

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Institut für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen
Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Fachbezogene Interventionen der Logopädie in der Regelschule im Kanton Zürich

Befragung bezüglich der Umsetzung von fachbezogenen Interventionen des neu definierten Berufsauftrags im Schuljahr 18/19 mit besonderem Fokus auf die präventiven Projekte

Eingereicht von: Melanie Meier und Martina Nolfi
Begleitung: Jana Schreckenbach
Eingereicht am: 3. Februar 2020

Abstract

Zu den logopädischen Aufgaben gehören laut Berufsauftrag nebst der Therapie auch die fachbezogenen Interventionen. Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern diese von Logopädinnen¹ umgesetzt werden, und welche Faktoren einen Einfluss auf deren Durchführung haben. Mittels Befragung von Zürcher Logopädinnen wird die Durchführung von fachbezogenen Interventionen evaluiert, die Gelingensbedingungen für die integrative Arbeit in der Praxis untersucht und das vorhandene Verbesserungspotential erläutert. Es zeigt sich, dass die Hälfte der befragten Logopädinnen alle fachbezogenen Interventionsformen durchführt. Besonders bei den präventiven Projekten besteht ein grosses Verbesserungspotential.

Danksagung

Wir danken Jana Schreckenbach für die Betreuung dieser Bachelorarbeit und Ueli C. Müller für die kompetente Beratung in Bezug auf die wissenschaftlichen Fragen. Des Weiteren möchten wir uns beim Zürcher Berufsverband für Logopädinnen und Logopäden für ihre Unterstützung beim Versand des Online-Fragebogens bedanken. Ausserdem danken wir allen Logopädinnen und Logopäden, die sich die Zeit genommen haben, um an unserer Befragung teilzunehmen.

¹ Im Rahmen dieser Arbeit wird die weibliche Form für die Bezeichnung der Berufstätigen in der Logopädie gewählt. Es soll festgehalten werden, dass sich diese Form auf Frauen und Männer bezieht.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Themenwahl	1
1.2 Fragestellung	2
1.3 Aufbau der Arbeit	2
2. Paradigmenwechsel im Kontext «Schule»	3
2.1 Perspektivenwechsel: von der Separation zur Integration	3
2.2 Integration, Separation und Inklusion – Erläuterungen der Begriffe und Abgrenzung im nationalen und internationalen Diskurs	4
2.3 Rechtliche Grundlagen für den Paradigmenwechsel	5
2.3.1 Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse (1994)	5
2.3.2 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (2002) und die Ratifizierung der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2014)	6
2.3.3 Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (2011)	6
3. Auswirkungen der Integration an Regelschulen auf die Logopädie	10
3.1 Das logopädische Berufsfeld im Wandel	10
3.2 Auswirkungen auf die Logopädie im Kanton Zürich	12
3.3 Berufsauftrag der Logopädie	14
3.4 Sprachförderung versus Sprachtherapie	16
3.5 Prävention und Gesundheitsförderung	18
3.6 Gelingensbedingungen für die integrative Arbeit	21
3.7 Aktuelles Angebot von Sprachförderprogrammen	24
4. Methodisches Vorgehen	25
4.1 Fragestellung und Hypothesen	25
4.2 Auswahl der Stichprobe	26
4.3 Das Erhebungsinstrument «Online-Fragebogen»	26
4.4 Aufbau und Entwicklung des Fragebogens	27
4.4.1 Inhaltlicher Aufbau des Fragebogens	27
4.4.2 Formaler Aufbau des Fragebogens	29

4.5 Durchführung der Online-Umfrage	30
5. Ist-Zustand der fachbezogenen Interventionen.....	31
5.1 Deskriptive Darstellung der Ergebnisse zum 1. Teil der Fragestellung.....	31
5.2 Darstellung der Ergebnisse zum 2. Teil der Fragestellung.....	38
6. Vergleich des Ist- und Soll-Zustandes	42
6.1 Diskussion der Ergebnisse zum 1. Teil der Fragestellung	42
6.1.1 Einfluss der Gelingensbedingungen für die integrative Arbeit auf die Interpretation der Ergebnisse.....	45
6.2 Diskussion der Ergebnisse zum 2. Teil der Fragestellung	46
6.3 Kritische Reflexion	48
7. Schlussfolgerungen.....	50
7.1 Fazit.....	50
7.2 Ausblick	51
8. Literaturverzeichnis	53
9. Abbildungsverzeichnis	56
10. Tabellenverzeichnis	56
11. Anhang.....	i

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird auf die Themenwahl, die zentrale Fragestellung und auf den formalen Aufbau dieser Bachelorarbeit eingegangen.

1.1 Themenwahl

Das Angebot der Logopädie in Regelschulen umfasst sowohl fallbezogene als auch fachbezogene Interventionen. Während sich die fallbezogene Arbeit auf die Therapie und Beratung der einzelnen therapiebedürftigen Kinder und ihren Eltern bezieht, werden fachbezogene Interventionen auf Ebene der Schuleinheit, Lehrperson oder Klasse durchgeführt. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der fachbezogenen Interventionen in der Logopädie, zu welcher die Fachberatung, die fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit, präventive Interventionen und Beobachtungsbesuche gezählt werden. Als Teil der integrativen Arbeit haben die fachbezogenen Interventionen seit dem Paradigmenwechsel zur Inklusion für das Berufsfeld der Logopädie stark an Bedeutung gewonnen. Mit diesen fachbezogenen Massnahmen bringt die Logopädin ihr Wissen über Sprache, Sprachentwicklung und Kommunikation in den Unterricht ein.

Im neu definierten Berufsauftrag wird festgehalten, dass die Logopädinnen nebst den fallbezogenen Interventionen auch fachbezogene Interventionen durchführen müssen. Da allerdings keine zeitlichen Vorgaben und allgemein zu wenig Informationen über die konkrete Umsetzung der fachbezogenen Interventionen vorhanden sind, hat der Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden zusammen mit dem Verband der Psychomotoriktherapeutinnen detaillierte Empfehlungen und Erläuterungen für die Einführung des neu definierten Berufsauftrags herausgegeben.

Aufgrund der Informationen aus den Vorlesungen und den Gesprächen mit Fachpersonen in den Praktika hatten die Verfasser dieser Arbeit die Vermutung, dass die fachbezogenen Interventionen in der Praxis zu kurz kommen. Bei den fallbezogenen Interventionen sind die Anzahl Lektionen in der Institution oft festgelegt, während die Vorgaben bezüglich der Durchführung von fachbezogenen Interventionen häufig nicht klar geregelt zu sein scheinen. Aus diesem Grund steht die Untersuchung der fachbezogenen Interventionen in dieser Bachelorarbeit im Zentrum.

Da das Themengebiet der fachbezogenen Interventionen sehr umfangreich ist, musste innerhalb dieses Themas eine Eingrenzung vorgenommen werden. Es konnten aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit nicht alle Interventionsformen vertieft untersucht werden. Deshalb haben sich die Verfasser dieser Arbeit entschieden, eine oberflächliche Befragung zu allen fachbezogenen Interventionsformen durchzuführen und nur eine detailliertere Untersuchung über die Durchführung von präventiven Projekten vorzunehmen.

Das Thema präventive Projekte interessiert die Autoren dieser Arbeit besonders, da es während der Ausbildung an der Fachhochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH)² gelehrt wird, und weil gemäss den Informationen von Fachpersonen davon ausgegangen werden kann, dass diese in der Praxis noch zu wenig realisiert werden.

² Der Einfachheit halber wird in Zukunft die Abkürzung 'HfH' anstelle des kompletten Namens der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik verwendet.

1.2 Fragestellung

Die zentrale Fragestellung dieser Bachelorarbeit lautet:

Inwiefern werden fachbezogene Interventionen von Logopädinnen an der Regelschule im Kanton Zürich umgesetzt, und welche Faktoren haben einen Einfluss auf die Durchführung von fachbezogenen Interventionen?

Es soll herausgefunden werden, welche fachbezogenen Interventionen im Schuljahr 18/19 wie und wie oft in der Regelschule im Kanton Zürich durchgeführt wurden. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird ein besonderes Augenmerk auf die präventiven Projekte gelegt, welche zu den fachbezogenen Interventionen gezählt werden, da diese aufgrund des integrativen Schulsystems an Bedeutung gewonnen haben. Der Paradigmenwechsel zur integrativen Schule hat Auswirkungen auf das logopädische Arbeiten, da die Logopädinnen zunehmend im Klassenzimmer integriert arbeiten. Die integrative Arbeit stellt ein neues Setting für das logopädische Berufsfeld dar. Dadurch werden neue Anforderungen an die Logopädinnen gestellt, die im Rahmen dieser Bachelorarbeit untersucht werden sollen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Zu Beginn dieser Arbeit wird in Kapitel 2 und 3 eine Literaturrecherche durchgeführt, welche die Grundlage für das methodische Vorgehen bildet. In Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen erläutert, wobei die Entwicklung des Erhebungsinstruments des Online-Fragebogens im Zentrum steht und genauer auf die Durchführung der Umfrage eingegangen wird. Danach werden die erhobenen Ergebnisse der Umfrage anhand einer deskriptiven und schliessenden Statistik im 5. Kapitel dargestellt und anschliessend in Kapitel 6 diskutiert, interpretiert und mit den Informationen aus der Theorie verglichen. In Kapitel 7 wird ein Fazit gezogen und abschliessend werden im Ausblick mögliche Ideen zur Weiterführung dieser Arbeit gegeben.

2. Paradigmenwechsel im Kontext «Schule»

Im folgenden Kapitel wird erläutert, wie es zum Paradigmenwechsel von der Separation zur Integration kam. Es wird aufgezeigt, was die Begriffe Separation, Integration und Inklusion bedeuten und wie die Begriffe voneinander abgegrenzt werden können. Danach werden die rechtlichen und politischen Abkommen genannt, die den Paradigmenwechsel beigeführt und zu den Integrationsbemühungen beigetragen haben. Abschliessend wird ein Einblick gegeben, wie der aktuelle Stand bezüglich der Umsetzung der Integration in der Schweiz aussieht.

2.1 Perspektivenwechsel: von der Separation zur Integration

Nachfolgend wird Bezug genommen auf den Inhalt der Handreichung zur integrativen und individualisierenden Lernförderung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011). Damals wurde im separativen Schulsystem in der Schweiz versucht, Gruppen von Schülerinnen und Schülern mit möglichst homogenen Lernvoraussetzungen zu bilden, weshalb die Kinder durch Selektion differenzierter Schulformen zugewiesen wurden. Dadurch sollte erreicht werden, dass jedes Kind diejenige Schulform besuchen kann, welche für das jeweilige Kind am besten geeignet ist, damit es in seinen Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten optimal gefördert werden kann (vgl. S. 4).

Seit dem Beginn dieses Jahrtausends hat sich der Anteil der aus der Regelschule ausgesonderten Kinder im Kanton Zürich verdoppelt. Diese zunehmende Separation von Kindern führte das System pädagogisch und ökonomisch an die Grenzen des Sinnvollen und Machbaren (vgl. ebd., S. 4).

Das separative System bewährte sich gemäss den Informationen der Handreichung in der Regel jedoch nicht, auch wenn der Grundgedanke eine individuelle Förderung anstrebte. Entgegen den Erwartungen konnten die Schüler und Schülerinnen mit besonderen Lernvoraussetzungen in separativen Klassen nicht besser gefördert werden. Im Gegenteil schien sich der Unterricht der Kinder in der Regelklasse positiver auf ihr Lernen auszuwirken. Die Lernentwicklung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen wird bei der Integration positiv beeinflusst. Dies gilt für Kinder mit Behinderungen oder mit erschwerten Lern- und Verhaltensauffälligkeiten, sowie für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen oder für besonders begabte Kinder (vgl. ebd., S. 4).

Folgend werden einige Gründe aufgezählt, die gemäss der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011) für eine Integration der Kinder in die Regelschule und gegen eine Separation in Sonderklassen sprechen:

- In heterogen zusammengesetzten Lerngruppen wird die Solidarität unterstützt und kollegiale Kooperation gefordert.
- Die Lernfortschritte schulleistungsschwacher Kinder sind signifikant besser.
- Das Deutschlernen verläuft schneller.
- In einem Unterricht, der auf individuelle Lernvoraussetzungen eingeht, können auch Schüler und Schülerinnen mit ausgeprägter Begabung ihrem Leistungsniveau entsprechend gefordert und gefördert werden.
- Die Selbsteinschätzung von integrativ geschulten Kindern passt eher zu ihrer tatsächlichen Schulleistungsfähigkeit.
- Erwachsene, die als Kind und Jugendliche integrativ geschult wurden, können sich biografisch und beruflich positiver entwickeln. Sie sind den Schulabgängern von Sonderklassen in Bezug auf die Kompetenzen im Rechnen, im Lesen, sowie in der Rechtschreibung überlegen.

(vgl. S. 4ff.)

2.2 Integration, Separation und Inklusion – Erläuterungen der Begriffe und Abgrenzung im nationalen und internationalen Diskurs

Die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2019) beschreibt die Integration als Eingliederung von Menschen in Systeme, beispielsweise das Schulsystem. Es handelt sich dabei um ein System, welches für die Allgemeinheit erstellt wurde. Dagegen handelt es sich bei der Separation um ein System, das nur für eine Auswahl von Menschen geschaffen wurde und spezielle Strukturen aufweist.

Zu den Begriffen der Integration und der Inklusion finden sich gemäss Hinz (2002) verschiedene Interpretationen. Ihm zufolge werden die beiden Begriffe Inklusion und Integration teilweise synonym und teilweise unterschiedlich verwendet. Die Bedeutung der Begriffe wird mit zunehmender Verbreitung immer verschwommener und international ist es schwierig, die Begriffe klar auseinanderzuhalten. Auf internationaler Ebene müssen deswegen immer wieder begriffliche Kompromisse gefunden und begriffliche Unschärfen in Kauf genommen werden. Gemäss Hinz tauchte der Begriff Inklusion erst später auf, und bedeutet für manche nichts anderes als die Übersetzung von Integration aus dem englischen Sprachraum. Für andere besteht ein Unterschied zwischen den beiden Begriffen. Während die Integration für diese lediglich eine räumliche Verlagerung der Sonderpädagogik in die allgemeine Schule darstellt, beinhaltet die Inklusion dagegen die notwendigen Veränderungen, die zu einem Paradigmenwechsel führen. Bei der Zielsetzung der Inklusion geht es demzufolge nicht um die Einbeziehung einer Gruppe von Menschen mit einer Schädigung in eine Gruppe Nichtgeschädigter, sondern um ein Miteinander unterschiedlichster Mehr- und Minderheiten, darunter auch die Minderheit der Menschen mit einer Behinderung (vgl. S. 2f.).

Der Begriff Inklusion wird von der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2019) als Vision verstanden, in welcher die Unterschiedlichkeit der Menschen die Normalität darstellen soll, weshalb die vollzeitige wohnortnahe Regelschulung aller Kinder angestrebt wird. Die Inklusion duldet keine Separation in Form von Selektion in Sonderschulen und beschreibt einen Veränderungsprozess einer Gesellschaft und eines Bildungssystems ohne Aussonderung (vgl. Lütje-Klose, Miller, Schwab & Streese, 2017, S. 10). Für Grohnfeldt (2011) geht die Inklusion von der Gleichwertigkeit eines jeden Individuums aus und wird als Menschenrecht verstanden (vgl. S. 133ff.).

Nachfolgend eine bildliche Darstellung von Baumann (2014) des Verhältnisses von Separation, Integration und Inklusion, wie es in der Diskussion oben dargestellt wird und den Weg von der Separation zur Inklusion aufzeigt: auf der linken Seite die Separation mit den zwei selektionierten Gruppen in differenzierten Schulformen, in der Mitte die Integration mit der räumlichen Verlagerung der Sonderpädagogik in die Regelschule und rechts die Inklusion, bei welcher die Individuen gleichwertig sind und als heterogene Gruppe gemeinsam beschult werden.

Abbildung 1: Bildliche Darstellung von Separation, Integration und Inklusion (Baumann, 2014)

„Der englischsprachige Diskurs sowie internationale bildungspolitisch relevante Dokumente (v.a. die Salamanca Erklärung (UNESCO, 1994 und UN-BRK, 2006)) begründen den terminologischen Wechsel von Integration zu Inklusion" (Huber, Sturm & Köpfer, 2017, S. 45).

Dagegen ist gemäss Rauser (2017) in der Schweiz im Vergleich zum internationalen Diskurs die Differenzierung zwischen inklusiver oder integrativer Schule eher weniger eine ideologische Debatte. Im generellen Verständnis wird in der Schweiz von integrativer Schule gesprochen, welche den Gedanken inklusiver Schulung einschliesst. „Die integrative Schule in der Schweiz geht von einem weiteren Inklusionsbegriff aus, der ein dual-inklusives Schulsystem beinhaltet" (Speck, O.; zitiert nach Rauser, 2017). Ein dual-inklusives Schulsystem bedeutet, dass alle Kinder gemeinsam geschult werden, sofern es für sie und ihre Entwicklungsmöglichkeiten förderlich ist. Daneben bestehen weiterhin separate Schulen für Kinder mit einem erwiesenen sonderpädagogischen Bedarf. Grundlage für dieses dual-inklusive System bilden die Gesetze, welche nachfolgend in dieser Arbeit detaillierter erläutert werden und eine integrative Schulung befürworten, solange das Kind Teilhabe erlebt und bedarfsgerecht gefördert werden kann. Wenn eine solche Förderung im integrativen Setting nicht mehr möglich ist, wird eine andere Lösung im separaten Setting gesucht (vgl. Rauser, 2017).

2.3 Rechtliche Grundlagen für den Paradigmenwechsel

Rechtliche und politische Bestimmungen wie die Salamanca Erklärung der UNESCO, das Behindertengleichstellungsgesetz und die vertragliche Abmachung in Form eines Sonderpädagogik-Konkordats haben im Wesentlichen dazu beigetragen, dass die Bemühungen gestiegen sind, Kinder mit besonderen Bedürfnissen in die Regelschule zu integrieren. Die oben genannten wegweisenden Bestimmungen werden im Folgenden näher erläutert.

2.3.1 Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse (1994)

Die Salamanca Erklärung wurde von der Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität" in Salamanca, Spanien am 7. - 10. Juni 1994 angenommen.

„Diese Dokumente sind getragen vom Leitprinzip der Integration, von der Erkenntnis, dass es notwendig ist, auf eine "Schule für alle" hinzuarbeiten - alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten..." (UNESCO, 1994).

In der Erklärung werden Schulen dazu aufgefordert alle Kinder aufzunehmen, Unterschiede zu schätzen, das Lernen zu unterstützen und auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Durch den Aktionsrahmen wird ein wichtiger Beitrag im Erreichen des Ziels "Bildung für alle" geleistet. Die Pädagogik für besondere Bedürfnisse kann sich nicht in Isolation weiterentwickeln. Es wird dazu aufgefordert, dass sie ein Teil einer allgemeinen pädagogischen Strategie und auch Inhalt einer neuen sozialen und wirtschaftlichen Politik ist. Sie fordert nach grossen Reformen in der herkömmlichen Schule. Die Delegierten der Weltkonferenz in Salamanca (1994) kommen zu folgendem Schluss: „Es besteht wachsende Übereinstimmung darüber, dass Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in jene Unterrichtsabläufe integriert werden sollen, die für den Grossteil aller Kinder eingerichtet werden. Das hat zum Konzept integrativer Schulen geführt" (UNESCO, 1994).

2.3.2 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (2002) und die Ratifizierung der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2014)

Auszug aus dem Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG), vom 13. Dezember 2002:

¹ Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind.

² Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und weiterzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben.

(BehiG, 2002, S. 1)

Gemäss der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2019) und der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren³ (2018), nachfolgend EDK genannt, verlangt das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Art. 20, Abs. 1 und 2 BehiG) von den Kantonen, dass sie die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule mit entsprechenden Schulungsformen vornehmen, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient (vgl. BehiG, 2002, S. 9).

Zusätzlich zum Schweizer Behindertengleichstellungsgesetz hat die Schweiz gemäss Plattner (2019) im April 2014 als 144. Staat die UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert. Es ist die erste internationale Konvention für die Rechte behinderter Menschen. Obwohl die Normen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderungen gelten, war eine zusätzliche Konvention zugunsten behinderter Menschen nötig. Das Schweizer Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) deckt sich im Grossen und Ganzen mit der UNO-Konvention. Viele Punkte zur Verbesserung der Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen sind zwar angeschnitten, aber nicht konkretisiert worden, zum Teil scheitert die Umsetzung infolge des "Kantönligeists" oder Desinteresse der Behörden. Die Unterzeichnung und Ratifizierung der UNO-Konvention setzt ein klares Zeichen, dass der Staat die Betroffenen und ihre Bedürfnisse überhaupt ernst nimmt (vgl. Plattner, 2019).

Der eingeschlagene Weg wird bekräftigt und die Schweiz verpflichtet sich, ein auf allen Ebenen inklusives Bildungssystem einzurichten. Dies stellt die Schulen und alle Beteiligten vor eine grundlegende, also keine punktuelle Entwicklungsaufgabe (vgl. Huber et al., 2017, S. 43).

2.3.3 Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (2011)

Gemäss der EDK (2019) tragen die Kantone in der Folge der NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen) seit dem 1. Januar 2008 die gesamte fachliche, rechtliche und finanzielle Verantwortung für die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf. Ein Grossteil der sonderpädagogischen Massnahmen war bis zu diesem Zeitpunkt von der Invalidenversicherung (IV) mitfinanziert und damit auch mitbestimmt worden.

³ In dieser Bachelorarbeit wird die Bezeichnung 'EDK' als Abkürzung für die schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren verwendet.

Der NFA-Aufgaben- und Lastenttransfer im Bereich der Sonderpädagogik wird auf gesamtschweizerischer Ebene von der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 (Sonderpädagogik-Konkordat) begleitet. Die Vereinbarung regelt nicht die Angebote und Massnahmen als solche – dies erfolgt auf kantonaler Ebene – sondern die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen. Die Zusammenarbeit findet grundsätzlich über die Anwendung von drei gemeinsam entwickelten Instrumenten statt: Terminologie, Qualitätsvorgaben und Abklärungsverfahren (vgl. ebd., 2019).

Gemäss Artikel 4 der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 soll das sonderpädagogische Grundangebot folgende Leistungen beinhalten:

- „Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik,
- sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule, sowie
- Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung“ (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007).

Der Grundsatz des sonderpädagogischen Konkordats ist gemäss der EDK (2017/2018) die Förderung der Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in die Regelschule. Es hält fest, dass integrative Lösungen zu treffen sind „unter Beachtung des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation“ (ebd., 2017/2018). Jedoch können die Kantone entscheiden, wie sie die Fördermassnahmen durchführen wollen, sowie in welchem Umfang und in welcher Form Sonder- oder Kleinklassen angeboten werden. Die Weiterführung der sonderpädagogischen Einrichtungen wie Sonderschulen bleibt auf jeden Fall notwendig.

Nach Erreichung der notwendigen Anzahl Kantonsbeitritte ist die interkantonale Vereinbarung per 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Als letzter Kanton ist dem Konkordat gemäss EDK (2017/2018) der Kanton Zürich im Jahr 2014 beigetreten. Die Kantone, die dem Sonderpädagogik-Konkordat beigetreten sind, verpflichten sich laut der EDK, das im Konkordat beschriebene Grundangebot zur Verfügung zu stellen, welches die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf garantiert. Die Kantone wenden dafür gemeinsame Instrumente an. Jedoch müssen alle Kantone ab 1. Januar 2011 ein kantonales Sonderschulkonzept entwickeln, unabhängig davon, ob sie dem Sonderpädagogik-Konkordat beigetreten sind (vgl. ebd., 2017/2018; 2019). Infolgedessen musste der Kanton Zürich bereits ab dem Jahr 2011 das übergeordnete Recht berücksichtigen, auch wenn der Beitritt erst 2014 erfolgte. Dies bedeutet für den Kanton Zürich, dass er die Bestimmungen der Bundesverfassung zur Sonderschulung und des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) ab 2011 befolgen und integrative Massnahmen nach Möglichkeit separativen Massnahmen vorziehen musste (vgl. ebd., 2019).

2.4 Wie sieht die aktuelle Umsetzung aus?

Im Allgemeinen besteht Konsens darüber, dass die gegenwärtige inklusive Schulentwicklung in der Schweiz grosse Herausforderungen mit sich bringt. Gemäss Lütje-Klose et al. (2017) liegen seit mehr als 30 Jahren Erkenntnisse und Konzepte des gemeinsamen Lernens und gute Beispiele für eine inspirierende Praxis vor, um die anspruchsvolle Aufgabe der Inklusion zu erfüllen. Im Rahmen gemeinsamer Tagungen und Publikationen über die Ergebnisse der inklusiven Schulbegleitforschung tauschen sich die Integration- und Inklusionsforscher der Schweiz mit den Forschern aus Deutschland und Österreich regelmässig aus und inspirieren einander gegenseitig (vgl. S. 9).

Huber, Sturm und Köpfer (2017) betonen, dass das Thema Integration respektive Inklusion zunehmend über die Sonderpädagogik hinaus, vor allem in der Schulpädagogik, diskutiert wird. Wenn diese neuesten Umgestaltungen infolge der bildungspolitischen Reformen mit dem früheren Stand zu Beginn des Jahrtausends verglichen werden, als sich lediglich ein Teil der Erziehungswissenschaft mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte, veränderte sich im Bildungswesen einiges. „Der erziehungswissenschaftliche Diskurs hat sich vor dem Hintergrund empirischer Erkenntnisse, bildungspolitischer Rahmenbedingungen und einer zunehmenden sozialwissenschaftlichen Fundierung der Sonder- bzw. Integrationspädagogik und eines internationalen Diskurses zu Inclusive Education differenziert und weiterentwickelt“ (S. 44f.).

Einige Themen, die im Zentrum dieses Diskurses stehen, sind:

- Gestaltungsnotwendigkeit der Kooperation zwischen Sonder- und Regellehrpersonen
- Didaktische Konzeptionen integrativen Unterrichts
- Einstellung der Lehrkräfte zur Integration wie zur Arbeit im Team

Zum letzten Punkt konnten Reusser et al. (2013) zitiert nach Huber et al. (2017) in wissenschaftlichen Erkenntnissen aufzeigen, dass Sekundarstufen-Lehrpersonen gegenüber Integration im Allgemeinen skeptischer eingestellt sind als solche der Primarstufe und dass integrierte Fördermassnahmen in der Sekundarstufe häufiger im separativen Setting stattfinden, als auf der Primarstufe.

Eine schweizweite Auswertung über den Stand der Inklusion ist kaum möglich. Gründe dafür sind gemäss Huber et al. (2017) die kantonal unterschiedlichen Integrations- bzw. Sonderpädagogikkonzepte. Zwar wurde durch die EDK eine Harmonisierung der sonderpädagogischen Grundangebote beabsichtigt. In der Deutschschweiz zeigt sich jedoch eine grosse Spannweite in den Integrationskonzepten, beispielsweise in Bezug auf den Personaleinsatz, Ressourcierung und der Definition von besonderem Bildungsbedarf. Die Schulstrukturen variieren besonders auch zwischen den Sprachregionen, wobei systematische Vergleiche zu den unterschiedlichen Systemen fehlen. Eine schweizweite Systematisierung fehlt bisher (vgl. S. 43ff.).

Obwohl ein gesamtschweizerischer Überblick zum Stand der Inklusion aus obengenannten Gründen kaum möglich ist, zeigen gemäss Rauser (2017) einzelne wissenschaftliche Studien⁴ auf Ebene der einzelnen Schulen, dass das integrative Setting für Schüler mit sonderpädagogischem Bedarf Vorteile bringt und für die restlichen Schüler keine Nachteile aufweist. Das gilt sowohl für Schüler mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen als auch für Schüler mit emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen.

Die Darlegung aller Herausforderungen und Problemfelder, welche die inklusive Schulentwicklung bei ihrer aktuellen Umsetzung mit sich bringt und öffentlich diskutiert werden, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Trotzdem soll an dieser Stelle der Arbeit auch auf kritische Stimmen bezüglich der aktuellen Schulentwicklung eingegangen werden. Wie in Kapitel 2.2 erwähnt, wird der Erfolg der Integration wissenschaftlich erforscht und die Befunde sind dabei durchwegs positiv. Gemäss Homann und Schmid (2018) klappt jedoch zwischen Forschung und Schulalltag eine grosse Lücke. Die Integration von Kindern mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten sei eine der grössten Sorgen an den Schulen. Bei einer Umfrage des nationalen Schulleiterverbands gaben 57% der Schulleiter an, dass sie die integrative Förderung am meisten beschäftige. Die integrative Förderung ist damit das Problem Nummer

⁴ Schulische Integration Daten, Fakten und Positionen/ HfH, Aellig & Steppacher, 2016; Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen erfolgreich in die Schule integrieren, Florin, Lütolf & Wyder, 2015

zwei hinter der Umsetzung des Lehrplans 21, welche 66% nannten. Marion Heidelberger, die bis vor wenigen Jahren Präsidentin der Sonderpädagogischen Kommission beim Schweizer Lehrerverband war, sagte, dass die Qualität der Volksschule in Gefahr sei, wenn so weitergemacht werde. Eines der Probleme sei gemäss der Heilpädagogin Julia Santschi, dass die Heilpädagogik-Stunden nach dem Giesskannenprinzip verteilt werden, anstatt das System neu zu denken, weg von den Zusatzstunden für einzelne Schüler, hin zu Unterstützungsmassnahmen für ganze Klassen. Eine weitere Problematik stellt der Mangel an Heilpädagogen dar. Auch nach über zehn Jahren der Integrationsbemühungen gebe es immer noch viel zu wenig gut ausgebildete Heilpädagogen. Ein weiterer Punkt, den es gemäss Santschi und Heidelberger zitiert nach Homann und Schmid (2018) noch zu verbessern gilt, ist die Bereitstellung von an die Integration angepassten Lehrmittel zur Unterstützung der Lehrpersonen. Aktuell müssen die ganzen Übungsmaterialien selber erarbeitet werden. Es sei kein Wunder, dass viele Lehrpersonen mit dieser Situation überfordert sind, den verschiedenen Leistungsniveaus in einer Klasse mit selbst zusammengestellten Materialien gerecht zu werden. Unterrichten sei komplexer geworden. Integration sei Prozessarbeit und brauche Offenheit, Humor und Geduld von allen Beteiligten. „Die Integration kann gelingen, wenn sich alle auf die neuen Aufgaben einlassen“ (Heidelberger; zitiert nach Homann & Schmid, 2018).

Kritisch zeigt sich auch Huber et al. (2017) gegenüber den Integrationsentwicklungen in der Schweiz. Ihnen zufolge wurde vor etwas mehr als 15 Jahren der Frage nachgegangen, wie integrationsfähig die Schweizer Schule geworden ist (vgl. Bless & Kronig; paraphrasiert nach Huber et al., S. 43). Sie kommen zum ernüchternden Ergebnis, dass die Schule vielerorts noch separierend und nur bedingt integrationsfähig sei. Das Ergebnis konnte bisher nicht widerlegt werden, obgleich rechtliche Integrationsbemühungen festgelegt wurden, um ein inklusives Bildungssystem aufzubauen.

Es scheint, dass allgemein Einigkeit darüber herrscht, dass der Integrationsprozess in der Schweiz im Rahmen einer inklusiven Schule und einer inklusiven Gesellschaft noch nicht abgeschlossen ist und es noch viele Jahre dauern wird, bis die Inklusion ganzheitlich verankert ist.

Gemäss Grohnfeldt (2015) wird die Inklusion als Prozess verstanden und wird auch noch im nächsten Jahrzehnt das beherrschende Thema für die Sprachheilpädagogik⁵ sein. Inklusion erfordert in Schule und Gesellschaft einen gesamtgesellschaftlichen Reformprozess. Dieser Prozess zielt nicht nur auf die Umgestaltung des Schulsystems, sondern auch auf weitreichende Entwicklungen im Gemeinwesen. Eine inklusive Gesellschaft wird als notwendige Voraussetzung einer inklusiven Schule angesehen. Diese wird in einem Regelkreis-System wiederum als Vorläufer einer inklusiven Gesellschaft betrachtet. Die Fragen nach der institutionellen und fachlichen Umsetzung wird für das Fach der Sprachheilpädagogik von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Entwicklung sein. Es gilt, die dabei ablaufenden Vorgänge aktiv, konstruktiv und offen, aber nicht unkritisch zu begleiten (vgl. S. 5ff.).

⁵ In Abgrenzung zum schweizerischen Verständnis des Berufsfeldes der Logopädie versteht sich die Sprachheilpädagogik in Deutschland traditionell als pädagogische Disziplin. Die wesentlichen Bezugsdisziplinen Psychologie und Linguistik stehen im Mittelpunkt der Ausbildung, während die Medizin kaum vertreten ist (vgl. Grohnfeldt, 2015, S. 20f.).

3. Auswirkungen der Integration an Regelschulen auf die Logopädie

Als Einleitung ins Thema werden im folgenden Kapitel die Auswirkungen des Paradigmenwechsels auf die logopädische Arbeit im Allgemeinen und spezifisch für den Kanton Zürich aufgezeigt. Danach wird der neu definierte Berufsauftrag für Logopädinnen beschrieben und die wichtigen Begriffe Sprachtherapie, Sprachförderung, Prävention und Gesundheitsförderung erläutert. Es werden die Gelingensbedingungen für die integrative Arbeit in der Logopädie ausgearbeitet. Abschliessend wird auf das aktuelle Angebot der Sprachförderprogramme eingegangen.

3.1 Das logopädische Berufsfeld im Wandel

Das Berufsfeld der Logopädinnen befindet sich im Wandel, denn die schulische Integration führt dazu, dass sich auch die logopädische Arbeit verändern muss und neue Aufgaben hinzukommen.

Die Aufgabe der Inklusion besteht gemäss Grohnfeldt (2011) darin, auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder individuell einzugehen. Die einzelnen Schüler und Schülerinnen sollen dabei nicht unterschiedlichen Gruppen zugeteilt werden. Daraus ergeben sich für die sprachtherapeutischen Berufe deutliche Veränderungen. Inklusion ist einerseits eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur mit Hilfe der Regelschulpädagogik zu lösen ist. Auf der anderen Seite erweist sich die fachspezifische Umsetzung als Herausforderung, da auf die besonderen Lern- und Therapiebedürfnisse der einzelnen Kinder eingegangen werden muss. Ansonsten droht eine Gefahr der ideologischen Gleichmacherei, die sich nicht mit der Realität vereinbaren lässt. Hier zeigen sich die gegensätzlichen Aufgabenstellungen der Inklusion, denn Gleichheit und fachspezifische Arbeit sollen im Sinne einer wechselseitigen Ergänzung aufeinander bezogen werden (vgl. S. 133).

Gemäss Lüdtkke (2015) wird ein Professionalisierungsbedarf der akademischen Sprachtherapeutinnen als Voraussetzung in inklusiven Schulen gefordert, um den Kindern mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen ein hochwertiges und multiprofessionelles Angebot bereitzustellen. Alle im Feld tätigen Professionen sollen für die spezifischen Anforderungen inklusiver schulischer Praxis explizit qualifiziert sein und nicht lediglich ihre bisherige Expertise additiv einbringen (vgl. S. 38ff.). Die Autoren dieser Arbeit werden sich im Folgenden auf den Wandel der geforderten Kompetenzen für die Profession der Logopädinnen konzentrieren.

„Professionalität in der akademischen Sprachtherapie und Logopädie entwickelt sich für die Arbeit mit Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen und deren Familien in inklusiven Grundschulen von einer vornehmlich klinisch-einzelfall-orientierten zu einer ebenfalls inklusiv-unterrichtskompatiblen Expertise weiter“ (Lüdtkke & Blechschmidt, 2015, S. 91).

Die akademische Sprachtherapeutinnen und Logopädinnen benötigen in inklusiven schulischen Kontexten besondere sprachdidaktische Kompetenzen. Bezogen auf die drei Kompetenzbereiche der Sprachtherapiedidaktik, lassen sich die Aspekte des professionellen Entwicklungsbedarfs in den Bereichen Sachkompetenz, Methodenkompetenz und Dialogkompetenz darstellen (vgl. ebd., S. 88). Auf diese drei Kompetenzbereiche, die in Abbildung 2 dargestellt sind, wird nachfolgend genauer eingegangen.

Für die inklusive Erweiterung der unterrichtsintegrierten Sprachtherapie auf Ebene der Sachkompetenz bedeutet es gemäss Lüdtkke (2015) eine Komplexitätssteigerung. Von der Sprachtherapeutin ist nicht mehr nur alleine ihr interdisziplinäres Fachwissen über vielfältige sprachliche Störungsbilder und sprachdidaktische Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen gefragt, sondern zusätzliche fundierte Kenntnisse über Unterricht und Grundschullehrpläne. Mit den zusätzlichen Kenntnissen können die sprach-

didaktischen Entscheidungen zugleich spezifisch an die Sprachstörung und an die aktuellen Unterrichtsorganisation sowie an die gerade in den verschiedenen Unterrichtsfächern behandelten Lerninhalte angeknüpft werden (vgl. S. 52).

Lüdtke (2015) zufolge ist auch eine Komplexitätssteigerung im Bereich der sprachtherapeutischen Methodenkompetenz nötig, da in einem inklusiven Setting nicht mehr nur ein sprachlicher störungsbildspezifischer Lerninhalt einem Kind vermittelt wird, sondern vielmehr gleichzeitig viele Kinder einer Klasse mit unterschiedlichen sprachlichen Förder- und Bildungsbedarfen unterstützt werden sollen. Eine heterogene Schülerschaft muss von der Therapeutin sprachpädagogisch und sprachdidaktisch kontrolliert und mit geeigneten Methoden und Ansätzen erreicht werden. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass der Fokus nicht mehr ausschliesslich individuums- und einzelfallzentriert ist, sondern dass er sich stets auch auf die gesamte Klasse oder grössere Lerngruppen hin orientiert (vgl. S. 53).

Die Realisierung einer nicht-additiven, sondern unterrichtsintegrierten Sprachtherapie braucht als Drittes auch eine Komplexitätssteigerung in der sprachtherapeutischen Dialogkompetenz. Zusätzlich zum interpersonalen Kontext zwischen Therapeutin und Kind, um eine den Lernprozess unterstützende Beziehung aufzubauen, müssen auch die Lehrpersonen in die pädagogisch-didaktische Gestaltung integriert werden. Auf diese Weise können die sprachlichen Symptome des Schulkindes zugleich in Bezug auf relevante Unterrichtsinhalte verbessert werden. Dadurch kann erreicht werden, dass sich der didaktische Kreislauf schliesst und in gemeinsamer Planung und Evaluation mit den anderen Fachkräften fortlaufend der Bezug zu den curricularen Lerngegenständen und damit zu den übergeordneten personalen Bildungszielen gemacht werden kann (vgl. ebd., S. 53f.).

Die Abbildung 2 fasst den anspruchsvollen Wandel von einer klassischen zu einer inklusiven Expertise von Logopädinnen zusammen.

Abbildung 2: Professionalisierungsbedarfe von Akademischen Sprachtherapeutinnen/ Logopädinnen im Paradigma "Inklusion" (Lüdtke & Blechschmidt, 2015, S. 89 (modifiziert nach Lüdtke, 2015, S. 56))

Auch Reinhart (2009) betont, dass der Berufsalltag der Logopädin nicht mehr ausschliesslich im Therapiezimmer in einer 1:1 Situation stattfindet. Das logopädische Angebot befindet sich zunehmend in einem Spannungsfeld von Sprachtherapie, Sprachförderung, Beratung und präventiven Angeboten. Dabei ist es wichtig, dass die Sprachförderung und die Sprachtherapie klar voneinander abgegrenzt werden (vgl. S. 27). Weitere Informationen zur Abgrenzung der Sprachförderung von der Sprachtherapie werden im Kapitel 3.4 erläutert.

Gemäss Reinhart kann abschliessend gesagt werden, dass die logopädische Therapie in der Schweiz eine integrative Massnahme per se darstellt, unabhängig davon, ob die logopädischen Massnahmen im Therapiezimmer oder im Klassenzimmer stattfinden. Schweizer Schulkinder mit Sprachauffälligkeiten profitieren von einem gut ausgebauten System ambulanter logopädischer Dienste, welche als Teil des sonderpädagogischen Angebotes nahe bei oder in den Schulen angesiedelt sind. Diese tragen traditionellerweise dazu bei, dass die Kinder mit Sprachauffälligkeiten zum grössten Teil in der Regelklasse bleiben können (vgl. Kempe, 2010, S. 6; Reinhart, 2009, S. 28).

Wie in diesem Kapitel aufgezeigt wird, hat der Paradigmenwechsel zur Inklusion Auswirkungen auf das logopädische Arbeiten. Die Logopädinnen arbeiten zunehmend integriert im Klassenzimmer, welches ein neues Setting für das logopädische Berufsfeld darstellt und dadurch neue Anforderungen erfüllt werden müssen.

3.2 Auswirkungen auf die Logopädie im Kanton Zürich

Um aufzuzeigen, welche Rolle die Logopädie als fachspezifische Disziplin in der integrativen Regelschule einnimmt, wird nachfolgend auf den Inhalt der Handreichung zur integrativen und individualisierenden Lernförderung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011) Bezug genommen.

Mit dem neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich haben sich der Kantonsrat und das Zürcher Volk für das Prinzip der integrativen Förderung ausgesprochen. Die Aufgabe der allgemeinen Pädagogik und der Sonderpädagogik ist es nun, Bedingungen im Unterricht zu schaffen, damit alle Kinder miteinander und voneinander lernen können. Durch die Unterstützung für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen soll erreicht werden, dass sie in die Gesellschaft integriert werden und an ihr teilhaben können. Die Kinder sollen die gleichen Chancen erhalten, damit sie ihren Alltag bewältigen und ihre Fähigkeiten entwickeln können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2011, S. 3).

Die Lehrpersonen tragen gemäss der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011) zwar die Hauptverantwortung für ihre Klassen. Sie tragen die Verantwortung jedoch nicht alleine, sondern im Team mit den anderen Fachpersonen, wie beispielsweise den Logopädinnen. Als wichtige Voraussetzung für die Unterstützung der beteiligten Fachpersonen wird die hohe Fachkompetenz, die Orientierung an fachlichen Standards und die fachliche Aus- und Weiterbildung genannt. Eine integrative Gestaltung der Regelschule verändert die Zusammenarbeit der Beteiligten (Lehrpersonen, Fachpersonen, Eltern, Schulleitung, Schulbehörden). Ein Vorteil besteht darin, dass Probleme nicht mehr an aussenstehende Experten delegiert werden müssen. Stattdessen wird versucht, die Schwierigkeiten und Herausforderungen gemeinsam mit dem Input der verschiedenen fachlichen Ressourcen innerhalb der Regelschule zu lösen (vgl. S. 4ff.).

Die integrative Regelschule hat auch zur Folge, dass auf besondere pädagogische Bedürfnisse möglichst weitgehend in der Regelklasse eingegangen wird. Für die Logopädie hat das integrativ ausgerichtete Angebot der Regelschule zur Folge, dass die Therapeutinnen vermehrt zu den Kindern ins Schulhaus oder in die Klasse kommen und nicht umgekehrt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Lehr- und Fachpersonen wird so erleichtert und die Beteiligung der Eltern verstärkt (vgl. ebd., S. 7).

Gemäss der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich, welche im Volksschulgesetz unter §34 Abs. 3 erwähnt werden, sollen sonderpädagogische Massnahmen für Schüler und Schülerinnen zur Verfügung stehen, wenn ihre schulische Förderung in der Regelklasse allein nicht erbracht werden kann. Zu den sonderpädagogischen Massnahmen zählen die integrative Förderung, Therapien, der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache, Einschulungs- und Kleinklassen und die Sonderschulung (vgl. Regierungsrat Kanton Zürich, 2007, S. 1ff.).

Laut der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011) beinhaltet das Angebot der Logopädie in der Regelschule zwei verschiedene Interventionsformen. Auf der einen Seite ist die Logopädie für die kinds- bzw. fallbezogenen Interventionen zuständig. Zu diesen Interventionen zählen die Diagnostik, die Indikation, die Durchführung von ambulanten Therapien und ebenso von integrativen Therapien der Kinder/Jugendlichen im Klassenverband sowie therapiebegleitende Massnahmen (vgl. S. 3). Die logopädischen Therapien dürfen gemäss der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich mit den Kindern im Einzelsetting oder auch in Gruppen stattfinden und sollten auf den Unterricht in den Regelklassen abgestimmt sein (vgl. Regierungsrat Kanton Zürich, 2007, S. 3). „Mit der kinds- bzw. fallbezogenen Intervention leistet die Logopädie einen Beitrag zur erfolgreichen Integration eines Kindes/Jugendlichen in die Volksschule« (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 4).

Auf der anderen Seite gehören auch die fachbezogenen Interventionen zum Aufgabengebiet der Logopädie. Die Bildungsdirektion hat 2011 eine Broschüre herausgegeben, auf welcher festgehalten ist, dass die fachbezogenen Interventionen auf der Ebene der Schuleinheit, der Lehrperson oder der Klasse zum Berufsauftrag der Logopädinnen gehören. Zu den fachbezogenen Interventionen zählen laut der Bildungsdirektion die Fachberatung, die fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit und präventive Interventionen (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen). Mittels präventiver Interventionen, Fachberatungen und der fachbezogenen interdisziplinären Zusammenarbeit der Logopädinnen mit den Lehrpersonen soll das Wissen über Sprache, Sprachentwicklung und Kommunikation in den Unterricht einfließen (vgl. S. 2f.). Auch in der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich ist festgehalten, dass Lehrpersonen bei Bedarf von den Logopädinnen beraten werden sollten betreffend den Schüler und Schülerinnen, welche eine Therapie benötigen, und ebenfalls im Hinblick auf Fragen zur Prävention im Regelklassenunterricht (vgl. Regierungsrat Kanton Zürich, 2007, S. 3).

Fachbezogene Interventionen verfolgen gemäss der Bildungsdirektion einerseits das Ziel, „logopädisches Wissen in die Unterrichtsgestaltung einzubeziehen und nutzbar zu machen" und andererseits „mit einer Verstärkung der allgemeinen Sprachförderung in der Schule die Sprachentwicklung der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen und Störungen im (Schrift)-Spracherwerb vorzubeugen" (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 4).

Gemäss der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011) muss ein Bedürfnis von Seiten der Lehrperson oder von Seiten der Klasse vorhanden sein, damit fachbezogene Interventionen durchgeführt werden können. Beispielsweise falls die Lehrperson ihr Fachwissen im Bereich der Sprache erweitern möchte oder falls mehrere Kinder oder allenfalls die ganze Klasse zusätzliche Unterstützung benötigen. Für die Umsetzung von präventiven Interventionen wird eine Problemanalyse vorausgesetzt und die Vorbereitung sowie die Gestaltung der Massnahme soll von der Logopädin und der Lehrperson gemeinsam erarbeitet werden. „Dabei sind die fachlich-inhaltlichen Schwerpunkte (Thema), die Ziele, der Rhythmus und die Dauer sowie die Vorgehensweise festzulegen" (S. 5). Nach der Durchführung der präventiven Massnahme wird die Intervention mit einer Auswertung abgeschlossen (vgl. S. 5).

Im Kapitel 3.6 'Gelingensbedingungen' werden die in diesem Kapitel erwähnten Veränderungen für die logopädische Arbeit im integrativen Schulsetting nochmals aufgegriffen und aufgezeigt, welche konkreten Massnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung einer integrativen Regelschule notwendig sind.

3.3 Berufsauftrag der Logopädie

Auch im neu definierten Berufsauftrag von 2017 wird festgehalten, dass Logopädinnen sowohl fallbezogene als auch fachbezogene Interventionen durchführen müssen. Der neu definierte Berufsauftrag betrifft alle von der Gemeinde angestellten Logopädinnen, insofern im Personalrecht der Gemeinde festgehalten ist, dass jeweils das aktuelle Lehrpersonalrecht gilt (vgl. Volksschulamt/Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 1ff.).

Gemäss den Angaben des Volksschulamts wird die logopädische Arbeit im neu definierten Berufsauftrag in die folgenden vier Tätigkeitsbereiche aufgeteilt: Unterricht, Schule, Zusammenarbeit und Weiterbildung. Das Dokument des neu definierten Berufsauftrags enthält eine Sammlung von Tätigkeiten, welche den verschiedenen Tätigkeitsbereichen zugeordnet werden können (vgl. ebd.). Da allerdings keine zeitliche Vorgaben bezüglich der Verteilung der Tätigkeitsbereiche festgehalten sind und allgemein zu wenig Informationen über die konkrete Umsetzung vorhanden sind, hat der Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden, gemeinsam mit dem Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, detaillierte Empfehlungen und Erläuterungen für die Einführung des neu definierten Berufsauftrags herausgegeben (vgl. Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden & Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, 2017, S. 1).

Zum Tätigkeitsbereich Unterricht werden folgende Erläuterungen und Empfehlungen der Berufsverbände genannt:

Zum Bereich Unterricht gehören die **fallbezogenen Interventionen** (Therapiektionen) mit den ergänzenden therapiebegleitenden Massnahmen wie Gespräche mit und Beratung von Erziehungsberechtigten, vereinbarte Besprechungen mit Lehrpersonen, Unterrichtsbesuche sowie die Abklärung/Diagnostik. Zum Bereich Unterricht gehören ebenso die **klassenbezogenen, präventiven und förderdiagnostischen Interventionen**, d. h. Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen. Fachberatungen gehören dazu, sofern sie in direktem Zusammenhang mit den durchgeführten Lektionen stehen. Die Berufsverbände empfehlen einige Lektionen des Pensums für die klassenbezogenen Interventionen festzulegen. Im Stundenplan können neben den regelmässig stattfindenden Therapiektionen auch die Lektionen für die klassenbezogenen Interventionen aufgeführt werden. (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden & Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, 2017, S. 3).

Die klassenbezogenen, präventiven und förderdiagnostischen Interventionen werden zu den fachbezogenen Interventionen gezählt. Es muss darauf geachtet werden, dass diese „zeitlich flexibel durchgeführt werden können, da der Zeitpunkt dieser Lektionen mit den Lehrpersonen abgesprochen werden muss“ (ebd., S. 3). Laut des neu definierten Berufsauftrags gehören die Präventionsprojekte, Fachberatungen und auch Beobachtungsbesuche zu den fachbezogenen Interventionen und werden zum Tätigkeitsbereich Unterricht zugeordnet (vgl. Volksschulamt/Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 3).

Die beiden Berufsverbände erwähnen ebenfalls die Möglichkeit, dass die Lektionen für die klassenbezogenen Interventionen in Jahresstunden umgerechnet werden können. Insgesamt empfehlen sie für

den Tätigkeitsbereich Unterricht 1624 Jahresstunden der gesamten Arbeitszeit aufzuwenden. Dies entspricht einem Pensum von 28 Lektionen pro Woche, weshalb pro Wochenlektion 58 Stunden als Arbeitszeit angerechnet werden sollten (vgl. ebd.). Allerdings gibt es keine konkreten Zahlen bezüglich den Jahresstunden, welche nur für das fachbezogene Arbeiten aufgewendet werden sollten.

Zum Tätigkeitsbereich Schule zählen gemäss den Berufsverbänden die Mitgestaltung des therapeutischen Fachbereichs und der Schule. Es werden 100 Jahresstunden der Gesamtarbeitszeit für diesen Bereich empfohlen. Aus diesem Grund gehören Sitzungen, Besprechungen, organisatorische Absprachen und vieles mehr zu diesem Aufgabengebiet (vgl. Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden & Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, 2017, S. 4). Da sich diese Bachelorarbeit allerdings hauptsächlich mit dem Thema der fachbezogenen Interventionen beschäftigt, wird im Folgenden nicht weiter auf den Tätigkeitsbereich Schule eingegangen.

Das Organisieren von und die Teilnahme an Schulischen Standortgesprächen SSG, Beurteilungs- und Übertrittsgesprächen oder das Teilnehmen an Fach-, Stufenteams und Elternabenden wird gemäss des Volksschulamts zum Tätigkeitsbereich Zusammenarbeit zugeordnet. Ebenfalls zu diesem Bereich zählen die fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit oder das Zusammenarbeiten mit der Schulleitung und anderen Fachstellen (vgl. Volksschulamt/Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 6). Die beiden Berufsverbände empfehlen 110 Jahresstunden der gesamten Arbeitszeit in diesen Tätigkeitsbereich zu investieren. „Fachbezogene Interventionen auf der Ebene Schuleinheit, Stufenteams oder Lehrperson sind im Bereich Zusammenarbeit zu verorten (in Abgrenzung zu den fachbezogenen Interventionen mit Fokus Gruppen von Kindern / Klasse)" (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden & Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, 2017, S. 5). Gemäss der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011) gehört die fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit ebenfalls zu den fachbezogenen Interventionen (vgl. S. 3). Im Gegensatz zu den Präventionsprojekten, Fachberatungen und Beobachtungsbesuchen wird die fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht zum Bereich Unterricht gezählt, sondern muss im Bereich Zusammenarbeit verortet werden.

Weiterbildungen im fachlichen und methodisch-didaktischen Bereich oder schulinterne und fachgruppeninterne Weiterbildungsveranstaltungen, welche nicht während des Unterrichts stattfinden, sowie auch das Studieren von Fachliteratur und die Reflexion der therapeutischen Tätigkeit werden zum vierten Tätigkeitsbereich Weiterbildung gerechnet (vgl. Volksschulamt/Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 7). Für diesen Tätigkeitsbereich empfehlen die beiden Berufsverbände 30 Stunden der jährlichen Arbeitszeit zu investieren. Die übrigen 68 Flexjahresstunden sollten je nach Bedarf und in Absprache mit der vorgesetzten Stelle den vier Tätigkeitsbereich zugewiesen werden (vgl. Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden & Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, 2017, S. 6).

Da die fachbezogenen Interventionen im Mittelpunkt dieser Bachelorarbeit stehen, möchten die Autoren dieser Arbeit nochmals erläutern, welche Tätigkeiten unter diesem Begriff verstanden werden. Gemäss der Broschüre der Bildungsdirektion des Kantons Zürich und den Informationen zum neu definierten Berufsauftrag des Volksschulamts werden nicht nur Fachberatungen, die fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit und präventive Interventionen, sondern auch Beobachtungsbesuche zu den fachbezogenen Interventionen gezählt (vgl. Volksschulamt/Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 3; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 2f.). Da weder in der Broschüre der Bildungsdirektion noch in den Informationen zum neu definierten Berufsauftrag alle vier Interventionsarten zusammen aufgelistet werden, wird in dieser Bachelorarbeit die kombinierte und zusammenfassende Definition des Begriffs 'fachbezogene Interventionen' der Bildungsdirektion und des Volksschulamts verwendet.

3.4 Sprachförderung versus Sprachtherapie

Als Einleitung in diesen Themenblock werden zuerst die Begriffe ‘Sprachförderung’ und ‘Sprachtherapie’ genauer erläutert.

Obwohl die beiden Termini ‘Sprachförderung’ und ‘Sprachtherapie’ irrtümlicherweise oft als bedeutungsgleiche Wörter verwendet werden, gibt es gemäss Reinhart (2009) grundlegende Unterschiede zwischen der Sprachförderung und der Sprachtherapie. Laut Reinhart besteht ein grundsätzlicher Unterschied darin, dass im Gegensatz zur Sprachtherapie, bei der hauptsächlich einzelne Kinder davon profitieren, mit Hilfe der Sprachförderung der Spracherwerb aller Kinder gefördert wird (vgl. S. 27). Auch Götschmann (2012) betont, dass sich ein unterrichtsintegriertes Sprachförderangebot immer an die ganze Kindergruppe richten muss, welche zu dieser Zeit im Kindergarten anwesend ist (vgl. S. 49).

Reinhart (2009) zufolge werden Sprachförderungen beispielsweise in Schulklassen und Kindergärten in Form von teilweise standardisierten Sprachförderprogrammen durchgeführt und erfordern keine individuellen Zielsetzungen für die einzelnen Schüler. Aus diesem Grund werden auch keine detaillierten Abklärungen gemacht, sondern bestenfalls im Voraus verschiedene Screeningverfahren angewandt (vgl. S. 28). Die Sprachförderung kann auch als fachbezogene Intervention erachtet werden, da die Logopädin beispielsweise eine Kindergartengruppe fördert und so ihr Fachwissen einbringt. Gemäss Braun und Steiner (2012) kann dafür auch der Begriff ‘integrierte Sprachförderung’ verwendet werden (vgl. S. 35). Amft, Kempe, Steiner und Uehli (2009) betonen ebenfalls, dass die integrativen logopädischen Interventionen in der Regelschule nicht nur fallbezogene Interventionen, sondern auch fachbezogene Interventionen beinhalten müssen. Bei beiden Interventionsarten kann die Logopädin auch im Klassenzimmer während des Unterrichts tätig sein. Allerdings muss beachtet werden, dass dies ein neues Setting für die Therapeutinnen darstellt (vgl. S. 8).

Zu Recht betont Reinhart (2009), dass die Sprachförderung für Kinder mit einer Spracherwerbsstörung keine zufriedenstellende Möglichkeit darstellt. Deshalb haben diese Kinder Anspruch auf eine Sprachtherapie, insofern eine eingehende logopädische Diagnostik durchgeführt wurde und eine Therapie indiziert ist (vgl. S. 27). Auch Götschmann (2012) macht geltend, dass die integrierte Sprachförderung keine Therapie, welche zwingend erforderlich ist, ersetzen darf (vgl. S. 50). Gemäss Reinhart (2009) kann Kindern mit einer Spracherwerbsstörung in Form einer Sprachtherapie geholfen werden, bei welcher mit spezifischen Methoden gearbeitet wird. Dabei sollen die individuellen Fähigkeiten, sowie die persönlichen Merkmale und Interessen der einzelnen Kinder berücksichtigt werden (vgl. S. 28). Wie bereits aus den Erläuterungen über den Berufsauftrag der Logopädie erkennbar ist, handelt es sich bei einer Sprachtherapie um eine fallbezogene Intervention, während Sprachförderungen zu den fachbezogenen Interventionen gezählt werden. Braun und Steiner (2012) betonen, dass eine fallbezogene Intervention eine auf die individuellen Bedürfnisse eines Kindes bezogene Therapiemassnahme darstellt. „Diese kann sowohl separat im Therapiezimmer als auch integrativ im Klassenverbund angeboten werden - im zweiten Fall bezeichnen wir dies als integrative Sprachtherapie“ (S. 35).

Die folgende Tabelle fasst die zentralen Unterscheidungskriterien in Bezug auf die Zielgruppe, das Setting, die Inhalte, die Finanzierung und die Zielsetzungen von Sprachförderung und Sprachtherapie nochmals kompakt zusammen:

Sprachförderung	Sprachtherapie
Gruppensetting	i.d.R. Einzelsetting
Alle Kinder oder Risikogruppe	Kinder mit einem Befund im Sprachbereich
Vorgängige Sprachstandserfassung oder keine Eingangsabklärung	Fortlaufendes hypothesengeleitetes (Sprach-)Diagnostikprozedere
Förderung sprachvoraussetzender Bedingungen und allgemeine Stimulation von Spracherwerb	Gezielte Intervention nach idiografischem Förderplan
Ziele: Anregung von Kommunikation und Sprechfreude Steigerung basaler Fertigkeiten	Ziel: Erwerb eines altersangemessenen Kommunikationsverhaltens und einer altersangemessenen Sprachverwendung
Enge Zusammenarbeit mit pädagogischen Bezugspersonen	Enge Zusammenarbeit mit dem ganzen Umfeld (Eltern, Fachpersonen)
Aspekt Gesundheitsförderung/ primäre Prävention	Aspekt sekundäre Prävention und Kuration
Finanzierung über allgemeinen Förderpool	Individuelle Abrechnung gegenüber Kostenträger
Ressource «Logopädie im Bildungswesen» wird selten genutzt	Logopädie als pädagogisch-therapeutische Massnahme verankert
Massnahmen zur Sprachförderung sind bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung nicht ausreichend, können jedoch therapieverkürzend wirken	Sprachtherapie kann die Kommunikationsfähigkeit bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung verbessern
Zuständigkeit Logopädin in Kooperation mit der Lehrperson	Zuständigkeit Logopädin

Tabelle 1: Gegenüberstellung Sprachförderung – Sprachtherapie [Braun 2007]
(Braun, 2009, S. 18)

Analog zu Braun und Steiner (2012) sind die Autoren dieser Bachelorarbeit der Ansicht, dass die öffentlichen Diskussionen bezüglich der Auftragsverschiebung von der Therapie hin zu Prävention kritisch hinterfragt werden sollten. Die Prävention mit den Schwerpunkten von ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO), Salutogenese, Systemsicht und Frühinterventionen darf nicht in Form einer Reduzierung des Budgets der logopädischen Therapien erlangt werden (vgl. S. 16).

Gemäss Braun (2009) sollte die Sprachförderung als effektive, integriert-kooperativ institutionalisierte Unterstützung dienen und nicht als Ersatz für die Sprachtherapie gesehen werden (vgl. S. 17). Es sollte keinesfalls die Abschaffung von individuellen, spezifischen Förderangeboten als Ziel angestrebt werden, denn es wird zukünftig auch Kinder geben, welche eine Therapie in einem separaten Setting benötigen (vgl. Amft et al., 2009, S. 9). Kempe (2010) betont ebenfalls, dass Logopädinnen über dieses Problem berichteten, da in den letzten Jahren vielerorts gezielte Sprachtherapien zugunsten von undifferenzierten Sprachförderungen gekürzt wurden (vgl. Baumgartner; Motsch; paraphrasiert nach Kempe, S. 7). Kempe (2010) bezieht sich auf verschiedene Autoren, wenn sie beschreibt, dass sich sprachtherapeutische, separative Therapien tendenziell bewährt haben. Es gab 2010 allerdings nur wenige Hinweise und kaum Vergleichsstudien zum Thema, welche die Wirksamkeit von klassenintegrierten Therapien bestätigen (vgl. S. 8).

Braun (2009) weist darauf hin, dass die Sprachförderung die Sprachtherapie unterstützen und die Therapiezeit verkürzen kann, da beispielsweise bereits am Beziehungsaufbau gearbeitet oder die Basisfertigkeiten gefördert wurden (vgl. S. 17). Da sich diese Bachelorarbeit hauptsächlich mit den fachbezogenen Interventionen und der Sprachförderung als Teil davon beschäftigt, wird im Folgenden nicht weiter auf die Sprachtherapie, weder im integrativen noch im separativen Setting, eingegangen.

3.5 Prävention und Gesundheitsförderung

Braun und Steiner (2012) zufolge befasst sich die Logopädie mit Entwicklungsvoraussetzungen und -problemen, weshalb sie nebst den fallbezogenen Interventionen ebenfalls für die Prävention und Gesundheitsförderung zuständig ist. Sie betonen, dass die gesundheitsfördernde und präventive Arbeit das Ziel verfolgt, die Entwicklungsverläufe und Reifeprozesse der Kinder zu unterstützen und sicherzustellen, dass Spiel- und Kommunikationsangebote zur Verfügung stehen. „Als pädagogisch-therapeutische Massnahme unterstützt die Logopädie im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention zeitlich befristet Menschen in ihrer sprachlich-stimmlichen Entwicklung, bearbeitet Risiken und Probleme und sensibilisiert sowie aktiviert Ressourcen und Schutzfaktoren" (S. 17f.). Amft et al. (2009) weisen darauf hin, dass die Integration und Prävention einander ähnlich sind, da die gleichen Zielgruppen im Zentrum stehen. Folgende Kinder werden zu den Zielgruppen gezählt: „Kinder mit Risiko bei der Geburt, Kinder mit dem Hintergrund Migration, Kinder mit sozialer Benachteiligung, Kinder mit schleppender Allgemeinentwicklung, Kinder mit schleppender Sprachentwicklung" (S. 10). Wichtig ist, dass bei einer Gefährdung in der kindlichen Entwicklung bereits vor der Einschulung im Auftrag der Chancengleichheit mittels gesundheitsfördernder und präventiver Interventionen interveniert wird (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 27).

Im Folgenden werden die Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung genauer erläutert und voneinander abgegrenzt.

Gesundheitsförderung im Kontext der Sprachentwicklung zielt auf ein allgemeines Angebot; Sprache wird hier als Teil eines Fahrplanes der Gesamtentwicklung gesehen. Es gibt keine aktuellen Risikokriterien, die zur Legitimierung dieser Massnahme notwendig wären. Da Angebote das gesamte Entwicklungsnetzwerk betreffen, sind gezielte lineare Effekte schwerlich nachzuweisen. Ein Wissen über Sprachentwicklung, Kommunikation und Stationen der Gesamtentwicklung ist erforderlich. (Braun & Steiner, 2012, S. 23)

Gemäss Braun und Steiner (2012) bietet die Gesundheitsförderung ein unspezifisches Programm für alle an und selektiert nicht. Sie betonen, dass die Gesundheitsförderung das Ziel verfolgt, erstrebenswerte Entwicklungen mit fundierten Massnahmen wahrscheinlicher zu machen. Im Gegensatz dazu fokussiert sich die Prävention in der Logopädie auf eine Zielgruppe, welche durch eine erkannte Gefährdung oder ein sich anbahnendes Entwicklungsrisiko auffällt. Wenn bei einer risikodefinierten Zielgruppe eine Gefährdung erkannt wurde, aber noch keine Störung aufgetreten ist, dann werden präventive Interventionen in Form von Beratungen und gezielten Sprachförderungen notwendig (vgl. S. 23ff.).

Die folgende Tabelle zeigt auf, dass mit Hilfe von gesundheitsfördernden Interventionen versucht wird, auf die allgemeinen Entwicklungsfaktoren einzuwirken, während bei der Prävention an speziellen Entwicklungsfaktoren gearbeitet wird.

„normal“	„gefährdet“	„abweichend“
Konformität	„noch“ gesund / „noch nicht“ krank	Beeinträchtigung
Gesundheitsförderung	Prävention	Therapie
Ausgangspunkt der Betrachtung: Zukunft	Ausgangspunkt der Betrachtung: Zukunft	Ausgangspunkt der Betrachtung: Vergangenheit
Gesamtpopulation ohne Auswahlkriterien	ausgewählte Zielgruppe nach einer strukturierten Beobachtung	Einzelfall nach hypothesengeleiteter Diagnostik
Schwerpunkt Beratung	Schwerpunkte Beratung / Förderung / Gruppenangebote	Schwerpunkte: Beratung / Förderung / Gruppentherapie / Einzeltherapie
Sprachbildung (basale Fertigkeiten)	Früherkennung, Sprachförderung (fokussierte Programme)	Sprachtherapie (gezielte, individualisierte Intervention)
Pädagogin (plus Logopädin)	Pädagogin (plus Logopädin)	Logopädin (plus Pädagogin)
Einbezug der Eltern sinnvoll	Einbezug der Eltern erforderlich	Einbezug der Eltern unabdingbar
Finanzierung durch Bildungswesen	Finanzierung meist durch Bildungswesen	Finanzierung durch Bildungs- und/oder Gesundheitswesen

Tabelle 2: Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie in der Übersicht (Braun & Steiner, 2012, S. 105)

Laut Braun und Steiner (2012) besteht mit Hilfe der Gesundheitsförderung und der Prävention die Chance, die normale, gesunde Sprachentwicklung zu begünstigen und positiv zu beeinflussen, während mittels der Therapie und Rehabilitation versucht wird, bereits vorhandene ungünstige Verläufe zu verändern und zu entschleunigen oder weitere Fehlentwicklungen zu verhindern. Zu Recht betonen sie, dass die Begriffe Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie in der Regel als primäre, sekundäre und tertiäre Prävention bezeichnet werden, obwohl bei dieser Unterteilung die Begriffe unscharf sind, da die Formen der Einflussnahme ineinander übergehen (vgl. S. 24ff.). Im Folgenden sollen die drei Begriffe primäre, sekundäre und tertiäre Prävention an dieser Stelle kurz erklärt werden:

Primäre Prävention ist die Beeinflussung der Wahrscheinlichkeit einer Fehlentwicklung, für die es individuumsbezogen (noch) keine erkennbaren Merkmale gibt, sekundäre Prävention bezieht sich auf die Beeinflussung möglichst früh erkannter Merkmale einer Fehlentwicklung, die aber noch nicht eingetreten ist und tertiäre Prävention ist die Beeinflussung einer eingetretenen Fehlentwicklung in der Weise, dass eine Verschlimmerung vermieden werden kann.

(Braun & Steiner, 2012, S. 25f.).

Die Autoren dieser Bachelorarbeit übernehmen hier die in Braun und Steiner vertretene These, dass „eine präventive Arbeit immer auch Aspekte der Behandlung und Behandlung immer auch Aspekte der Prävention umfasst ...“ (Hafen; zitiert nach Braun & Steiner, 2012, S. 26). Aus diesem Grund ist die Abgrenzung der Begriffe primäre, sekundäre und tertiäre Prävention unscharf. Analog zu Braun und Steiner (2012) wird in dieser Bachelorarbeit die Aussage vertreten, dass eine Einteilung in 'Zwei-Plus-Eins' sinnvoller ist. Bei dieser Dreiteilung wird schnell ersichtlich, dass die Gesundheitsförderung und Prävention sich näherstehen, da die Therapie durch eine logopädische Diagnostik indiziert werden muss. „Alle Probleme, die die Schwelle eines Diagnostizierens überschritten haben, sind weder gesundheitsfördernde Massnahmen noch Prävention, sondern Therapie“ (S. 26).

Folgende Abbildung zeigt, wie die Kinder den drei Gruppen mit verschiedenen Förderbedürfnissen zugeteilt werden können.

Abbildung 3: Zielgruppen und Interventionsintensität von Gesundheitsförderung und Prävention
(Braun & Steiner, 2012, S. 25)

In Anlehnung an Braun und Steiner werden in dieser Bachelorarbeit die Begriffe Prävention und Therapie benutzt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Begriff Gesundheitsförderung nicht mehr explizit genannt, da im neu definierten Berufsauftrag des Volksschulamts und auch in der Broschüre der Bildungsdirektion des Kantons Zürich nur Präventionsprojekte, Beobachtungsbesuche, die fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit und Fachberatungen aufgeführt sind.

Wie der Tabelle 2 (Braun & Steiner, 2012, S. 105) zu entnehmen ist, stellt die Beratung bei der Gesundheitsförderung einen zentralen Schwerpunkt dar. Die gesundheitsfördernden Interventionen werden nicht getrennt von den präventiven Interventionen im Berufsauftrag erwähnt. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass diese zu den klassenbezogenen, präventiven und förderdiagnostischen Interventionen gezählt werden, also zu den Präventionsprojekten.

Gemäss einer Umfrage von 2007 befand sich die Logopädie zu dieser Zeit in einer Phase, in welcher vereinzelte präventive Interventionen häufiger waren als fest verankerte institutionalisierte Konzepte (vgl. Braun & Steiner, 2007, S. 11). Braun und Steiner (2012) zufolge zeigten viele Logopädinnen der Umfrage eine hohe Eigeninitiative, obwohl wenig institutionalisierte Konzepte zur Unterstützung bestanden, wie beispielsweise mittels eines Aufgabenbeschreibs, geeigneten Rahmenbedingungen oder einer Dokumentationspflicht. Sie weisen darauf hin, dass die einzelnen Institutionen die präventiven Interventionen reflektieren, besprechen, präzisieren und kommunizieren sollten. Ausserdem werden sowohl finanzielle als auch zeitliche Ressourcen für die Durchführung von Präventionsprojekten benötigt (vgl. S. 11).

Aus diesem Grund haben Braun und Steiner zur Planung die folgenden konkreten Kennzahlen vorgeschlagen, da sie der Meinung sind, dass institutionelle Vorgaben für die präventive Arbeit der Logopädin erforderlich und auch hilfreich sind:

Abbildung 4: Institutionalisation der Prävention in der Praxis
(Braun & Steiner, 2012, S. 40)

„Erste Erfahrungen aus internationalem Vergleich weisen darauf hin, dass durch «Teamteaching» von Logopädin und Lehrperson in Präventionsprojekten gute Erfolge erzielt werden können" (Hadley et al.; Farber & Klein; Ellis & Schlaudecker; zitiert nach Amft et al., 2009, S. 8). Dies zeigt, dass Präventionsprojekte einen Nutzen bringen, weshalb fest verankerte institutionalisierte Präventionskonzepte sinnvoll wären.

3.6 Gelingensbedingungen für die integrative Arbeit

In diesem Kapitel werden Massnahmen aufgezeigt, welche für das integrative Setting der Logopädie wichtig sind und einen Einfluss auf den Erfolg der integrativen Schulung haben. Vorgängig werden zusammenfassend die folgenden für diese Arbeit grundlegenden Gelingensbedingungen für eine integrative Schule genannt und nachfolgend näher erläutert:

- interprofessionelle Zusammenarbeit und bereitstehendes Austauschgefäß mit dem gesamten Schulteam (Logopäden, Lehrpersonen, Schulleitung, weitere Fachpersonen)
- eine funktionierende Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen im integrativen Setting innerhalb der Schulklassen
- begünstigende Rahmenbedingungen, wie genügend zeitliche und personelle Ressourcen und die Verankerung der fachbezogenen Aufgaben im Pflichtenheft
- adäquate Aus- und Weiterbildungen.

In der Literatur sind zusätzliche Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche integrative Schule zu finden, die in diesem Kapitel nicht behandelt werden können, da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Aufgrund dessen werden unter anderem Themen wie Kooperationsmöglichkeiten im Team-Teaching der Logopädin mit der Lehrperson, Kooperation mit den Eltern, eine ganzheitliche institutionelle Konzeptionierung und die Anpassung der Infrastruktur nicht näher ausgeführt.

Die interprofessionelle Kooperation mit den Lehrpersonen und die erfolgreiche Realisierung der daraus entstehenden Rollen- und Aufgabenveränderungen werden von mehreren Autoren als besonders wichtige Voraussetzung für eine gelingende integrative Schule thematisiert (vgl. Amft et al., 2009; Kempe, 2011; Rauser, 2017). Die Wichtigkeit der Vernetzung der Logopädie mit anderen Professionen in der integrativen Schule betonen auch die Autoren Müller, Pfeuffer und Rioult (2016). Eine Herausforderung besteht für die Logopädinnen gemäss Müller et al. (2016) darin, ihre bisherigen Funktionen wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung im Schulteam auszuweiten. Hier nimmt die Beratung einen besonderen Stellenwert ein. Es liegt in der Verantwortung der Logopädinnen, dass sie sich mit ihrem breiten Fachwissen gerade bei Kindern mit schweren Spracherwerbsstörungen aktiv im Schulteam einbringen. Dies muss auf den Ebenen der Entscheidungsträger wie der Schulleitung und Behörden, sowie dem Team der Lehr- und Fachpersonen stattfinden (vgl. S. 10f.).

Dabei erweisen sich die Beobachtungsuntersuche gemäss Müller et al. (2016) als wertvolle Gelegenheit für die Logopädin, erste Beratungskontakte mit den Lehrpersonen zu knüpfen. Als logopädische Aufgabe kann die Logopädin aufzeigen, wie Kinder in der Klasse mit niederschweligen Massnahmen gefördert werden können, beispielsweise mit konkreter Hilfestellung für die Lehrpersonen zur Unterstützung des Kindes, damit schulische Inhalte geübt werden können, die das Kind aufgrund seines individuellen Entwicklungsstandes noch nicht bewältigen kann. Beobachtungen und Begleitungen eines Kindes in der Klasse stellen ebenfalls eine Gelegenheit für einen anschliessenden Austausch dar. Das Expertenwissen der Logopädin kann die Lehrpersonen und Heilpädagoginnen darin unterstützen, erreichbare sprachliche Ziele für das integrativ beschulte Kind zu finden, zu formulieren und gemeinsam das konkrete Vorgehen zur Zielerreichung festzulegen (vgl. S. 10f.).

Ein Vorteil des integrativen Systems sehen Müller et al. (2016) in der Nähe der Disziplinen, welche die Chance für eine effiziente Zusammenarbeit bietet und die Entwicklung des Kindes vorantreibt. Es gilt dabei die beteiligten Fachpersonen zu sensibilisieren und Wege aufzuzeigen, wie die schulischen und therapeutischen Ziele in die gleiche Richtung gehen. Als Teil des logopädischen Angebots trägt das Fachwissen bei Beratungen aller Beteiligten zum Gelingen integrativer Beschulung bei (vgl. S. 10f.).

Für eine gelingende Teamarbeit im Sinne der Integration weisen Amft et al. (2009) darauf hin, dass insbesondere die Schnittstellen gut bearbeitet werden müssen. Ein Beispiel für eine Schnittstelle im logopädischen Bereich sind die Schriftsprachstörungen, bei welcher Fragen der Spracherwerbsproblematik und des Unterrichts in besonderer Weise verwoben sind. Hier bringen verschiedene Berufsgruppen unterschiedliche Ressourcen und Kompetenzen ein, die es mit Absprachen zu nutzen gilt. „Schnittstellenarbeit bedarf der Ressource Zeit, des begleitenden gesellschaftlichen Diskurses, externer Beratung und Coaching, einer gemeinsamen Sprache, Regelungen für Kompetenzbereiche und Kompetenzüberschneidung“ (S. 10). Bleiben die Regelungen aus, kommt es zu Abgrenzung und Verteilungskampf. Die Regelungen, wie die Zuständigkeit der Beteiligten konkret erwartet wird, müssen bis auf das Pflichtenheft herunter gebrochen werden (vgl. S. 10).

Laut Amft et al. (2009) weisen mehrere Autoren darauf hin, dass in integrativen Kontexten eine klare Rollenteilung von zentraler Bedeutung ist (vgl. S. 10). Auch Braun und Steiner (2012) betonen, dass es für die Interprofessionalität eine klare Kommunikation, genügend zeitliche Ressourcen und transparente Kompetenzabsprachen braucht. „Kompetenzabsprache bedeutet, dass wir gegenseitig anerkennen, dass in Teilbereichen eine Kompetenzhoheit besteht und in anderen Teilbereichen eine Kompetenzüberschneidung, die zur Auseinandersetzung aufruft“ (S. 34).

Auf den Aspekt der zeitlichen Ressource macht auch Reinhart (2009) aufmerksam. Zusätzlich zum Therapiestundenpool müssen weitere Zeitgefässe für diese ergänzenden Arbeiten zur Verfügung gestellt werden. In der Praxis enden bei diesem Thema die Diskussionen zwischen Schulleitung und Logopädinnen oft und die Therapiestunden werden zugunsten allgemeiner Förderstunden gestrichen. Die Hoffnung dabei ist, dass so mehr Kinder profitieren können. Doch dies ist gemäss Reinhart leider nicht der Fall (vgl. S. 27ff.). Auch Braun und Steiner (2013) halten fest, dass es in der Praxis immer noch an der Grundressource Zeit mangelt. Absprache und Austausch benötigen einen koordinierten 'runden Tisch' und sollen nicht in Tür-und-Angel-Gesprächen stattfinden (vgl. S. 9). Die Haltung der Schulleitungen und Lehrpersonen spielt gemäss Rauser (2017) eine entscheidende Rolle für eine gelingende integrative Schule. Die Haltungen lassen sich jedoch nicht verordnen. Auch hierfür benötigt es die Grundressource Zeit für gemeinsame Gefässe in Form von Sitzungen, um die Haltung immer wieder zu reflektieren.

Rauser (2017) zufolge werden neben der Grundressource Zeit als Gelingensbedingung für eine integrative Schule häufig die Personalressourcen genannt. Im schulischen Alltag erfordert die neue Form der Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und Sondertherapeuten viel Flexibilität. In der Regel haben die Volksschulen Konzepte für die Zusammenarbeit erstellt. Für die Umsetzung muss die Schule neben der Ressource Zeit auch genügend Personalressourcen bereitstellen, damit gemeinsame Sitzungen, Interventionen und Supervisionen stattfinden können und die Koordination für die Zusammenarbeit gewährleistet werden kann.

Mehrere Autoren verweisen auf die Bedeutsamkeit eines auf die integrative Arbeit ausgerichtete Ausbildungs- und Weiterbildungskonzeptes. Damit die logopädischen Angebote, wie fachliche Beratung, präventive Massnahmen und Öffentlichkeitsarbeit im Klassenzimmer als Ergänzung zur Einzeltherapie ausgebaut werden können, braucht es gemäss Reinhart (2009) gewisse Voraussetzungen. Die Lehrpersonen und die logopädischen Therapeutinnen benötigen eine adäquate Ausbildung und es müssen Weiterbildungsangebote angeboten werden (vgl. S. 27ff.). Auch Grohnfeldt (2011) betont die Wichtigkeit einer adäquaten Aus- und Weiterbildung. Die inhaltliche Vorbereitung der beteiligten Berufsgruppen der Regelschullehrer, Sprachheillehrer und Sprachtherapeuten beschreibt er als Voraussetzung für die Realisierung der Inklusion. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass die Ausbildung zertifizierte Fortbildungsangebote und letztlich eine Erweiterung curricularer Inhalte in den jeweiligen Prüfungs- und Studienordnungen beinhaltet (vgl. S. 134).

Als Beispiel für ein auf die integrative Ausrichtung der Schulen angepasstes Ausbildungskonzept soll an dieser Stelle jenes der HfH erwähnt werden. Gemäss Amft et al. (2009) stellt die schulische Integration neue Anforderungen an die Logopädinnen, welche bereits im Ausbildungskonzept des Bachelor-Studiums Logopädie berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund ist das Ausbildungskonzept des Bachelor-Studiengangs Logopädie an der HfH neugestaltet worden, um den Herausforderungen der Integration in der Ausbildung gerecht zu werden. Die Studierenden besuchen während der Ausbildung Module zu den Themen Prävention, Integration und Inklusion. In den jeweiligen Modulen werden Theorien und Modelle zur Inklusion und Integration, Beispiele von gelingender Integration und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten veranschaulicht, wie beispielsweise das Arbeiten in Kleingruppen oder mit einer Klasse. Zudem haben die Studierenden während einem Kurzpraktikum die Möglichkeit, Erfahrungen mit der allgemeinen Sprachförderung in Gruppen oder Klassen zu machen, damit sie sich mit dem Setting im Klassenzimmer vertraut machen können. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für klassenintegrierte Tätigkeiten und kollegiale Beratungen mit der Lehrperson. Die integrative Ausrichtung spielt bei der Ausbildung inhaltlich eine zentrale Rolle. Neben der körperlichen Funktion rücken Ansichten der Partizipation und Aktivität in den Vordergrund (vgl. S. 7f.).

Rauser (2017) zufolge müssen neben den Studiengängen für Sonderpädagogen auch diejenigen für Primarlehrer die neuen Anforderungen widerspiegeln. Denn auch Lehrpersonen benötigen noch mehr Schulung in methodisch-didaktischen Möglichkeiten für die Unterrichtsgestaltung der heterogenen Schülerschaft. Zudem ist eine gute Kooperation zwischen der Ausbildung für Regellehrpersonen und der Ausbildung für Sonderschullehrpersonen unerlässlich.

Amft et al. (2009) erwähnen, dass die integrative Schule die Aufgabenformen der Logopädie veränderte. Prävention, Therapien im separativen und integrativen Setting, Beratung des pädagogischen und therapeutischen Teams, sowie eine für alle nachvollziehbare Dokumentation und Evaluation sind Kategorien des Handelns, die im integrativen Schulsetting von grosser Bedeutung sind. Die Kategorien müssen sich im Pflichtenheft mit der Zuweisung von Kompetenzen und Ressourcen wiederfinden (vgl. S. 9). Für den Bereich der präventiven Arbeit in der Logopädie betonen Braun und Steiner (2012) die Notwendigkeit, dass vor der Durchführung von gesundheitsfördernden und präventiven Interventionen erstmal ein Konzept für die jeweilige Institution herausgearbeitet werden. „Oft scheint es so zu sein, dass Prävention von der Institution gewünscht, von der praktizierenden Logopädin intendiert und auch durchgeführt wird, aber im Arbeitsablauf nicht koordiniert und in den Arbeitsvorgaben nicht verankert ist“ (S. 39).

Die genannten Inhalte dieses Kapitels sind ausschlaggebend für die Konstruktion des Fragebogens und fliessen in den inhaltlichen Aufbau der Umfrage mit ein, siehe Kapitel 4.4.1 Inhaltlicher Aufbau des Fragebogens.

3.7 Aktuelles Angebot von Sprachförderprogrammen

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem aktuellen Angebot der Sprachförderprogramme, da sie ein wichtiges Instrument für die Durchführung präventiver Projekte darstellen. Braun (2009) erwähnt in seinem Artikel, dass der Markt aufgrund der Resultate der PISA-Studien regelrecht von Sprachförderprogrammen „überschwemmt“ wurde. Gemäss seiner kriteriengeleiteten Zusammenstellung führt meist die Kindergartenlehrperson die Sprachförderprogramme durch (vgl. S. 18). Reinhart (2009) ist der Ansicht, dass Sprachförderprogramme auch von Eltern, Lehrern, Erzieherinnen und anderen angeboten werden können (vgl. S. 28). Die Position von Reinhart ist aus den folgenden Gründen problematisch, da es gemäss Braun (2019) ein professionelles Wissen über die Sprachentwicklung braucht, „um die Kinder an dem jeweiligen Punkt ihrer Sprachentwicklung „abzuholen“ und darauf aufbauende Entwicklungsimpulse zu generieren“ (S. 19).

Analog zu Reber (2012) wird hier die These vertreten, dass Sprachförderungen nur durch Klassenlehrpersonen in Regelschulen nicht genügen. Die fachbezogenen Interventionen müssen durch professionelles Fachpersonal durchgeführt werden (vgl. McCartney, Boyle, Ellis et al.: paraphrasiert nach Reber, 2012, S. 272). Es gilt zu beachten, dass nicht alle Sprachförderprogramme per se geeignet sind, da es erforderlich ist, dass sie sich an den Voraussetzungen der jeweiligen Kinder orientieren sollten (vgl. Braun, 2009, S. 19). Bei einer detaillierteren Betrachtung der unterschiedlichen Förderprogramme fällt Braun und Steiner (2012) zufolge auf, dass die wenigsten Programme theoriegeleitet sind, der Grad der Strukturiertheit sehr schwankend ist und nur selten differenzierte Spiel- und Übungsanregungen zur Auswahl stehen. Des Weiteren wird als grosser Schwachpunkt der Förderprogramme erwähnt, dass keine vorgängige Sprachstandserfassung eingeplant respektive empfohlen wird (vgl. S. 107). Wie bereits erwähnt wurde, ist es gemäss Braun (2009) zentral, dass sich das Sprachförderprogramm an den Ressourcen und Schwächen der jeweiligen Kindergruppe orientiert (vgl. S. 19). Gemäss Reber (2012) erweist sich insbesondere der fachliche Austausch zwischen den Logopädinnen und Lehrpersonen als wertvoll. „Es kommt nicht auf den Ort, sondern auf die Art und Intensität der Vernetzung an“ (S. 272).

4. Methodisches Vorgehen

Zu Beginn dieses Kapitels wird die zentrale Fragestellung dieser Bachelorarbeit formuliert, die sich aus den Erkenntnissen der Literaturrecherche ableitet. Da der Forschungsprozess dieser wissenschaftlichen Arbeit nicht nur aus einem theoretischen Teil besteht, sondern auch ein empirischer Teil beinhaltet, werden anschliessend die Auswahl der Zielgruppe, die Vorgehensweise und das Erhebungsinstrument erläutert.

4.1 Fragestellung und Hypothesen

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit wird in zwei Teile aufgegliedert:

- Teil 1: *Inwiefern werden fachbezogene Interventionen von Logopädinnen und Logopäden an der Regelschule im Kanton Zürich umgesetzt, ...*
- Teil 2: *... und welche Faktoren haben einen Einfluss auf die Durchführung von fachbezogenen Interventionen?*

Die Autoren dieser Arbeit möchten herausfinden, wie und welche fachbezogenen Interventionen in der Regelschule im Kanton Zürich im Schuljahr 18/19 durchgeführt wurden. Da die präventiven Projekte in dieser Bachelorarbeit einen wichtigen Stellenwert einnehmen, soll dieser Bereich der fachbezogenen Interventionen genauer untersucht werden. Der erste Teil der Fragestellung soll mit Hilfe der folgenden Fragen aus der Online-Befragung, welche sich aus den Themen der Kapitel 2 und 3 ableiten lassen, beantwortet werden:

- a) Welche fachbezogenen Interventionen wurden im letzten Schuljahr 18/19 durchgeführt?
- b) Wie viel Prozent des Pensums investierten die Logopädinnen im Schuljahr 18/19 für fachbezogene Interventionen?
- c) Wie viele verschiedene präventive Projekte wurden im Schuljahr 18/19 durchgeführt?
- d) Wie viele Lektionen wurden im Schuljahr 18/19 gesamthaft für präventive Projekte aufgewendet?
- e) Auf wessen Initiative entstanden die präventiven Projekte?

Um den 2. Teil der Fragestellung zu beantworten, wird untersucht, welche Faktoren einen Einfluss auf die Häufigkeit der Durchführung von fachbezogenen Interventionen und präventiven Projekte haben. Folgende Unterfragestellungen und Hypothesen werden formuliert und anschliessend im Kapitel 5.2 mit dem Statistikprogramm SOFA Statistics anhand des Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests, des U-Tests von Mann-Whitney oder der Rangkorrelation nach Spearman ausgewertet:⁶

Unterfragestellung 1: Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Alter, der Arbeitserfahrung im Schulbereich oder dem Arbeitspensum und der Anzahl Lektionen, welche die Logopädin für präventive Projekte aufwendet?

Hypothese 1: Mit zunehmendem Alter wenden die Logopädinnen mehr Lektionen für präventive Projekte auf. (= Zusammenhangshypothese)

Hypothese 2: Mit zunehmender Arbeitserfahrung wenden die Logopädinnen mehr Lektionen für präventive Projekte auf. (= Zusammenhangshypothese)

⁶ siehe Überblick über die gebräuchlichsten Verfahren zur Testung von Hypothesen (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 136f)

Hypothese 3: Je grösser das Arbeitspensum der Logopädin ist, desto mehr Lektionen werden für präventive Projekte aufgewendet. (= Zusammenhangshypothese)

Unterfragestellung 2: Werden die fachbezogenen Interventionen häufiger durchgeführt, wenn sie im Pflichtenheft verankert sind?

Hypothese 4: Diejenigen fachbezogenen Interventionen, die im Pflichtenheft berücksichtigt sind, werden häufiger durchgeführt, als diejenigen, die nicht berücksichtigt sind.
(= Zusammenhangshypothese)

Unterfragestellung 3: Welchen Einfluss hat die persönliche Einstellung der Logopädin auf die Durchführung von fachbezogenen Interventionen?

Hypothese 5: Logopädinnen, welche im Schuljahr 18/19 fachbezogene Interventionen durchführten, schätzten diese durchschnittlich relevanter ein, als Logopädinnen, die sie nicht durchführten.
(= Unterschiedshypothese)

Hypothese 6: Logopädinnen, welche im Schuljahr 18/19 fachbezogene Interventionen durchführten, führten diese durchschnittlich lieber durch, als Logopädinnen, welche die Intervention nicht durchführten. (= Unterschiedshypothese)

4.2 Auswahl der Stichprobe

Die Stichprobe beschränkt sich auf Logopädinnen, welche im Schuljahr 2018/2019 im Kanton Zürich an einer Regelschule gearbeitet haben. Es wird bewusst nur der Kanton Zürich gewählt, da sich die Umfrage auf den Berufsauftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich bezieht. Auf diese Weise werden Logopädinnen in anderen Bereichen (Heilpädagogische Schulen, Kliniken, Frühbereich, ...) und anderen Kantonen ausgegrenzt, da sie für diese Bachelorarbeit nicht relevant sind.

4.3 Das Erhebungsinstrument «Online-Fragebogen»

Um die Daten zu erheben, welche für die Beantwortung der Fragestellung dieser Bachelorarbeit nötig sind, wird die freie Online-Umfrage-Applikation namens LimeSurvey verwendet. Gemäss Müller (2013) hat eine Online-Umfrage gegenüber der Papierform den Vorteil, dass der organisatorische Aufwand minimiert werden kann. Die erhobenen Daten müssen nicht abgetippt werden, weil sie bereits elektronisch erfasst wurden. Ausserdem entstehen für die Befragten keine Rückversandkosten (vgl. S. 36). Das Programm LimeSurvey eignet sich für Personen ohne Programmierkenntnisse, da Online-Umfragen auf unkomplizierte Weise erstellt werden können. LimeSurvey generiert für die Umfrage jeweils einen Weblink, welcher per Mail an verschiedene Personen versandt werden kann. Die Umfrageergebnisse werden automatisch in einer Datenbank erfasst. Zusätzlich bietet die Software die Möglichkeit, diverse Einstellungen der Umfrage zu verändern, beispielsweise die Laufzeit einer Umfrage, die Sicherstellung der Anonymisierung der Befragten oder falls erwünscht, die Erstellung von codierten Zugangsschlüsseln für die Umfrage.

4.4 Aufbau und Entwicklung des Fragebogens

In den beiden nachfolgenden Unterkapiteln wird einerseits auf den inhaltlichen und andererseits auf den formalen Aufbau des Fragebogens eingegangen.

4.4.1 Inhaltlicher Aufbau des Fragebogens

Zu Beginn dieses Abschnitts soll das folgende Zitat von Porst (2011) die Bedeutsamkeit der Verknüpfung der Fragen des Fragebogens mit den vorangehenden theoretischen Konzepten und Hypothesen aufzeigen.

Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden, mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar.

(Porst, 1996: zitiert nach Porst, 2011, S. 14)

Damit sich die befragte Person thematisch besser auf die gestellten Fragen konzentrieren kann, untergliedert sich der Fragebogen in die folgenden vier Themenblöcke: die demographischen Angaben und Arbeitssituation, die Umsetzung des neuen Berufsauftrags bezüglich der fachbezogenen Interventionen, die Rahmenbedingungen und die persönliche Einstellung der Logopädin.

Die Fragen des Fragebogens werden wie folgt einem der vier Themenblöcke zugeordnet, siehe Tabelle 3.

Fragegruppe	Themenblock	Gegenstand	Frage-Nr.
Block I	Demographische Angaben und Arbeitssituation	2. Teil der Fragestellung: Einflussfaktoren	1 - 4
Block II	Umsetzung des neu definierten Berufsauftrags bezüglich der fachbezogenen Interventionen	1. Teil der Fragestellung: Wie werden die fachbezogenen Interventionen durchgeführt	5 - 9
Block III	Rahmenbedingungen	2. Teil der Fragestellung: Einflussfaktoren	10 - 11
Block IV	Persönliche Einstellung	2. Teil der Fragestellung: Einflussfaktoren	12 - 15

Tabelle 3: Überblick Fragegruppen im Online-Fragebogen (Meier & Nolfi, 2019)

Block I beinhaltet demographische Fragen und Fragen zur Arbeitssituation. Im Gegensatz zu Porst (2011), welcher der Meinung ist, dass die demographischen Fragen bei einem Fragebogen an den Schluss gesetzt werden sollten, da sie weniger interessant zu beantworten sind, haben die Autoren dieser Arbeit sich entschieden, diese an den Anfang der Befragung zu setzen. Gemäss Kirchhoff, Kuhnt, Lipp und Schlawin (2008) sollten zu Beginn des Fragebogens Fragen stehen, die schnell und leicht zu beantworten sind (vgl. S. 16). Da die Fragen der anderen Fragegruppen etwas schwieriger zu beantworten sind und mehr Zeit dazu benötigt wird, sollten die demographischen Daten und die Fragen zur Arbeitssituation zu Beginn das Ausfüllen des Fragebogens erleichtern. Folgende Angaben sind für diese Arbeit relevant: Alter, Berufserfahrung, Arbeitspensum und Aus- oder Weiterbildungen zum Thema 'präventive Projekte', siehe Tabelle 4.

Block I	Frage 1	Wie alt sind Sie?
	Frage 2	Wie lange sind Sie als Logopädin/Logopäde insgesamt im Schulbereich tätig?
	Frage 3	Wie gross war Ihr Arbeitspensum in Stellenprozent angegeben im Schuljahr 18/19? (nur für den Arbeitsort mit dem höheren Pensum)
	Frage 4	Besuchten Sie während der Ausbildung ein Fach zum Thema 'präventive Projekte' (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) oder haben Sie eine Weiterbildung zu diesem Thema absolviert?

Tabelle 4: Fragen 1 bis 4 zu Block I (Meier & Nolfi, 2019)

Block II stellt Fragen in Bezug auf die Umsetzung von fachbezogenen Interventionen. Es soll erfasst werden, welche fachbezogenen Interventionen durchgeführt wurden, und wie viel der prozentuale Anteil der fachbezogenen Interventionen in Bezug auf das Arbeitspensums ausmacht. Zudem wird im Speziellen auf die präventiven Projekte eingegangen. Die folgenden Fragen wurden bereits im Kapitel 4.1 erwähnt, da sie wichtig sind, um die im Zentrum stehende Fragestellung dieser Bachelorarbeit zu beantworten, siehe Tabelle 5.

Block II	Frage 5	Welche der folgenden fachbezogenen Interventionen führten Sie im letzten Schuljahr 18/19 durch?
	Frage 6	Wie viel Prozent von Ihrem Gesamtpensum investierten Sie im Schuljahr 18/19 für fachbezogene Interventionen? (Schätzung)
	Frage 7	Wie viele verschiedene präventive Projekte (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) führten Sie im letzten Schuljahr 18/19 durch?
	Frage 8	Wie viele Lektionen wurden gesamthaft für die präventiven Projekte aufgewendet (inkl. Vor- und Nachbearbeitung)? (Schätzung)
	Frage 9	Auf wessen Initiative entstanden die präventiven Projekte?

Tabelle 5: Fragen 5 bis 9 zu Block II (Meier & Nolfi, 2019)

Block III klärt Fragen zu den Rahmenbedingungen, welche bei den fachbezogenen Interventionen eine zentrale Rolle spielen. Einerseits wird nach der Erwähnung der fachbezogenen Interventionen im Pflichtenheft gefragt und andererseits sollen die institutionalisierten Vorgaben bezüglich der fachbezogenen Interventionen ermittelt werden, siehe Tabelle 6.

Block III	Frage 10	Welche fachbezogenen Interventionen werden in Ihrem Pflichtenheft/ Aufgabenbeschrieb erwähnt?
	Frage 11a	Auf welche Art und Weise ist die Anzahl der zu leistenden fachbezogenen Interventionen in Ihrer Institution festgelegt?
	Frage 11b	Wie viele Lektionen/ Stunden sind in Ihrer Institution für fachbezogene Interventionen festgelegt?

Tabelle 6: Fragen 10 bis 11b zu Block III (Meier & Nolfi, 2019)

Block IV beinhaltet Fragen zur persönlichen Einstellung der Logopädinnen. Es werden beispielsweise Angaben zur Selbsteinschätzung der Kompetenz und Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Durchführung präventiver Projekte ermittelt. Ausserdem sollen die Logopädinnen die Relevanz und die persönliche Präferenz der vier fachbezogenen Interventionen einschätzen, siehe Tabelle 7.

Block IV	Frage 12	Wie gut fühlen Sie sich vorbereitet, um präventive Projekte (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) durchführen zu können?
	Frage 13	Was müsste Ihrer Meinung nach verbessert werden, damit präventive Projekte vermehrt durchgeführt werden?
	Frage 14	Sind die folgenden fachbezogenen Interventionen ihrer Meinung nach relevant für die logopädische Arbeit?
	Frage 15	Wie gerne führen Sie die folgenden fachbezogenen Interventionen durch?

Tabelle 7: Fragen 12 bis 15 zu Block IV (Meier & Nolfi, 2019)

Die beiden Themenblöcke III und IV beziehen sich insbesondere auf die Gelingensbedingungen, welche im Kapitel 3.6 genauer erläutert wurden. An diesem Punkt soll nochmals erwähnt werden, dass die fachbezogenen Aufgabenbereiche der Logopädin gemäss theoretischen Erkenntnissen im Pflichtenheft verankert sein sollten. Ausserdem zielen die Fragen des Themenblocks IV auf die Einschätzung der Logopädinnen ab, ob die Rahmenbedingungen gegeben sind, welche für eine integrative Schule nötig sind. Dabei ist ebenfalls die persönliche Einstellung der Logopädinnen in Bezug auf die Relevanz und die Motivation zur Durchführung von fachbezogenen Interventionen von wichtiger Bedeutung.

Die Daten aus den Themenblöcken I, II, III und IV werden anschliessend im Kapitel 5 als Einflussfaktoren auf die Durchführung der fachbezogenen Interventionen und präventiven Projekte untersucht und deskriptiv dargestellt.

4.4.2 Formaler Aufbau des Fragebogens

Bei der Gestaltung des Fragebogens wird darauf Wert gelegt, dass sich der Aufwand für die befragten Logopädinnen gering hält, damit möglichst viele an der Umfrage teilnehmen. Die Online-Umfrage ist bewusst so konzipiert, dass die Resultate zwischendurch nicht gespeichert werden können, so dass die Umfrage fertig beantwortet werden muss. Bei der Einstellung der Umfrage werden alle Fragen als Pflichtfelder angezeigt, welche zu bearbeiten sind. So kann verhindert werden, dass unvollständige Antworten generiert werden. Oberhalb der Fragen ist ein Fortschrittsbalken sichtbar, welcher den Befragten anzeigt, wie viel Prozent der Umfrage sie bereits ausgefüllt haben. Dies soll die Motivation der Umfrageteilnehmer steigern, die Umfrage bis zum Schluss auszufüllen.

Bevor auf den formalen Aufbau der vier Blöcke des Fragebogens eingegangen wird, sollen an dieser Stelle die grundlegenden Typen von Fragen erwähnt werden. Gemäss Faulbaum, Prüfer und Rexroth (2009) können die Fragen grob in die folgenden drei Gruppen eingeteilt werden: geschlossene Fragen, offene Fragen und Hybridfragen. Bei den geschlossenen Fragen sind alle Antwortmöglichkeiten durch Antwortvorgaben abgedeckt, während bei den offenen Fragen keine Antwortvorgaben gemacht werden. Die Hybridfragen werden auch halboffene Fragen genannt, da bei diesen Fragen zwar feste Antwortvorgaben gemacht werden, allerdings mit der Möglichkeit, zusätzliche, in den Antwortkategorien nicht vorgesehene Antworten zu geben (vgl. S. 19f.).

Für **Block I** werden die folgenden geschlossenen Fragetypen gewählt: Zahleneingaben und ja/nein-Fragen. In **Block II** werden ebenfalls geschlossene Fragen verwendet, wie beispielsweise Listenfragen

mit Optionsfeldern oder mit der Möglichkeit zur Mehrfachauswahl. Bei den Fragen 6, 7 und 8 besteht zudem die Möglichkeit zur Zahleneingabe. Für **Block III** werden hauptsächlich geschlossene Fragen gewählt. Für die Frage 10 wird eine Listenfrage mit der Möglichkeit zur Mehrfachauswahl gewählt. Die Frage 11 wird als halboffener Listenfragetyp mit Optionsfeldern dargestellt, wobei die befragten Logopädinnen hier die Möglichkeit haben, einen Kommentar zu schreiben, falls die fachbezogenen Interventionen in ihrer Institution anders festgelegt sind. Je nachdem welches Optionsfeld gewählt wird, können auch Zahleneingaben gemacht werden. Für den letzten **Block IV** werden geschlossene Fragen und eine halboffene Frage gewählt. Frage 12 und 13 werden als Listenfragetyp dargestellt, wobei die Frage 12 aus Optionsfeldern besteht, während bei der Frage 13 die Möglichkeit zur Mehrfachauswahl mit einem zusätzlichen Kommentarfeld besteht. Das Kommentarfeld wird in dieser Arbeit als halboffene Frage klassifiziert, da die befragten Logopädinnen dadurch die Möglichkeit haben, weitere Verbesserungsvorschläge zu machen, welche einen Einfluss darauf hätten, dass präventive Projekte vermehrt durchgeführt würden. Für die beiden Fragen 14 und 15 wird der Fragetyp Matrix gewählt, welcher die Darstellung von Teilfragen in Spalten ermöglicht, wobei für jede Zeile dieselben Antwortoptionen angeboten werden. Die gesamte Umfrage befindet sich im Anhang unter I.I Fragebogen (siehe Seite ii-vi).

4.5 Durchführung der Online-Umfrage

Vor der endgültigen Freischaltung der Online-Umfrage wurde ein Pretest mit zwei Logopädinnen aus verschiedenen Gemeinden des Kantons Zürich durchgeführt. Mit Hilfe des Pretests sollten allfällige Fehler oder Auslassungen des Fragebogens aufgedeckt werden, damit die Schwachpunkte vor dem eigentlichen Versand behoben werden können (vgl. Müller, 2013, S. 36f.).

Der Weblink wurde am 22.09.2019 über den Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden, nachfolgend zbl-Verband genannt, an alle Mitglieder versandt. Die Mail mit dem Weblink enthielt wichtige Informationen zur Umfrage selbst und einen Hinweis, an wen sich die Umfrage richtete. Zusätzlich wurden die Mitglieder darum gebeten, die Mail mit dem Weblink zur Umfrage an weitere Logopädinnen weiterzuleiten, welche ebenfalls im Kanton Zürich tätig waren, aber keine Mitglieder im zbl-Verband sind. Die Online-Umfrage war während des Zeitraums vom 19.09.19 bis 27.10.2019 aktiv. Leider konnte kein Reminder verschickt werden, da der zbl-Verband ihre Mitglieder nicht mit Mails überhäufen wollte. Das Programm LimeSurvey bot während der Laufzeit der Umfrage die Möglichkeit, die Anzahl der teilnehmenden Personen und ihre Antworten einzusehen, um sie auf ihre Vollständigkeit zu überprüfen. Am 27.10.19 registrierte das Programm LimeSurvey 89 vollständige Antworten. Die erfassten Ergebnisse der 89 vollständige Antworten wurden mit Hilfe einer Programmfunktion von LimeSurvey in eine Excel-Datei exportiert, welche als Basis für die nachfolgende Auswertung der Ergebnisse in Kapitel 5 diente.

5. Ist-Zustand der fachbezogenen Interventionen

Im folgenden Kapitel werden einerseits die Antworten des Online-Fragebogens deskriptiv dargestellt, andererseits werden Zusammenhänge anhand statistischer Tests untersucht und ausgewertet. Für die deskriptive und schliessende Statistik wurden die Daten aus dem LimeSurvey in eine Excel Tabelle exportiert (siehe Anhang I.III auf Seite xi-xxii). Der genaue Auswertungsplan in Bezug auf die Fragestellungen ist im Anhang I.II (siehe Seite vii-x) dargestellt.

5.1 Deskriptive Darstellung der Ergebnisse zum 1. Teil der Fragestellung

Um eine gute Übersicht bei der Darstellung der Resultate zu gewährleisten, werden die Ergebnisse aus der Umfrage pro Frage der Reihe nach dargelegt. Dabei werden jeweils die wichtigsten Erkenntnisse aus den Diagrammen im Text hervorgehoben. Es wird darauf verzichtet, jede Information bzw. jeder Kennwert aus den graphischen Darstellungen zu erläutern.

Frage 1: Wie alt sind Sie?

Das Durchschnittsalter der 89 befragten Logopädinnen liegt bei 45 Jahren. Das Alter der jüngsten Teilnehmerin beträgt 24 Jahre, dasjenige der ältesten 64 Jahre. Die Altersverteilung ist im Histogramm graphisch dargestellt (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Histogramm der Altersverteilung (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 2: Wie lange sind Sie als Logopädin/Logopäde insgesamt im Schulbereich tätig?

Die befragten Logopädinnen arbeiten im Durchschnitt seit 14 Jahren als Logopädin. Die geringste Arbeitserfahrung liegt bei einem Jahr, die längste bei 37 Jahren. Eine Übersicht der Arbeitserfahrungen zeigt die graphische Darstellung im Histogramm in der Abbildung 6. Es fällt auf, dass die kleinste Kategorie mit der geringsten Arbeitserfahrung bis 6 Jahren am häufigsten vorkommt.

Abbildung 6: Histogramm der Arbeitserfahrung (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 3: Wie gross war Ihr Arbeitspensum in Stellenprozent angegeben im Schuljahr 18/19?

Das durchschnittliche Arbeitspensum liegt bei 73 Stellenprozent, das kleinste Pensum bei 10% und das höchste bei 100%. Eine Verteilung des Pensums ist in Abbildung 7 dargestellt. Gemäss der Graphik wird ersichtlich, dass mehr als die Hälfte der Befragten (55 von insgesamt 89) über 70 Stellenprozent arbeitet.

Abbildung 7: Histogramm des Arbeitspensums (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 4: Besuchten Sie während der Ausbildung ein Fach zum Thema "präventive Projekte" oder haben Sie eine Weiterbildung zu diesem Thema absolviert?

In Bezug auf die Ausbildung zeigt sich, dass die knappe Mehrheit, total 49 Logopädinnen (55% der Befragten), ein Fach zum Thema "präventive Projekte" in der Aus- oder Weiterbildung besuchten.

Abbildung 8: Kreisdiagramm Aus-/Weiterbildung zum Thema präventive Projekte (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 5: Welche der folgenden fachbezogenen Interventionen führten Sie im letzten Schuljahr 18/19 durch?

Wie die Graphik zeigt (siehe Abbildung 9) sind die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 85 Nennungen und die Beobachtungsbesuche mit 81 Nennungen die am häufigsten durchgeführten Interventionsformen. 68 Logopädinnen gaben an, Fachberatungen durchzuführen und 61 realisierten präventive Projekte. Aufgrund der Daten kann festgehalten werden, dass etwa die Hälfte der Logopädinnen (49%) alle vier Interventionsformen durchführten, 37% der Befragten führten nur 3 Interventionsformen durch. Das bedeutet, dass insgesamt 77 von 89 Befragten drei oder vier Interventionsformen durchführten, neun Logopädinnen führten zwei Interventionsformen, zwei Logopädinnen führten eine Interventionsform durch und eine Logopädin keine.

Abbildung 9: Säulendiagramm durchgeführte fachbezogene Interventionen (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 6: Wie viel Prozent von Ihrem Gesamtpensum investierten Sie im Schuljahr 18/19 für fachbezogene Interventionen?

Aus der Graphik ist ersichtlich, dass 38 der befragten Logopädinnen 6-10% ihres Arbeitspensums für fachbezogene Interventionen investierten. Bei 22 Logopädinnen sind es 1-5% des Arbeitspensums. Demnach beträgt bei über der Hälfte der Befragten (60 von 89) das für fachbezogene Interventionen investierte Arbeitspensum zwischen 1% und 10% (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Säulendiagramm prozentualer Anteil fachbezogener Interventionen des Arbeitspensums (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 7: Wie viele verschiedene präventive Projekte (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) führten Sie im letzten Schuljahr 18/19 durch?

Bei dieser Frage gaben ca. zwei Drittel (61) der Befragten an, präventive Projekte durchgeführt zu haben. Dagegen haben 28 Logopädinnen im letzten Schuljahr keine präventiven Projekte durchgeführt, siehe Abbildung 11.

Abbildung 11: Kreisdiagramm Durchführung präventiver Projekte (Meier & Nolfi, 2019)

Von den Logopädinnen, die präventive Projekte durchgeführt haben, gab die Mehrheit an, 1-2 Projekte realisiert zu haben (je 20 pro Kategorie 1 und 2 Projekte), siehe Abbildung 12. Die drei Logopädinnen, die angaben, mehr als 7 Projekte durchgeführt zu haben, nannten 10, 14 und 25 Projekte.

Abbildung 12: Histogramm der durchgeführten Anzahl präventiver Projekte (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 8: Wie viele Lektionen wurden gesamthaft für die präventiven Projekte aufgewendet (inkl. Vor- und Nachbearbeitung)?

Bei der Angabe der für präventive Projekte gesamthaft aufgewendeten Lektionen zeigt sich eine grosse Spannweite. Das Minimum liegt bei aufgewendeten 1.5 Lektionen, das Maximum bei 240. Mehr als ein Viertel der Befragten (26) gab an, zwischen 1.5 und 21.5 Lektionen aufgewendet zu haben. 4 Logopädinnen wendeten für präventive Projekte mehr als 170 Lektionen auf, dabei wurden dreimal 200 Lektionen und einmal 240 genannt.

Abbildung 13: Histogramm der Anzahl in präventive Projekte investierter Lektionen (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 9: Auf wessen Initiative entstanden die präventiven Projekte?

Aus der Befragung geht hervor, dass in 57 Fällen die präventiven Projekte auf Initiative der Logopädin zustande kamen. Dies entspricht ca. 56% der insgesamt 102 Nennungen. Am zweithäufigsten entstanden die präventiven Projekte auf Initiative der Lehrperson mit 19 Nennungen. Die Schulleitung und Fachleitung Logopädie wurden am wenigsten oft als Initianten genannt (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Säulendiagramm der Initianten von präventiven Projekten (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 10: Welche fachbezogenen Interventionen werden in Ihrem Pflichtenheft/ Aufgabenbeschrieb erwähnt?

In Abbildung 15 wird aufgezeigt, ob fachbezogene Interventionen im Pflichtenheft erwähnt werden, was bei 83 Logopädinnen der Fall ist. Im Gegensatz dazu sind bei sechs Logopädinnen keine fachbezogenen Interventionen im Pflichtenheft erwähnt oder sie gaben an, es nicht zu wissen.

Abbildung 15: Kreisdiagramm Erwähnung von fachbezogenen Interventionen im Pflichtenheft (Meier & Nolfi, 2019)

In Abbildung 16 wird ersichtlich, welche fachbezogenen Interventionen im Pflichtenheft erwähnt sind. Ziemlich gleich oft wurden die Fachberatungen (70), interdisziplinäre Zusammenarbeit (77) und Beobachtungsbesuche (71) genannt, während die präventiven Projekte mit nur 56 Nennungen weniger häufig vertreten sind.

Abbildung 16: Säulendiagramm der im Pflichtenheft erwähnten fachbezogenen Interventionen (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 11: Auf welche Art und Weise ist die Anzahl der zu leistenden fachbezogenen Interventionen in Ihrer Institution festgelegt?

Fast die Hälfte der Befragten (43) gaben an, dass in ihrer Institution für die zu leistenden fachbezogenen Interventionen unklare oder keine Vorgaben vorliegen. Bei 34 Logopädinnen sind die fachbezogenen Interventionen klar geregelt. Im Anhang I.III auf Seite xxii können die Kommentare von 12 Logopädinnen, bei welchen andere Regelungen gelten, nachgeschaut werden.

Abbildung 17: Kreisdiagramm institutionelle Regelung der zu leistenden fachbezogenen Interventionen (Meier & Nolfi, 2019)

Bei 16 Logopädinnen werden die zu leistenden fachbezogenen Interventionen im Pflichtenheft als Jahresstunden vorgegeben. Hierbei ist eine grosse Spannweite ersichtlich (siehe Abbildung 18). Die geringste Vorgabe liegt bei acht Jahresstunden, die höchste bei 290. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass diese absoluten Zahlen abhängig vom jeweiligen Pensum sind.

Abbildung 18: Histogramm der im Pflichtenheft aufgeführter Anzahl Jahresstunden (Meier & Nolfi, 2019)

Bei 18 Logopädinnen werden die zu leistenden fachbezogenen Interventionen im Pflichtenheft als Lektionen vorgegeben. Am häufigsten wurde die Kategorie 1-2 Lektionen pro Woche bei 11 Logopädinnen genannt (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Histogramm der im Pflichtenheft aufgeführten Lektionen (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 12: Wie gut fühlen Sie sich vorbereitet, um präventive Projekte durchführen zu können?

Wie in Abbildung 20 ersichtlich ist, fühlen sich drei Viertel der befragten 89 Logopädinnen (67) eher gut bis sehr gut vorbereitet, um präventive Projekte durchzuführen. Dagegen fühlen sich 22 Logopädinnen eher schlecht bis schlecht vorbereitet, wobei anzumerken ist, dass sich keine Logopädin als sehr schlecht vorbereitet einschätzt (siehe Abbildung 21).

Abbildung 20: Kreisdiagramm Selbsteinschätzung der Kompetenz (Meier & Nolfi, 2019)

Mit 48 Nennungen fühlt sich fast die Hälfte der Befragten gut oder sehr gut vorbereitet, während sich nur 3 schlecht vorbereitet fühlen. Die restlichen Angaben beziehen sich auf die Kategorien eher gut oder eher schlecht (je 19 Nennungen).

Abbildung 21: Histogramm Selbsteinschätzung der Kompetenz (Meier & Nolfi, 2019)

Frage 13: Was müsste Ihrer Meinung nach verbessert werden, damit präventive Projekte vermehrt durchgeführt werden?

Abbildung 22 zeigt, dass die zeitlichen Ressourcen 59 Mal von insgesamt 201 Nennungen genannt wurden und somit von zwei Drittel aller Befragten am häufigsten als verbesserungsfähig eingeschätzt wurden. 48 Logopädinnen (54% der Befragten) wünschen sich, dass sich die Weiterbildungsangebote verbessern und an dritter Stelle wurde 37 Mal (41.6% der Befragten) eine Verbesserung bezüglich des Austauschs mit dem Team genannt. Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen wurde 26 Mal erwähnt. Weitere Verbesserungsvorschläge wie die räumlichen Verhältnisse (16), finanzielle Ressourcen (15) wurden weniger häufig erwähnt. Weiter gab es die Möglichkeit für die Befragten zusätzlich zu den vorgegebenen Verbesserungsvorschlägen noch weitere Vorschläge aufzuführen, welche im Anhang I.III auf Seite xxii aufgeführt sind und hier nicht weiter erläutert werden.

Abbildung 22: Säulendiagramm Verbesserungsvorschläge zur Durchführung präventiver Projekte (Meier & Nolfi, 2019)

Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen wurde 26 Mal erwähnt. Weitere Verbesserungsvorschläge wie die räumlichen Verhältnisse (16), finanzielle Ressourcen (15) wurden weniger häufig erwähnt. Weiter gab es die Möglichkeit für die Befragten zusätzlich zu den vorgegebenen Verbesserungsvorschlägen noch weitere Vorschläge aufzuführen, welche im Anhang I.III auf Seite xxii aufgeführt sind und hier nicht weiter erläutert werden.

Frage 14: Sind die folgenden fachbezogenen Interventionen ihrer Meinung nach relevant für die logopädische Arbeit?

Abbildung 23: Säulendiagramm Relevanz fachbezogener Interventionen (Meier & Nolfi, 2019)

Die befragten Logopädinnen konnten die Relevanz für jede der vier fachbezogenen Interventionsformen einschätzen. Die Ergebnisse werden in Abbildung 23 als Säulendiagramm dargestellt, wobei pro Relevanzstufe die vier Interventionsformen angezeigt werden. Es fällt auf, dass die präventiven Projekte ungefähr halb so oft als sehr relevant eingestuft wurden als die anderen drei Interventionsmöglichkeiten Fachberatung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Beobachtungsbesuche. Die präventiven Projekte wurden mit 8 Nennungen weniger relevant wahrgenommen, als die anderen, welche nur einmal bis dreimal als weniger relevant eingestuft wurden.

Frage 15: Wie gerne führen Sie die folgenden fachbezogenen Interventionen durch?

Abbildung 24: Wie gerne werden die fachbezogenen Interventionen durchgeführt (Meier & Nolfi, 2019)

Bei dieser Frage konnten die befragten Logopädinnen die persönliche Beliebtheit für die vier fachbezogenen Interventionsformen einschätzen, siehe Abbildung 24. Am liebsten führten die Befragten die interdisziplinäre Zusammenarbeit durch (63), diese wird kein einziges Mal als weniger gerne oder nicht gerne eingeschätzt. Die Fachberatung wird am zweithäufigsten (56) sehr gerne durchgeführt und nur sieben Mal weniger gerne durchgeführt. Auch die Beobachtungsbesuche werden oft (49) sehr gerne gemacht und nur drei Mal weniger gerne durchgeführt. Die präventiven Projekte werden 37 Mal als sehr gerne eingestuft, und stellen mit 15 Mal weniger gerne und dreimal nicht gerne die am wenigsten beliebteste Kategorie dar.

Die präventiven Projekte werden 37 Mal als sehr gerne eingestuft, und stellen mit 15 Mal weniger gerne und dreimal nicht gerne die am wenigsten beliebteste Kategorie dar.

Abbildung 25: Vergleich der Einschätzungen der Relevanz und Beliebtheit der fachbezogenen Interventionsformen (Meier & Nolfi, 2019)

In der Abbildung 25 ist schlussendlich der Vergleich der Mittelwerte der beiden Ergebnisse aus Frage 14 und 15 dargestellt. Bei jeder Interventionsform sind die beiden Einschätzungskriterien Relevanz und Beliebtheit gegenübergestellt. Auffallend bei allen vier Interventionsmöglichkeiten ist, dass die Relevanz höher eingeschätzt wird, als die persönliche Beliebtheit. Am deutlichsten klappt diese Lücke bei den Beobachtungsbesuchen auseinander, d.h. obwohl 62 Logopädinnen sie als sehr relevant eingestuft, führten dagegen nur 49 der Befragten diese auch sehr gerne durch. In der Graphik ist deutlich zu sehen, dass die durchschnittliche Einschätzung der Relevanz und Beliebtheit für die präventiven Projekte unter dem Durchschnitt der anderen Interventionsformen liegt.

5.2 Darstellung der Ergebnisse zum 2. Teil der Fragestellung

Mit der Inferenzstatistik werden die Unterschieds- und Zusammenhangshypothesen geprüft, welche in Kapitel 4.1 erwähnt wurden und von einer kleineren Stichprobe auf eine Gesamtpopulation geschlossen. An dieser Stelle möchten die Autoren dieser Bachelorarbeit erwähnen, dass sie sich bei der Darstellung der Ergebnisse der schliessenden Statistik auf die folgenden Signifikanzbezeichnungen für das Signifikanzniveau gemäss Hauser und Humpert (2009) beziehen, welche für die anschliessende Auswertung der Ergebnisse verwendet werden (S. 116):

- „signifikant: $p \leq 0.05$ (Irrtumswahrscheinlichkeit von $\leq 5\%$)
- sehr signifikant: $p \leq 0.01$ (Irrtumswahrscheinlichkeit von $\leq 1\%$)
- hochsignifikant: $p \leq 0.001$ (Irrtumswahrscheinlichkeit von $\leq 0.1\%$)”

Unterfragestellung 1: Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Alter, der Arbeitserfahrung im Schulbereich oder dem Arbeitspensum und der Anzahl Lektionen, welche die Logopädin für präventive Projekte aufwendet?

Hypothese 1: Mit zunehmendem Alter wenden die Logopädinnen mehr Lektionen für präventive Projekte auf.

Ergebnis: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter und der Anzahl Lektionen, welche für präventive Projekte aufgewendet werden, $r(87) = .144$, $p = .1792$. Die Hypothese 1 muss verworfen werden.

Hypothese 2: Mit zunehmender Arbeitserfahrung wenden die Logopädinnen mehr Lektionen für präventive Projekte auf.

Ergebnis: Es besteht ein signifikanter leichter Zusammenhang zwischen der Arbeitserfahrung und der Anzahl der durchgeführten Lektionen für präventive Projekte, $r(87) = .242$, $p < .05$. Die Hypothese 2 wird somit bestätigt.

Abbildung 26: Graphische Darstellung der Korrelation zur Überprüfung der Hypothese 2 (Meier & Nolfi, 2019)

Um die Korrelation zu veranschaulichen wird hier beispielhaft die statistische Überprüfung der Hypothese 2 mittels Spearman Korrelation graphisch dargestellt (siehe Abbildung 26). Die Graphiken zu den anderen Ergebnissen sind im Anhang I.IV auf Seite xxiii-xxvii zu finden. Auf der Graphik wird die moderate bis mittlere lineare Beziehung der Variablen Arbeitserfahrung und Anzahl durchgeführter präventiver Projekte ersichtlich. Gemäss Steigung der Regressionsgerade sowie des positiven Korrelationskoeffizienten von

$r(87) = .242$ liegt eine positive Korrelation vor. Das heisst, mit zunehmender Arbeitserfahrung steigt auch die Anzahl der in präventive Projekte investierten Lektionen.

Hypothese 3: Je grösser das Arbeitspensum der Logopädin ist, desto mehr Lektionen werden für präventive Projekte aufgewendet.

Ergebnis: Es besteht ein signifikanter leichter Zusammenhang zwischen dem Arbeitspensum und der Anzahl der durchgeführten Lektionen für präventive Projekte, $r(87) = .215$, $p < .05$. Die Hypothese 3 wird somit bestätigt. Aufgrund des Korrelationskoeffizienten von $r(87) = .215$, liegt eine positive Korrelation vor. Das heisst, je grösser das Arbeitspensum, desto mehr Lektionen präventiver Arbeit werden durchgeführt.

Unterfragestellung 2: Werden die fachbezogenen Interventionen häufiger durchgeführt, wenn sie im Pflichtenheft verankert sind?

Hypothese 4: Diejenigen fachbezogenen Interventionen, die im Pflichtenheft berücksichtigt sind, werden häufiger durchgeführt, als diejenigen, die nicht berücksichtigt sind.

Ergebnisse:

Der Zusammenhang zwischen der Berücksichtigung von **Fachberatungen** im Pflichtenheft und der Durchführung von Fachberatungen war signifikant $\chi^2(1) = 4.591$, $p < .05$. Der Zusammenhang zwischen der Berücksichtigung von **interdisziplinärer Zusammenarbeit** im Pflichtenheft und der Durchführung von interdisziplinärer Zusammenarbeit war signifikant $\chi^2(1) = 4.788$, $p < .05$. Der Zusammenhang zwischen der Berücksichtigung von **präventiven Projekten** im Pflichtenheft und der Durchführung von präventiven Projekten war sehr signifikant $\chi^2(1) = 9.782$, $p < .01$. Der Zusammenhang zwischen der Berücksichtigung von **Beobachtungsbesuchen** im Pflichtenheft und der Durchführung von Beobachtungsbesuchen war nicht signifikant $\chi^2(1) = .124$, $p = .73$.

Für die Interventionsformen Fachberatung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und präventive Projekte kann die Hypothese angenommen werden, für die Interventionsform Beobachtungsbesuche muss sie verworfen werden.

Unterfragestellung 3: Welchen Einfluss hat die persönliche Einstellung der Logopädin auf die Durchführung von fachbezogenen Interventionen?

Hypothese 5: Logopädinnen, welche im Schuljahr 18/19 fachbezogene Interventionen durchführten, schätzten diese durchschnittlich relevanter ein, als Logopädinnen, die sie nicht durchführten.

Ergebnisse:

Die 68 Logopädinnen, welche **Fachberatungen** durchgeführt hatten (durchsch.Rang = 51.279), schätzten Fachberatungen durchschnittlich deutlich relevanter ein, als die 21 Logopädinnen, die keine Fachberatungen durchführten (durchsch.Rang = 24.667). Dieser Unterschied ist hochsignifikant ($U = 287$, $p < .001$).

Die 85 Logopädinnen, die **interdisziplinäre Zusammenarbeit** durchgeführt hatten (durchsch.Rang = 45.047), schätzten die interdisziplinäre Zusammenarbeit durchschnittlich leicht relevanter ein, als die 4 Logopädinnen, welche keine interdisziplinäre Zusammenarbeit durchführten (durchsch.Rang = 44.0). Dieser Unterschied ist jedoch nicht signifikant ($U = 166$, $p = .9258$).

Die 61 Logopädinnen, welche **präventive Projekte** durchgeführt hatten (durchsch.Rang = 51.139), schätzten präventive Projekte deutlich relevanter ein, als die 28 Logopädinnen, die keine präventive Projekte durchführten (durchsch.Rang = 31.625). Dieser Unterschied ist hochsignifikant ($U = 479$, $p < .001$).

Die 81 Logopädinnen, die **Beobachtungsbesuche** durchgeführt hatten (durchsch.Rang = 46.006), schätzten Beobachtungsbesuche durchschnittlich relevanter ein, als die 8 Logopädinnen, welche keine Beobachtungsbesuche durchführten (durchsch.Rang = 34.813). Dieser Unterschied ist jedoch nicht signifikant ($U = 242.5$, $p = .190$).

Zusammengefasstes Ergebnis: Für die Interventionsformen Fachberatung und präventive Projekte kann die Hypothese angenommen werden, für die Interventionsformen interdisziplinäre Zusammenarbeit und Beobachtungsbesuche muss sie verworfen werden.

Hypothese 6: Logopädinnen, welche im Schuljahr 18/19 fachbezogene Interventionen durchführten, führten diese durchschnittlich lieber durch, als Logopädinnen, welche die Intervention nicht durchführten.

Ergebnisse:

Die 68 Logopädinnen, die **Fachberatungen** durchgeführt hatten (durchsch.Rang = 50.162), führten diese Interventionsform durchschnittlich deutlich lieber durch, als die 21 Logopädinnen, welche keine Fachberatungen durchführten (durchsch.Rang = 28.286). Dieser Unterschied ist hochsignifikant ($U = 363$, $p < .001$).

Die 85 Logopädinnen, die **interdisziplinäre Zusammenarbeit** durchgeführt hatten (durchsch.Rang = 44.912), führten diese Interventionsform durchschnittlich leicht lieber durch, als die 4 Logopädinnen, welche keine interdisziplinäre Zusammenarbeit durchführten (durchsch.Rang = 46.875). Dieser Unterschied ist jedoch nicht signifikant ($U = 162.5, p = .8671$).

Die 61 Logopädinnen, die **präventive Projekte** durchgeführt hatten (durchsch.Rang = 51.967), führten diese deutlich lieber durch, als die 28 Logopädinnen, welche keine präventive Projekte durchführten (durchsch.Rang = 29.821). Dieser Unterschied ist hochsignifikant ($U = 479, p < .001$).

Die 81 Logopädinnen, die **Beobachtungsbesuche** durchgeführt hatten (durchsch.Rang = 46.988), führten diese durchschnittlich lieber durch, als die 8 Logopädinnen, welche keine Beobachtungsbesuche durchführten (durchsch.Rang = 24.875). Dieser Unterschied ist signifikant ($U = 163, p < .05$).

Zusammengefasstes Ergebnis: Für die Interventionsformen Fachberatung, präventive Projekte und Beobachtungsbesuche kann die Hypothese angenommen werden, für die Interventionsform interdisziplinäre Zusammenarbeit muss sie verworfen werden.

6. Vergleich des Ist- und Soll-Zustandes

Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, inwiefern fachbezogene Interventionen umgesetzt werden (1. Teil der Fragestellung) und ob es Faktoren gibt, die die Durchführung von fachbezogenen Interventionen beeinflussen (2. Teil der Fragestellung). Die Ergebnisse der Umfrage werden für die beiden Teile der Fragestellung zuerst separat zusammengefasst und interpretiert. Verknüpfungen zwischen den beiden Teilen der Fragestellung werden anschliessend hergestellt, indem Ergebnisse des 1. Teils bei der Begründung und Beurteilung der Einflussfaktoren miteinbezogen werden. Weiter wird die vorliegende Arbeit kritisch reflektiert und ihre Grenzen aufgezeigt. An dieser Stelle soll nochmals angemerkt werden, dass die Gelingensbedingungen, welche im Kapitel 3.6 erwähnt wurden, bei der Entwicklung des Fragebogens und bei der Interpretation der Ergebnisse eine wichtige Rolle spielen.

6.1 Diskussion der Ergebnisse zum 1. Teil der Fragestellung

Der erste Teil der Fragestellung 'Inwiefern werden fachbezogene Interventionen von Logopädinnen und Logopäden an der Regelschule im Kanton Zürich umgesetzt', wird anhand der fünf Fragen des Online-Fragebogens (siehe Kapitel 4.1, a-e) einzeln analysiert und mit den Erkenntnissen aus dem theoretischen Teil bezüglich Gelingensbedingungen verknüpft. Die Frage a) wird mit Fokus auf die präventiven Projekte interpretiert, wobei Vergleiche zu den anderen Interventionsformen vorgenommen werden.

a) Welche fachbezogenen Interventionen wurden im letzten Schuljahr 18/19 durchgeführt?

Die beiden fachbezogenen Interventionsformen interdisziplinäre Zusammenarbeit und Beobachtungsbesuche wurden von den allermeisten Logopädinnen (über 90% der Befragten) durchgeführt. Die anderen beiden Interventionsformen wurden vergleichsweise weniger häufig durchgeführt, die Fachberatungen von drei Viertel (76.4%) und die präventiven Projekte von noch gut zwei Drittel (68.5%) der Befragten.

Aufgrund der Literaturrecherche erwarteten die Autoren dieser Arbeit, dass die präventiven Projekte diejenige fachbezogene Interventionsform darstellt, welche am wenigsten oft von Logopädinnen durchgeführt wird. Diese Erwartung wurde somit bestätigt. Nachfolgend wird diskutiert, welche Daten der Umfrage darauf hinweisen, dass ein Drittel der befragten Logopädinnen im Schuljahr 18/19 keine präventiven Projekte durchführte.

Wie im Theorieteil in Kapitel 3.5 'Prävention und Gesundheitsförderung' und 3.6. 'Gelingensbedingungen für die integrative Arbeit' nachzulesen ist, werden sowohl finanzielle als auch zeitliche Ressourcen für die Durchführung von Präventionsprojekten benötigt. Gemäss den Resultaten der Umfrage, gaben die befragten Logopädinnen am häufigsten die zeitlichen Ressourcen und am zweithäufigsten die Weiterbildungsangebote in Bezug auf präventive Projekte als verbesserungsfähig an. Die erwähnten Gelingensbedingungen, welche als verbesserungswürdig genannt wurden, könnten einen Grund dafür sein, weshalb nur zwei Drittel der befragten Logopädinnen präventive Projekte durchführten und werden in diesem Abschnitt noch genauer beleuchtet. Ausserdem wird im Theorieteil dieser Arbeit die Bedeutung eines auf die integrative Arbeit ausgerichteten Ausbildungs- und Weiterbildungskonzept erläutert. Wie aus der Darstellung der Ergebnisse zu erkennen ist, haben 40 der befragten Logopädinnen (45%) keine Aus- oder Weiterbildung zum Thema 'präventive Projekte' absolviert. Das fehlende Wissen zu diesem Thema könnte ebenfalls ein Grund sein, weshalb nur 68.5% der Befragten angaben, dass sie im Schuljahr 18/19 präventive Projekte durchgeführt hatten.

Gemäss den Ergebnissen der Umfrage ist ein grosses Verbesserungspotential bei der Realisation von präventiven Projekten vorhanden, da insgesamt 216 Verbesserungswünsche angebracht wurden. Ein

besonderes Augenmerk sollte bei den Verbesserungsvorschlägen auf das Weiterbildungsangebot gelegt werden, da über die Hälfte der Befragten (48) die Weiterbildung als verbesserungsfähig bewertet hatten. Am häufigsten wurden jedoch von zwei Drittel der Befragten (59) die zeitlichen Ressourcen genannt. Dieses Ergebnis zeigt, dass die zeitlichen Ressourcen für die Durchführung von präventiven Interventionen einen zentralen Stellenwert einnehmen und deshalb als ein bedeutungsvoller Aspekt der Gelingensbedingungen für die integrative Arbeit zu werten ist. Das Ergebnis der Umfrage bezüglich der zeitlichen Ressourcen entspricht den Erwartungen, da es sich mit den im Theorieteil erwähnten Gelingensbedingungen verschiedener Autoren deckt.

Ein weiteres interessantes Ergebnis der Umfrage zeigt sich bei der Einschätzung der Kompetenz der Logopädinnen in Hinblick auf ihre Fähigkeiten bezüglich der Durchführung von präventiven Projekten. 22 der befragten Logopädinnen (25%) fühlen sich eher schlecht oder schlecht vorbereitet, um präventive Projekte durchzuführen. Im Vergleich zum Ergebnis der Frage 4, in welcher 40 der befragten Logopädinnen angaben, dass sie keine Aus- oder Weiterbildung zu diesem Thema gemacht haben, waren die Autoren dieser Arbeit überrascht, dass sich nur 25% aller befragten Logopädinnen eher schlecht oder schlecht vorbereitet fühlten. Es stellt sich die Frage, ob die Logopädinnen sich selbst über das Thema 'präventive Projekte' informiert und sich die entsprechenden Fähigkeiten eigenständig angeeignet hatten, weshalb sie sich in der Umfrage als eher gut bis gut vorbereitet eingestuft.

Des Weiteren werden nur bei 56 der insgesamt 89 Befragten die präventiven Projekte im Pflichtenheft / Aufgabenbeschrieb erwähnt, während die anderen drei Bereiche der fachbezogenen Interventionen mit jeweils mindestens 70 Nennungen vertreten sind. Der Theorieteil klärt im Kapitel 3.5 und 3.6 darüber auf, dass institutionelle Vorgaben für die präventive Arbeit der Logopädin erforderlich und auch hilfreich sind. Die präventiven Projekte müssen gemäss der Literatur im Pflichtenheft mit der Zuweisung von Kompetenzen und Ressourcen festgehalten sein, da dies eine Gelingensbedingungen für die integrative Arbeit darstellt. Die Zahlen aus der Umfrage zeigen, dass die theoretischen Vorgaben in der Praxis nicht genügend umgesetzt werden.

Des Weiteren ist auffallend, dass die präventiven Projekte nur ungefähr halb so häufig als sehr relevant eingestuft wurden als die anderen drei Interventionsmöglichkeiten. In Bezug auf die Relevanz der fachbezogenen Interventionen wurden die präventiven Projekte von 8 Logopädinnen als weniger relevant oder nicht relevant eingestuft. Betrachtet man zusätzlich die Beliebtheit der Durchführung von präventiven Projekten, so zeigt sich, dass diese Interventionsform sogar insgesamt von 18 befragten Logopädinnen weniger gerne oder nicht gerne durchgeführt wurde. Im Vergleich dazu wurde die 2. unbeliebteste Kategorie, die Fachberatung, nur von 7 Logopädinnen weniger gerne durchgeführt. Dieses Ergebnis könnte mit den sich verändernden Aufgabenformen der Logopädie zusammenhängen, welche sich durch den Wandel der Regelschule zur integrativen Schule veränderten. Insbesondere weil das integrative Arbeiten ein neues Setting für die Logopädinnen darstellt.

Wie im Theorieteil nachzulesen ist, gehören sowohl die Prävention, Therapien im separativen und integrativen Setting, als auch die Beratung des pädagogischen und therapeutischen Teams zu den logopädischen Aufgaben. Die schulische Integration stellt somit neue Anforderungen an die Logopädie, weshalb manche Logopädinnen vielleicht etwas verunsichert sind, wie sie mit den neuen Aufgaben umgehen sollen. Zumal 45% der befragten Logopädinnen gemäss der Umfrage keine Aus- oder Weiterbildung zum Thema 'präventive Projekte' absolvierten. Ausserdem zeigt sich mit Hilfe des Vergleichs der Mittelwerte der beiden Ergebnisse aus Frage 14 und 15, dass die durchschnittliche Einschätzung der Relevanz und Beliebtheit für die präventiven Projekte unter dem Durchschnitt der anderen Interventionsformen liegt.

b) Wie viel Prozent des Pensums investierten die Logopädinnen im Schuljahr 18/19 für fachbezogene Interventionen?

Laut der Ergebnisse der Umfrage wendeten 38 der befragten Logopädinnen zwischen 6-10% ihres Arbeitspensum für fachbezogene Interventionen auf, während 22 Logopädinnen angaben, dass sie zwischen 1-5% des Arbeitspensums dafür investierten. Werden diese beiden Kategorien zusammengefasst, so wendeten 67,4% der befragten Logopädinnen zwischen 1-10% ihres Arbeitspensums für fachbezogene Interventionen auf. Weitere 13 Logopädinnen gaben an, dass sie zwischen 11-15% des Arbeitspensums dafür investierten, während 15 Logopädinnen 16% und mehr des Arbeitspensums dazu aufgewendet hatten. Gemäss der Abbildung 4 'Institutionalisierung der Prävention in der Praxis', welche im Theorieteil unter Kapitel 3.5 aufgeführt ist, sollten ca. 10% des Arbeitspensums für die Prävention, die Erfassung, das Empowerment und die Eltern aufgewendet werden, während ca. 5% des Pensums in die Gesundheitsförderung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Fachberatung investiert werden sollten. Um diese Angaben aus der Theorie mit den Ergebnissen der Umfrage zu vergleichen, müssen die 10% und die 5 % zusammengerechnet werden, was bedeuten würde, dass ca. 15% des Arbeitspensums für fachbezogene Interventionen aufgewendet werden sollten. 67,4% der befragten Logopädinnen wenden dementsprechend zu wenig Zeit für die fachbezogenen Interventionen auf. In Anlehnung an die Angaben aus der Literatur nehmen die fachbezogenen Interventionen besonders bei den 22 befragten Logopädinnen, welche nur zwischen 1-5% des Arbeitspensums dafür investierten, deutlich einen zu kleinen prozentualen Anteil ein. Wie im Theorieteil bereits erwähnt wurde, sind im Berufsauftrag allerdings keine Jahresstunden festgelegt, welche für die fachbezogenen Interventionen aufgewendet werden sollten. Dies würde auch erklären, weshalb die befragten Logopädinnen unterschiedlich viele Lektionen/Stunden in die fachbezogenen Interventionen investiert hatten.

c) Wie viele verschiedene präventive Projekte wurden im Schuljahr 18/19 durchgeführt?

40 der 61 befragten Logopädinnen, welche im Schuljahr 18/19 präventive Projekte durchgeführt hatten, gaben an, dass es sich um 1 bis 2 Projekte handelte. 21 Logopädinnen führten mehr als 2 Projekte durch. Um die Ergebnisse miteinander zu vergleichen, fehlen hier allerdings die Angaben über die investierten Lektionen oder Stunden, welche durchschnittlich für ein präventives Projekt aufgewendet werden.

d) Wie viele Lektionen wurden im Schuljahr 18/19 gesamthaft für präventive Projekte aufgewendet?

Bei der Beantwortung dieser Frage fällt auf, dass die Antworten in Bezug auf die für präventiven Projekte aufgewendeten Lektionen eine sehr grosse Spannweite aufweisen. Die befragten Logopädinnen wendeten mindestens 1.5 Lektionen und maximal 240 Lektionen für präventive Projekte auf. 26 der 61 Logopädinnen wendeten zwischen 1.5 und 21.5 Lektionen dazu auf.

Diese Diskrepanz könnte im Zusammenhang damit stehen, dass die präventiven Projekte nicht bei allen befragten Logopädinnen im Pflichtenheft / Aufgabenbeschrieb festgehalten sind und somit auch keine einheitliche Regelung gewährleistet werden kann. Ausserdem kann die grosse Spannweite auch damit erklärt werden, dass gemäss der Umfrage bereits der prozentuale Anteil, welche die fachbezogenen Interventionen in Bezug auf das Gesamtpensum einnehmen, bei den befragten Logopädinnen grosse Unterschiede aufweist.

e) Auf wessen Initiative entstanden die präventiven Projekte?

Es ist spannend, dass die präventiven Projekte mehrheitlich (57 Mal) von Logopädinnen initiiert wurden und an zweiter Stelle nur 19 Mal die Lehrpersonen die Initiative ergriffen hatten. Dieser verhältnismässig

grosser Unterschied könnte daran liegen, dass die Lehrpersonen nicht wissen, dass sie auf die Logopädinnen zugehen dürfen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Klasse Bedarf an einem präventiven Projekt hat.

6.1.1 Einfluss der Gelingensbedingungen für die integrative Arbeit auf die Interpretation der Ergebnisse

Wie im Kapitel 3.6 nachzulesen ist, gehören folgende Faktoren zu den wichtigsten Gelingensbedingungen für integrative logopädische Arbeit und wurden folgendermassen zusammengefasst:

1	interprofessionelle Zusammenarbeit und bereitstehendes Austauschgefäss mit dem gesamten Schulteam (Logopäden, Lehrpersonen, Schulleitung, weitere Fachpersonen)
2	eine funktionierende Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen im integrativen Setting innerhalb der Schulklassen
3	genügend zeitliche und personelle Ressourcen
4	Verankerung der fachbezogenen Aufgaben im Pflichtenheft
5	adäquate Aus- und Weiterbildungen

Die interprofessionelle Zusammenarbeit inklusive eines zur Verfügung stehenden Austauschgefässes mit dem Team wurde mit insgesamt 37 Nennungen von 41.6% der befragten Logopädinnen am dritthäufigsten als verbesserungsfähig bewertet. Wie bereits bei der Interpretation der Ergebnisse erwähnt wurde, waren bei über der Hälfte der präventiven Projekte die Logopädinnen die Initianten. Durch eine verstärkte interprofessionelle Zusammenarbeit könnten die präventiven Projekte vermehrt auch auf Wunsch von Lehrpersonen, schulischen Heilpädagogen und -pädagoginnen oder Schulleitungen initiiert werden. Das Ergebnis der Umfrage zeigt auf jeden Fall, dass dieser Aspekt der Gelingensbedingungen unbedingt verbessert werden muss.

Des Weiteren wird eine funktionierende Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen im integrativen Setting ebenfalls zu den Gelingensbedingungen gezählt. Da nur 19 der befragten Logopädinnen angaben, dass die Lehrpersonen bei einem präventiven Projekt die Initianten waren, fragen sich die Autoren dieser Arbeit an dieser Stelle, ob dies ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Lehrpersonen eventuell noch zu wenig an der Zusammenarbeit in Bezug auf präventive Projekte interessiert sind. Auf jeden Fall wurde die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen mit insgesamt 26 Nennungen von 29.2% der befragten Logopädinnen als verbesserungsfähig eingeschätzt. Dieses Ergebnis zeigt auf, dass dieser Punkt der Gelingensbedingungen ebenfalls ausbaufähig ist.

Mit insgesamt 59 Nennungen wurde die Gelingensbedingung 'genügend zeitliche Ressourcen' von 66.3% der befragten Logopädinnen am häufigsten als verbesserungsfähig beurteilt. Dies bedeutet, dass zwei von drei Logopädinnen mehr zeitliche Ressourcen für präventive Projekte benötigen. Das Ergebnis zeigt sehr deutlich, dass unbedingt genügend zeitliche Ressourcen bereitgestellt werden müssen, damit präventive Projekte durchgeführt werden können. Die Verbesserung dieser Gelingensbedingung ist gemäss Umfrage für die befragten Logopädinnen zurzeit am wichtigsten.

Nur sechs der befragten Logopädinnen gaben an, dass die fachbezogenen Aufgaben nicht im Pflichtenheft oder Aufgabenbeschrieb festgehalten sind oder sie gaben an, es nicht zu wissen. Dieses Ergebnis zeigt, dass bei 93.3% der befragten Logopädinnen fachbezogene Aufgaben im Pflichtenheft verankert sind. Dies bedeutet, dass die Verankerung einer oder mehrerer fachbezogener Aufgaben im Pflichtenheft oder Aufgabenbeschrieb bei fast allen Befragten gegeben ist. Aus Abbildung 16 wird allerdings ersichtlich, dass bei keiner Logopädin alle Interventionsformen im Pflichtenheft aufgeführt sind, sondern immer nur bei einem Teil der Befragten. Ausserdem sind mit insgesamt 43 Nennungen bei 48.3% der befragten Logopädinnen die Vorgaben, in welcher Art und Weise die Anzahl der fachbezogenen Interventionen in der Institution festgehalten sind, unklar oder gar nicht definiert. Nur bei einem guten Drittel der Befragten (34) sind die zu leistenden Stunden klar als Lektionen oder Jahresstunden festgelegt. Hier besteht ein grosses Verbesserungspotential auf Seiten der Arbeitgeber.

Als letzter Punkt werden im Theorieteil unter Kapitel 3.6 adäquate Aus- und Weiterbildungen als eine Gelingensbedingung für die integrative Arbeit definiert. Gemäss den Ergebnissen der Umfrage wurden die Weiterbildungsangebote mit insgesamt 48 Nennungen von 53.9% der befragten Logopädinnen am zweithäufigsten als verbesserungsfähig beurteilt. Dieses Resultat zeigt klar auf, dass die Weiterbildungsangebote zum Thema 'präventive Projekte' dringend ausgebaut und erweitert werden sollten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass das Ergebnis der Umfrage gezeigt hat, dass die präventiven Projekte, diejenige fachbezogene Interventionsform darstellt, welche am wenigsten durchgeführt wurde und dass hier ein grosses Verbesserungspotential liegt. Gemäss der Verbesserungswünsche der Umfrage sollte der Fokus auf die zeitlichen Ressourcen gelegt werden, denn es hat sich gezeigt, dass diese Gelingensbedingung für die Durchführung von präventiven Interventionen einen zentralen Stellenwert einnimmt. Ausserdem zeigt die Auswertung der Umfrage auf, dass die anderen erwähnten Gelingensbedingungen bei einem beachtlichen Teil der Befragten ebenfalls nicht erfüllt wurden.

6.2 Diskussion der Ergebnisse zum 2. Teil der Fragestellung

Anhand statistischer Tests wurde der 2. Teil der Fragestellung 'welche Faktoren haben einen Einfluss auf die Durchführung von fachbezogenen Interventionen?' untersucht.

Dabei hat sich herausgestellt, dass das Alter der befragten Personen keinen signifikanten Einfluss auf die Anzahl in präventive Projekte investierte Lektionen hat. Allerdings haben die beiden anderen untersuchten Einflussfaktoren die Arbeitserfahrung und das Arbeitspensum einen signifikanten Einfluss. Je mehr Arbeitserfahrung eine Logopädin hat und je grösser ihr Arbeitspensum ist, desto mehr Lektionen investiert sie in präventive Projekte.

Die Autoren dieser Arbeit dachten sich, dass die Arbeitserfahrung einen grösseren Einfluss als das Alter auf die Anzahl investierte Lektionen in präventive Projekte hat. Denn je mehr Erfahrung eine Logopädin hat, desto eher traut sie sich zu, ein präventives Projekt durchzuführen. Im Laufe der Arbeitstätigkeit werden vermutlich Weiterbildungen zum Thema absolviert oder es findet eine Auseinandersetzung mit dem Thema statt und das Wissen wird im Selbststudium angeeignet, weshalb die fachliche Kompetenz der Logopädin grösser wird.

Das Ergebnis bezüglich des Arbeitspensums könnte darauf hindeuten, dass eine Logopädin mit einem grösseren Pensum sehr wahrscheinlich mehr Freiraum bei der Einteilung der fachbezogenen Aufgaben hat. Ein grösseres Pensum hat den Vorteil, dass mehr zeitliche Ressourcen vorhanden sind. Diese können für den Austausch und Kontakt mit dem logopädischen Team oder dem Schulteam genutzt werden und so den Austausch zwischen der Logopädin und den Lehrpersonen oder der Schulleitung bezüglich präventiver Projekte fördern.

Weiter wurde untersucht, ob die Verankerung der fachbezogenen Interventionen im Pflichtenheft die Durchführung der jeweiligen Interventionen beeinflusst. Dabei stellte sich heraus, dass die Interventionsformen Fachberatung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und präventive Projekte signifikant häufiger durchgeführt wurden, wenn sie im Pflichtenheft verankert waren. Das signifikante Resultat bestätigt die Annahme, dass die Verankerung der fachbezogenen Interventionen im Pflichtenheft einen Einfluss auf die Durchführung der Interventionen hat. Das Ergebnis wird auch durch die Informationen aus Kapitel 3.6 bekräftigt, in welchem die Wichtigkeit der Verankerung im Pflichtenheft erwähnt wird.

Bei den Beobachtungsbesuchen konnte jedoch kein signifikanter Zusammenhang aufgezeigt werden. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Beobachtungsbesuche bereits länger zu den Pflichtaufgaben der Logopädie gehören als die anderen drei Interventionsformen. Allerdings müsste dies mit Hilfe von älteren Berufsauftragsdokumenten kontrolliert werden. Die Beobachtungsbesuche werden im Theorieteil der vorliegenden Arbeit allerdings nicht vertieft dargestellt, da dies den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen würde.

Die Analyse, welchen Einfluss die persönliche Einstellung der Logopädin auf die Durchführung der fachbezogenen Interventionen hat, zeigt, dass Fachberatungen und präventive Projekte hochsignifikant häufiger durchgeführt wurden, wenn die Logopädinnen sie als relevant eingeschätzt hatten. Hingegen ergab die Einschätzung der Relevanz kein signifikanter Unterschied bei der interdisziplinären Zusammenarbeit und den Beobachtungsbesuchen, was interessant ist, da diese beiden Interventionsformen am häufigsten und zweithäufigsten durchgeführt wurden.

Ein ähnliches Resultat hat sich bei der Frage des Einflussfaktors der Beliebtheit auf die Häufigkeit der Durchführung der fachbezogenen Interventionen gezeigt. Auch hier wurde die Beliebtheit von Fachberatungen und präventiven Projekten hochsignifikant höher eingeschätzt von den Logopädinnen, die diese beiden Interventionsformen durchführten. Dagegen zeigte sich die Einschätzung der Beliebtheit bei der Durchführung der interdisziplinären Zusammenarbeit abermals kein signifikanter Unterschied.

Anders als bei der Frage des Einflussfaktors der Relevanz konnte beim Einfluss der Beliebtheit bezüglich der Durchführung von Beobachtungsbesuchen ein signifikanter Unterschied aufgezeigt werden. Die Autoren dieser Arbeit sind überrascht, dass das Ergebnis beim Einfluss der Beliebtheit ein signifikanter Unterschied ergab, während das Ergebnis über den Einfluss der Relevanz nicht signifikant war. Die Beobachtungsbesuche wurden von 91% der befragten Logopädinnen am zweithäufigsten von den fachbezogenen Interventionen durchgeführt und insgesamt 81 Mal genannt. Auch die Einschätzung der Relevanz und der Beliebtheit ist für die Kategorien "sehr gerne" und "eher gerne" zusammengerechnet höher als bei den Fachberatungen und den präventiven Projekten. Um die Einflussfaktoren für die Durchführung von Beobachtungsbesuchen zu bestimmen, müssten wohl noch weitere Untersuchungen dazu gemacht werden.

An dieser Stelle kann gesagt werden, dass bei der Fachberatung und den präventiven Projekten der Einfluss der Einschätzung von Relevanz und Beliebtheit wichtig ist. Die Motivation der Logopädin spielt bei diesen beiden Interventionsformen gemäss den statistischen Resultaten eine entscheidende Rolle. Mögliche Gründe könnten hier eine gute Beziehung zu den Lehrpersonen sein, welche massgebend für das Ergreifen der Initiative und das Engagement fürs Zustandekommen dieser beiden fachbezogenen Interventionen verantwortlich ist. Wie im Kapitel 6.1 bereits stand, werden die präventiven Projekte am häufigsten von den Logopädinnen initiiert, weshalb die Motivation bei der Realisierung von präventiven Projekten einen besonders grossen Stellenwert einnimmt.

Bei der interdisziplinären Zusammenarbeit ist der Einfluss der Einschätzung der Relevanz und der Beliebtheit nicht im gleichen Masse gegeben. Die Autoren dieser Arbeit finden dieses Ergebnis überraschend und können an dieser Stelle keine nachvollziehbaren Gründe aufzählen, da auch im Theorieteil keine Informationen auf ein solches Ergebnis hinweisen. Spannend ist allerdings, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit diejenige Interventionsform darstellt, welche mit 85 Nennungen am häufigsten durchgeführt, mit 69 Nennungen am häufigsten als 'sehr relevant' eingestuft wurde und mit 63 Nennungen am beliebtesten durchgeführt wird. Die Autoren dieser Arbeit hätten bei der interdisziplinären Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Relevanz und der Beliebtheit ebenfalls einen signifikanten Unterschied erwartet. Es könnte sein, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit oft nicht von der Logopädin aus initiiert wird, sondern sie von den Lehrpersonen oder den schulischen Heilpädagoginnen auf logopädische Themen angesprochen wird. Bei diesem Austausch könnte es sich auch um kürzere Gespräche handeln, die zum Teil zwischen Tür und Angel stattfinden und so weniger zeitintensiv sind. Um dieses Ergebnis genauer mit statistischen Tests zu untersuchen, müssten die Logopädinnen dazu befragt werden, wie und wo die interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfindet und von welchen Personen sie initiiert wird.

Wie aus dieser Diskussion hervorgeht, weisen die Ergebnisse der statistischen Tests klar darauf hin, dass es mehrere Faktoren gibt, welche die Häufigkeit der Durchführung von fachbezogenen Interventionen beeinflussen.

6.3 Kritische Reflexion

Damit die Fragestellung beantwortet werden konnte, war es wichtig, dass die theoretischen Informationen mit der Praxis verglichen werden konnten. Wie aufgrund der Diskussion der Ergebnisse zu sehen ist, stösst die Bachelorarbeit innerhalb des Untersuchungsrahmen an ihre Grenzen.

Die grosse Anzahl Fragen und die Spannweite der Thematik der Umfrage widerspiegeln den enormen Umfang des Themas der fachbezogenen Interventionen. Es galt nicht nur eine Interventionsform zu beleuchten, sondern gleich vier verschiedene Interventionsformen, welche alle unterschiedlich und zum Teil unabhängig voneinander in der Praxis vorkommen.

Weil es den Rahmen dieser Arbeit jedoch gesprengt hätte, alle Interventionsformen detaillierter zu beleuchten, wurde der Fokus auf die präventiven Projekte gesetzt. Die anderen Interventionsformen konnten somit aufgrund einer geringeren Anzahl Ergebnisse weniger detailliert diskutiert werden.

Die Grenzen dieser Bachelorarbeiten betreffen nicht nur den Umfang der Befragung, sondern auch die Erfüllung der Gütekriterien. Die Objektivität ist weitgehend gewährleistet, da die Daten und Ergebnisse unabhängig von den Forschern zustande gekommen sind. Die Beeinflussung der Zielgruppe durch die Befrager in einer anonymen Umfrage waren gering vorhanden. Die Auswertung der Daten wurde von zwei Personen vorgenommen, daher können Verfälschungen durch das Risiko einer subjektiven Voreingenommenheit zwar vermindert, jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Bei der Reliabilität stellt sich die Frage, ob die Stichprobe stellvertretend für die Grundgesamtheit der Logopädinnen im Regelschulbereich steht. Hierzu ist anzumerken, dass nur Logopädinnen des zbl-Verbands die Umfrage per Email zugesandt bekamen und die Autoren davon ausgehen, dass davon nur diejenigen Logopädinnen mit Interesse am Thema fachbezogene Interventionen an der Umfrage teilnahmen. Es kann vermutet werden, dass sich darunter überdurchschnittlich viele Logopädinnen befanden, welche sich aktuell mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise welche fachbezogenen Interventionen durchführen und ihre Meinung dazu kundtun möchten. Sofern wäre es spannend, heraus-

zufinden, ob bei einer Wiederholung der Umfrage mit einer anderen Stichprobe (z.B. persönliche Umfrage einer zufällig bestimmten Stichprobe) ein anderes Resultat zustande käme. Der Versand der Befragung über den Verteiler des zbl-Verbands ermöglichte es, eine grosse Stichprobe zu untersuchen, was die statistische Signifikanz beeinflusste.

Die Formulierung der Fragen sowie die Erklärungs- und Hilfstexte wurden möglichst eindeutig formuliert, so dass die Fragen, so gut wie möglich, von allen gleich verstanden wurden und der Interpretationsspielraum minimiert werden konnte. Bei einigen Fragen stellte sich im Nachhinein heraus, dass sie dennoch nicht genug klar formuliert waren. Bei der Frage 11 konnten die Teilnehmerinnen angeben, ob die Anzahl der zu leistenden fachbezogenen Interventionen in Ihrer Institution in Lektionen oder Jahresstunden festgelegt ist. Bei der Auswertung der Daten hat sich jedoch gezeigt, dass bei der Angabe in Lektionen unklar war, ob die Teilnehmerinnen der Umfrage die Anzahl Lektionen pro Woche angeben hatten oder auf das gesamte Schuljahr aufrechneten. Somit wurde eine Interpretation dieses Resultats mit Vorsicht vorgenommen und auf einen direkten Vergleich zwischen den Angaben in Jahresstunden und Lektionen pro Woche verzichtet. Zudem wurde nach der Anzahl zu leistenden Jahresstunden und Lektionen gefragt, welche im Pflichtenheft vorgegeben sind. Die Angaben der Befragten können jedoch nicht zu einander in Beziehung gesetzt werden, da das Pensum ausser Acht gelassen wird, somit sind die Daten nicht sehr aussagekräftig.

Auch mit den Fragen 7 und 8 der Umfrage hätten noch genauere Informationen zu den präventiven Projekten erhoben werden können. Es wurde gefragt, wie viele Projekte realisiert und wie viele Lektionen in Projekte insgesamt investiert wurden, aber es konnte keine Aussage darüber gemacht werden, wie viele Lektionen pro Projekt investiert wurden, da mit den vorhandenen Daten nur Durchschnittswerte (durchschnittlich investierte Lektionen pro Projekt) berechnet werden konnten, die die Realität nicht widerspiegeln würden.

Die Validität kann als erreicht betrachtet werden, da die Fragestellung der Bachelorarbeit beantwortet und die Hypothesen angenommen, respektive abgelehnt werden konnten. Aus diesem Grund kann gesagt werden, dass mit der Konzipierung des Online-Fragebogens eine angemessene Methode zur Untersuchung der Fragestellung ausgewählt wurde.

Zurückblickend kann festgehalten werden, dass sich die investierte Zeit in die Literaturrecherche zum Thema der integrativen Arbeit und dem neu definierten Berufsauftrag, die Erstellung des Online-Fragebogens und die statistischen Auswertungsmethoden gelohnt haben und viel neues dazugelernt werden konnte. Die lehrreichen und spannenden Erkenntnisse aus der Fachliteratur werden den Autorinnen in ihrer Tätigkeit als Logopädinnen von grossem Nutzen sein. Das gewonnene Bewusstsein für die Gelingensbedingungen wird die Initiierung und Durchführung von fachbezogenen Interventionen im Berufsalltag unterstützen und fördern.

7. Schlussfolgerungen

Zu Beginn dieses Kapitels werden die Ergebnisse der Befragung in einer Zusammenfassung nochmals kurz wiedergegeben und zum Abschluss wird ein Ausblick gegeben.

7.1 Fazit

In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde das Thema Umsetzung des neuen Berufsauftrags anhand einer Online-Umfrage untersucht. Folgende Fragestellung lag der Untersuchung zugrunde: 'Inwiefern werden fachbezogene Interventionen von Logopädinnen an der Regelschule im Kanton Zürich umgesetzt, und welche Faktoren haben einen Einfluss auf die Durchführung von fachbezogenen Interventionen'. Im neu definierten Berufsauftrag sind allgemein zu wenig Informationen über die konkrete Umsetzung der fachbezogenen Interventionen vorhanden und es sind auch keine Angaben bezüglich zu leistender Stunden festgehalten. Deshalb hat der zbl-Verband detaillierte Empfehlungen zur Durchführung von fachbezogenen Interventionen gemacht, wobei die Festlegung des konkreten Zeitaufwandes, welcher für die zu leistenden fachbezogenen Interventionen aufgewendet werden soll, den Gemeinden überlassen wird.

Die Auswertung der Daten aus der Online-Umfrage hat aufgezeigt, dass die Hälfte der befragten Logopädinnen den Vorgaben des neu definierten Berufsauftrags nachkommt und alle vier fachbezogenen Interventionen durchführt. Beim Vergleich zwischen den einzelnen Interventionen zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede. Die beiden fachbezogenen Interventionsformen interdisziplinäre Zusammenarbeit und Beobachtungsbesuche wurden von über 90% der befragten Logopädinnen durchgeführt. Die anderen beiden Interventionsformen wurden vergleichsweise weniger häufig durchgeführt, die Fachberatungen von drei Viertel und die präventiven Projekte noch gut von zwei Drittel der Befragten.

Gemäss den Informationen aus der Theorie müsste ca. 15% des Pensums für fachbezogene Interventionen aufgewendet werden, was gemäss der Umfrage jedoch nicht praktiziert wurde, da zwei Drittel der befragten Logopädinnen nur zwischen 1-10% ihres Pensums für fachbezogene Interventionen aufwendeten. In dieser Hinsicht besteht in der prozentualen Aufteilung des Pensums in Hinblick auf die zu leistenden fachbezogenen und fallbezogenen Interventionen noch ein Verbesserungspotential. Das Resultat der Umfrage widerspiegelt die Situation in der Praxis. Da es den Gemeinden überlassen wird, konkrete Vorgaben über den Umfang und die Form der zu leistenden fachbezogenen Interventionen zu machen, respektive keine einheitliche Regelung gewährleistet werden kann, zeigt sich bei den Ergebnissen eine grosse Spannbreite. Diese ist ersichtlich beim angegebenen prozentualen Anteil der fachbezogenen Interventionen angesichts des gesamten Arbeitspensums (0 bis 35%), bei der Anzahl der realisierten präventiven Projekte (0 bis 25) und beim Zeitaufwand (0 bis 240 Lektionen), welcher in präventive Projekte investiert wurde. Ausserdem sind bei der Hälfte der befragten Logopädinnen die Vorgaben im Pflichtenheft, in welcher Art und Weise die Anzahl der fachbezogenen Interventionen in der Institution festgehalten sind, unklar oder gar nicht definiert. Nur bei einem guten Drittel der Befragten sind die zu leistenden Stunden klar als Lektionen oder Jahresstunden festgelegt. Hier besteht ein grosses Verbesserungspotential auf Seiten der Arbeitgeber. Aufgrund der Antworten aus der Umfrage zeigt sich, dass eine Regelung für die fachbezogenen Interventionen auf kantonaler Ebene sinnvoll und auch notwendig wäre. So könnte eine einheitlichere Durchführung, beispielsweise in Hinblick auf die investierten zeitlichen Ressourcen, in den verschiedenen Gemeinden garantiert werden. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass die Vorgaben des Kantons überprüft werden müssten, damit die Einhaltung der kantonalen Regelung sichergestellt werden könnte. Als weitere Möglichkeit im Rahmen eines Qualitätsmanagements könnte untersucht werden, ob die Anforderungen und Richtlinien des neu definierten

Berufsauftrags die geforderten Standards erfüllen. In Audits wäre es möglich, die Umsetzung der Vorgaben zu überprüfen und einzufordern. Dazu braucht es aber auch die notwendigen Ressourcenallokationen, welche durch die Gemeinden oder den Kanton zur Verfügung gestellt werden müssten.

In der Umfrage wurden insgesamt 216 Verbesserungswünsche angebracht. Ein besonderes Augenmerk sollte bei den Verbesserungsvorschlägen auf das Weiterbildungsangebot gelegt werden, da dieses bei der Umfrage insgesamt 48 Mal als verbesserungsfähig bewertet wurde. Am häufigsten wurden jedoch die zeitlichen Ressourcen genannt. Dieses Ergebnis zeigt, dass die zeitlichen Ressourcen für die Durchführung von präventiven Interventionen einen zentralen Stellenwert einnehmen.

Mithilfe von statistischen Testverfahren konnte aufgezeigt werden, wie und welche Einflussfaktoren sich auf die Durchführung von fachbezogenen Interventionen auswirken. Dabei haben die Arbeitserfahrung und das Pensum einen signifikanten Einfluss auf die Anzahl Lektionen, welche in präventive Projekte investiert werden. Das Pensum steht im Zusammenhang mit den zeitlichen Ressourcen, welche in präventive Projekte investiert werden können. Dies bedeutet, dass mehr zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, je grösser das Pensum der Logopädin ist. Bei der Fachberatung und bei den präventiven Projekten zeigt sich, dass die Motivation der Logopädin (Einschätzung der Beliebtheit und Relevanz) einen entscheidenden Einflussfaktor darstellt, welcher sich auf die Häufigkeit der Durchführung dieser beiden Interventionsformen auswirkt. Allerdings zeigt sich bei der interdisziplinären Zusammenarbeit kein signifikanter Einfluss auf die Häufigkeit der Durchführung. Diese scheint unabhängig von der Motivation der Logopädin zu sein. Hier ist es wichtig, dass die Kontaktmöglichkeiten mit den anderen Berufsgruppen gegeben sind, weil diese so auf die Logopädin zugehen können, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu realisieren. Die Verankerung im Pflichtenheft hat einen signifikanten Einfluss auf die Durchführung der drei Interventionsformen Fachberatung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und präventive Projekte.

Die Ergebnisse und die Interpretation der Einflussfaktoren sowie die hohe Zahl bei der Nennung der Verbesserungspotentiale bestätigen die Wichtigkeit der Gelingensbedingungen. Sie zeigen zugleich auf, wo die Ansatzpunkte in der Praxis liegen, um präventive Projekte und im Allgemeinen die integrative Arbeit, hier in Form der fachbezogenen Interventionen, zu fördern. Das Ziel dieser Arbeit aufzuzeigen, wie die fachbezogenen Interventionsformen in der Praxis umgesetzt werden und welche Faktoren auf die Umsetzung Einfluss nehmen, konnte somit erreicht werden.

7.2 Ausblick

Die vorliegende Arbeit setzte bei den fachbezogenen Interventionen das Augenmerk auf die präventiven Projekte. In einer weiterführenden Auseinandersetzung könnte es interessant sein, eine genauere Untersuchung der anderen drei fachbezogenen Interventionsformen durchzuführen und in die Tiefe zu gehen. Dafür könnte die Umfrage mit Fragen zu den anderen Interventionsformen erweitert werden, die sich beispielsweise in dieser Arbeit nur auf die Durchführung der präventiven Projekte bezogen haben. Folglich könnte so im Einzelnen beleuchtet werden, wie gross der zeitliche Aufwand pro Interventionsform ist, auf wessen Initiative die Interventionen zustande kommen, wo die Verbesserungspotentiale liegen und ob die Befragten eine Aus- oder Weiterbildung zu diesen Themen haben. Es wäre deshalb auch möglich bei einer weiterführenden Arbeit den Schwerpunkt beispielsweise auf die Beobachtungsbesuche zu setzen, da diese in der vorliegenden Arbeit nicht vertieft bearbeitet werden konnten. Ebenfalls wäre es als Weiterführung dieser Arbeit möglich, das Ausbildungsangebot zum Thema 'integratives und präventives Arbeiten' an den Fachhochschulen in der Schweiz genauer zu untersuchen. Des Weiteren könnten die aktuellen Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der präventiven Projekte genauer unter die Lupe genommen werden, da dies ein grosses Bedürfnis der befragten Personen zu sein

scheint. Da in dieser Bachelorarbeit nur der prozentuale Anteil vom Gesamtpensum aller fachbezogenen Interventionen zusammen erhoben wurde, wäre es interessant, den prozentualen Anteil der präventiven Projekte separat zu erheben. Darüber hinaus wäre es spannend, wenn die erhobenen Daten der Umfrage bezüglich der Durchführung präventiver Projekte in Hinblick auf die Einschätzung der eigenen Kompetenz und der Ausbildung verglichen werden könnten. Da die präventiven Projekte gemäss der Umfrageergebnisse im Schuljahr 18/19 am wenigsten häufig durchgeführt wurden, besteht diesbezüglich noch ein Verbesserungspotential. Es könnte beispielsweise ein Gesamtkonzept für die präventiven Projekte der Schule ausgearbeitet werden, da bereits im Theorieteil erwähnt wurde, dass institutionelle Vorgaben für die präventive Arbeit der Logopädin erforderlich sind.

8. Literaturverzeichnis

Amft, S., Kempe, S., Steiner, J. & Uehli, B. (2009). Aus pädagogisch-therapeutischer Sicht: Integration als Anforderung – Integration in der Umsetzung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (1), 6-14.

Baumann, M. (2014). *Gutes tun*. Zugriff unter <https://ivinfo.wordpress.com/2014/04/05/gutes-tun/>

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Logopädische Therapie. Umsetzung Volksschulgesetz* (Überarbeitete Auflage Oktober 2011). Zugriff unter https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/06_Logopaedische_Therapie.pdf.spooler.download.1392989513156.pdf/06_Logopaedische_Therapie.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2011). *Handreichung: Integrative und individualisierende Lernförderung*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kanton Zürichs. Zugriff unter https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/handreichung/HR_integrative_lernfoerderung.pdf.spooler.download.1392191775221.pdf/HR_integrative_lernfoerderung.pdf

Braun, W.G. (2009). Integrierte Sprachförderung: Abgrenzung, Umsetzung, Erfahrungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (1), 15-23.

Braun, W.G. & Steiner, J. (2007). *Prävention zwischen Realität und Vision. Befragung ausgewählter logopädischer Dienste und Sprachheilschulen zu Sprach- Präventionsprojekten in der Schweiz*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Braun, W.G. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Braun, W.G. & Steiner, J. (2013). Partnerin im interprofessionellen Team: Die Logopädie im Prozess der Gestaltung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19 (5), 5-10.

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2017). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002* (Stand am 1. Januar 2017). Zugriff unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/201701010000/151.3.pdf>

Faulbaum, F., Prüfer, P. & Rexroth, M. (2009). *Was ist eine gute Frage? Die systematische Evaluation der Fragenqualität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Grohnfeldt, M. (2011). Inklusion als fachspezifisches Aufgabengebiet von Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie. *Sprache, Stimme, Gehör*, 35, 133-135.

Grohnfeldt, M. (2015). *Inklusion im Förderschwerpunkt Sprache*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug/Seelze-Velber: Klett und Balmer Verlag/Kallmeyer Verlag.

- Hinz, A. (2002). Von der Integration zur Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 53 (9), 354-361.
- Homann, B. & Schmid, C. (2018). *Beobachter: Die Qualität der Volksschule ist in Gefahr*. Zugriff unter <https://www.beobachter.ch/bildung/schule/integrative-schule-die-qualitat-der-volksschule-ist-gefahr>
- Huber, S.G., Sturm, T. & Köpfer, A. (2017). Inklusion und Schulleitung – Schulleitende als Gestaltende inklusiver Schulen (auch) in der Schweiz. In B. Lütje-Klose, S. Miller, S. Schwab & B. Streese (Hrsg.), *Inklusion: Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz* (S.43-56). Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Kempe, S. (2010). Logopädisches Angebot an integrativen Schulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (7-8), 6-12.
- Kempe, S. (2011). Logopädinnen erzählen aus ihrem integrativen Schulalltag. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17 (5/11), 22-28.
- Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (2008). *Der Fragebogen. Datenbasis, Konstruktion und Auswertung* (4., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Lüdtke, U. (2015). Unterrichtsintegrierte Sprachtherapie als Baustein eines multiprofessionellen Angebots in inklusiven schulischen Kontexten. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Sprache*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Lüdtke, U. & Blechschmidt, A. (2015). Sprachtherapie in inklusiven schulischen Kontexten. *Sprache, Stimme, Gehör*, 39, 86-92.
- Lütje-Klose, B., Miller, S., Schwab, S. & Streese, B. (2017). Einleitung: Schulische Inklusion in den deutschsprachigen Ländern. In B. Lütje-Klose, S. Miller, S. Schwab & B. Streese (Hrsg.), *Inklusion: Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz* (S. 9-13). Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Müller Heeb, U., Pfeuffer, K. & Riout, R. (2016). Berufsrolle der Logopäd(inn)en in der integrativen Schule. *DLV Aktuell*, 3, 10-11.
- Müller, U. (2013). *Reader Forschungsmethoden. Quantitative Verfahren*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Plattner, M. (2019). *Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in der Schweiz*. Zugriff unter <https://www.myhandicap.ch/recht-behinderung/gleichstellung/umsetzung-uno-konvention/>
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Rausser, G.E. (2017). *Umsetzung von Inklusion an Schulen in der Schweiz*. Zugriff unter <https://www.myhandicap.ch/job-ausbildung-behinderung/schule/umsetzung-von-inklusion-an-schulen-in-schweiz>

Reber, K. (2012). Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie in inklusiven Settings. Perspektiven der Vernetzung zwischen Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Regelschule. *LOGOS Interdisziplinär*, 20 (4), 264-275.

Regierungsrat Kanton Zürich (2007). 412.103 Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)6. Zugriff unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3309D037CC40F281C125840F003B2F2E/\\$file/412.103_11.7.07_105.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3309D037CC40F281C125840F003B2F2E/$file/412.103_11.7.07_105.pdf)

Reinhart, B. (2009). Logopädische Therapie im Klassenzimmer – ein Widerspruch?. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (1), 27-29.

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Zugriff unter https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2017/2018). *Integrative Förderung*. Zugriff unter Kantonsumfrage 2017/2018. <http://www.edk.ch/dyn/15851.php>

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2019). *Sonderpädagogik*. Zugriff unter <http://www.edk.ch/dyn/12917.php>

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH/CSPS (2019). *Interkantonale Vereinbarungen*. Zugriff unter <https://www.szh.ch/themen/recht-und-finanzierung/interkantonale-vereinbarungen>

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH/CSPS (2019). *Was sind die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion?* Zugriff unter <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-2>

UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse angenommen von der Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität"*. Zugriff unter https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklarung.pdf

Volksschulamt/Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). *Tätigkeitsbereiche. Zuordnung von Tätigkeiten für kommunal angestellte Lehrpersonen, Logopädinnen und Logopäden sowie Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten*. Zugriff unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/neudef_berufsauftrag/informationen-berufsauftrag/_jcr_content/content-Par/downloadlist/downloaditems/818_1488951799098.spooler.download.1488951963350.pdf/nba_zuordnung_taehtigkeiten_daz_log_pmt.pdf

Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden & Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (2017). *Empfehlungen der Berufsverbände für die Einführung des neu definierten Berufsauftrags (nBA) bei Logopädinnen/Logopäden und Psychomotoriktherapeutinnen/Psychomotoriktherapeuten*. Zugriff unter https://www.zbl.ch/sites/default/files/u797/Logos/Schule/nBA_Empfehlungen_Berufsverbände_LOG_u_PMT_170508.pdf

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bildliche Darstellung von Separation, Integration und Inklusion	4
Abbildung 2: Professionalisierungsbedarfe von Akademischen Sprachtherapeutinnen/ Logopädinnen im Paradigma "Inklusion"	11
Abbildung 3: Zielgruppen und Interventionsintensität von Gesundheitsförderung und Prävention	20
Abbildung 4: Institutionalisierung der Prävention in der Praxis	21
Abbildung 5: Histogramm der Altersverteilung	31
Abbildung 6: Histogramm der Arbeitserfahrung	31
Abbildung 7: Histogramm des Arbeitspensums	31
Abbildung 8: Kreisdiagramm Aus-/Weiterbildung zum Thema präventive Projekte	32
Abbildung 9: Säulendiagramm durchgeführte fachbezogene Interventionen.....	32
Abbildung 10: Säulendiagramm prozentualer Anteil fachbezogener Interventionen des Arbeitspensums	32
Abbildung 11: Kreisdiagramm Durchführung präventiver Projekte	33
Abbildung 12: Histogramm der durchgeführten Anzahl präventiver Projekte	33
Abbildung 13: Histogramm der Anzahl in präventive Projekte investierter Lektionen	33
Abbildung 14: Säulendiagramm der Initianten von präventiven Projekten.....	34
Abbildung 15: Kreisdiagramm Erwähnung von fachbezogenen Interventionen im Pflichtenheft	34
Abbildung 16: Säulendiagramm der im Pflichtenheft erwähnten fachbezogenen Interventionen	34
Abbildung 17: Kreisdiagramm institutionelle Regelung der zu leistenden fachbezogenen Interventionen	35
Abbildung 18: Histogramm der im Pflichtenheft aufgeführter Anzahl Jahresstunden	35
Abbildung 19: Histogramm der im Pflichtenheft aufgeführten Lektionen	35
Abbildung 20: Kreisdiagramm Selbsteinschätzung der Kompetenz.....	36
Abbildung 21: Histogramm Selbsteinschätzung der Kompetenz	36
Abbildung 22: Säulendiagramm Verbesserungsvorschläge zur Durchführung präventiver Projekte....	36
Abbildung 23: Säulendiagramm Relevanz fachbezogener Interventionen	37
Abbildung 24: Wie gerne werden die fachbezogenen Interventionen durchgeführt	37
Abbildung 25: Vergleich der Einschätzungen der Relevanz und Beliebtheit der fachbezogenen Interventionsformen.....	38
Abbildung 26: Graphische Darstellung der Korrelation zur Überprüfung der Hypothese 2	39

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gegenüberstellung Sprachförderung – Sprachtherapie [Braun 2007]	17
Tabelle 2: Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie in der Übersicht	19
Tabelle 3: Überblick Fragegruppen im Online-Fragebogen	27
Tabelle 4: Fragen 1 bis 4 zu Block I	28
Tabelle 5: Fragen 5 bis 9 zu Block II	28
Tabelle 6: Fragen 10 bis 11b zu Block III	28
Tabelle 7: Fragen 12 bis 15 zu Block IV.....	29

11. Anhang

Anhangsverzeichnis

- I.I Fragebogen..... ii
- I.II Auswertungsplan für Fragegruppen Block I bis IVvii
- I.III Excel-Tabelle mit den Daten der Umfrage xi
- I.IV Schliessende Statistik..... xxiii

I.I Fragebogen

Umfrage zur Durchführung von fachbezogenen Interventionen in der Logopädie

Diese Umfrage richtet sich an Logopädinnen und Logopäden, welche im Schuljahr 2018/19 für eine Regelschule im Kanton Zürich tätig waren.

Liebe Logopädin/ Lieber Logopäde,

wir möchten Sie bitten, sich einen kurzen Moment Zeit zu nehmen, um an unserer Umfrage teilzunehmen. Das Antworten dauert ungefähr 5 Minuten. Mit Hilfe dieser Umfrage möchten wir herausfinden, inwiefern im letzten Schuljahr 2018/19 in der Logopädie fachbezogene Interventionen durchgeführt wurden. Zu den fachbezogenen Interventionen zählen wir Fachberatungen, fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit, präventive Projekte und Beobachtungsbesuche. Insbesondere die präventiven Projekte spielen in dieser Umfrage eine wichtige Rolle. Dank Ihrer Mitarbeit ist es uns möglich, auszuwerten, wie dieses Thema in der Praxis umgesetzt wird. Es ist wichtig, dass Sie trotzdem an der Umfrage teilnehmen, auch wenn Sie im letzten Schuljahr 2018/19 keine fachbezogenen Interventionen durchgeführt haben.

Falls Ihre Berufskolleginnen oder -kollegen im letzten Schuljahr ebenfalls für eine Regelschule im Kanton Zürich tätig waren, aber nicht im «zbl»-Verband sind, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihnen diese Email mit der Umfrage weiterleiten würden. Vielen Dank.

Anbei der Link zur Umfrage:

<http://limesurvey.hfh.ch/index.php/survey/index/sid/787238/newtest/Y/lang/de>

Die Daten werden anonym erfasst. Es werden keine Rückschlüsse auf Ihre Person gemacht. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse

Melanie Meier und Martina Nolfi
Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Allgemeine Hinweise zum Ausfüllen der Umfrage:

- Falls Sie an mehr als einem Arbeitsort tätig waren, bitten wir Sie, den Fragebogen nur für den Arbeitsort mit dem höheren Pensum auszufüllen.
- Bitte beachten Sie beim Beantworten des Fragebogens, ob sich die Frage auf die fachbezogenen Interventionen als Ganzes oder nur auf die präventiven Projekte als Teil davon bezieht.

Themenblock I (Demographische Angaben und Arbeitssituation):

1.) Wie alt sind Sie?

Zahleingabe: _____

2.) Wie lange sind Sie als Logopädin/Logopäde insgesamt im Schulbereich tätig?

Zahleingabe: _____

3.) Wie gross war Ihr Arbeitspensum in Stellenprozent angegeben im Schuljahr 18/19? (nur für den Arbeitsort mit dem höheren Pensum)

Zahleingabe: _____

4.) Besuchten Sie während der Ausbildung ein Fach zum Thema «**präventive Projekte**» (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) oder haben Sie eine Weiterbildung zu diesem Thema absolviert?

- Ja
- Nein

Themenblock II (Fachbezogene Interventionen):

5.) Welche der folgenden **fachbezogenen Interventionen** führten Sie im letzten Schuljahr 18/19 durch? (Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.)

- keine
- Fachberatung (Beratung der Lehrpersonen bezüglich logopädischer Themen der Klasse)
- fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit (allgemeiner Austausch mit Lehrpersonen)
- präventive Projekte (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen, inkl. Vor- und Nachbereitungen)
- Beobachtungsbesuche (z.B. Reihenuntersuchung)

6.) Wie viel Prozent von Ihrem Gesamtpensum investierten Sie im Schuljahr 18/19 für **fachbezogene Interventionen**? (Schätzung)

- 0 %
- 1-5 %
- 6-10 %
- 11-15 %
- 16-20 %
- mehr als 20 %. Wie viel: _____

7.) Wie viele verschiedene **präventive Projekte** (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) führten Sie im letzten Schuljahr 18/19 durch?

- Es wurden keine präventiven Projekte durchgeführt.
- Anzahl präventive Projekte: _____

8.) Wie viele Lektionen wurden gesamthaft für die **präventiven Projekte** aufgewendet (inkl. Vor- und Nachbearbeitung)? (Schätzung)

- Es wurden keine präventiven Projekte durchgeführt.
- Anzahl Lektionen: _____

9.) Auf wessen Initiative entstanden die **präventiven Projekte**?
(Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.)

- Es wurden keine präventiven Projekte durchgeführt.
- Lehrperson
- Logopädin / Logopäde
- Schulleitung
- Fachleitung der Logopädie-Abteilung

Themenblock III (Rahmenbedingungen):

10.) Welche **fachbezogenen Interventionen** werden in Ihrem Pflichtenheft/ Aufgabenbeschrieb erwähnt? (Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.)

- Ich weiss es nicht.
- keine
- Fachberatung (Beratung der Lehrpersonen bezüglich logopädischer Themen der Klasse)
- fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit (allgemeiner Austausch mit Lehrpersonen)
- präventive Projekte (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen, inkl. Vor- und Nachbearbeitungen)
- Beobachtungsbesuche (z.B. Reihenuntersuchung)

11.) a) Auf welche Art und Weise ist die Anzahl der zu leistenden **fachbezogenen Interventionen** in Ihrer Institution festgelegt?

- keine Vorgaben
- unklare Angaben
- Anzahl in Lektionen vorgegeben
- Anzahl in Jahresstunden vorgegeben
- andere Regelung: Welche? _____

11.) b) Wie viele Lektionen/ Stunden sind in Ihrer Institution für **fachbezogene Interventionen** festgelegt?

- Anzahl Lektionen: _____
- Anzahl Stunden: _____

Themenblock IV (Persönliche Einstellung):

12.) Wie gut fühlen Sie sich vorbereitet, um **präventive Projekte** (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) durchführen zu können?

- sehr gut
- gut
- eher gut
- eher schlecht
- schlecht
- sehr schlecht

13.) Was müsste Ihrer Meinung nach verbessert werden, damit **präventive Projekte** vermehrt durchgeführt werden? (Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.)

- keine Vorschläge
- engere Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen
- mehr zeitliche Ressourcen (z.B. Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung)
- bessere räumliche Verhältnisse
- mehr finanzielle Ressourcen (zusätzlicher Lohn)
- verstärktes Austauschgefäss mit dem Team und der Teamleitung (z.B. fachlicher Austausch und Evaluation)
- Weiterbildungsangebote zum Thema «präventive Projekte»
- weitere Vorschläge: _____

14.) Sind die folgenden **fachbezogenen Interventionen** ihrer Meinung nach relevant für die logopädische Arbeit?

	sehr relevant	eher relevant	weniger relevant	nicht relevant
Fachberatung (Beratung der Lehrpersonen bezüglich logopädischer Themen der Klasse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit (allgemeiner Austausch mit Lehrpersonen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Präventive Projekte (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen, inkl. Vor- und Nachbereitungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beobachtungsbesuche (z.B. Reihenuntersuch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15.) Wie gerne führen Sie die folgenden **fachbezogenen Interventionen** durch?

	sehr gerne	eher gerne	weniger gerne	nicht gerne
Fachberatung (Beratung der Lehrpersonen bezüglich logopädischer Themen der Klasse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit (allgemeiner Austausch mit Lehrpersonen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
präventive Projekte (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen, inkl. Vor- und Nachbereitungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beobachtungsbesuche (z.B. Reihenuntersuch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I.II Auswertungsplan für Fragegruppen Block I bis IV

Fragegruppe	Themenblock	Gegenstand	Frage-Nr.	Frage	Frage-typ	Analyse	Unterfragestellung	Hypothese	Statistik	Variablenname	Variablenlabel	Variablentyp	Wertelabel	Skalenformat	
BLOCK I	Demographische Angaben und Arbeitssituation	Fragestellung Teil 2 Einflussfaktoren	1	Wie alt sind Sie?	Einfachnennung	Deskriptiv + Schliessend	Unterfragestellung 1	Hypothese 1 Zusammenhangshypothese Frage 1 und 8	Rangkorrelation nach Spearman (keine Normalverteilung)	Alter	Alter	Zahl	Zahl eingeben	Intervall	
			2	Wie lange sind Sie als Logopädin/Logopäde insgesamt im Schulbereich tätig?	Einfachnennung	Deskriptiv + Schliessend	Unterfragestellung 1	Hypothese 2 Zusammenhangshypothese Frage 2 und 8	Rangkorrelation nach Spearman (keine Normalverteilung)	Arb. Erf.	Dauer Tätigkeit im Schulbereich		Zahl	Zahl eingeben	Intervall
			3	Wie gross war Ihr Arbeitspensum in Steilenprozent angegeben im Schuljahr 18/19?	Einfachnennung	Deskriptiv + Schliessend	Unterfragestellung 1	Hypothese 3 Zusammenhangshypothese Frage 3 und 8	Rangkorrelation nach Spearman (keine Normalverteilung)	Pens. %	Arbeitspensum		Zahl	Zahl eingeben	Intervall
			4	Besuchten Sie während der Ausbildung ein Fach zum Thema fachbezogene Interventionen oder haben Sie eine Weiterbildung zu diesem Thema besucht?	Geschlossene Frage mit Einfachnennung	Deskriptiv			Bild. Co-diert	Aus-Weiterbildung besucht		Zahl	0=nein 1=ja	Nominal	

Fragegruppe	Themenblock	Gegenstand	Frage-Nr.	Frage	Frage- typ	Analyse	Unterfrage- stellung	Hypothese	Statistik	Variablen- name	Variablen- label	Variablen- typ	Wertelabel	Skalen- format	
BLOCK II	Umsetzung des neuen Be- rufsauftages bezüglich der fachbezoge- nen Interventio- nen	Fragestellung Teil 1 Wie werden die fachbezogenen Interventionen durchgeführt	5	Welche der folgenden fachbezogenen Inter- ventionen führten Sie im letzten Schuljahr 18/19 durch?	Mehrfach- nennung	Deskriptiv + Schliessend		Hypothese 4 Zusammen- hangshypo- these mit Frage 10		Durchf.B.B. Durchf.F.B. Durchf.I.Z. Durchf.P.P.	Art der durch- geführten In- terventionen	Zahl	0=nein 1=ja	Nominal	
			6	Wie viel Prozent von Ihrem Gesamtensum investierten Sie im Schuljahr 18/19 für fach-bezogene Inter- ventionen?	Einfach- nennung	Deskriptiv				Proz.F.I.Kat. (codiert)	Anteil Fachbe- zogener Inter- ventionen vom Gesamtensum	Zahl	1=0% 2=1-5% 3=6-10% 4=11-15% 5=16-20% 6=>20%	Ordinal	
			7	Wie viele verschie- dene präventive Pro- jekte führten Sie im letzten Schuljahr 18/19 durch?	Einfach- nennung	Deskriptiv					Anz.P.P.	Anzahl prä- ventiver Pro- jekte	Zahl	Zahl einge- ben	Intervall
			8	Wie viele Lektionen wurden gesamtht für die präventiven Pro- jekte aufgewendet?	Einfach- nennung	Deskriptiv + Schliessend	Unterfrage- stellung 1	Hypothesen 1, 2, 3 Zusammen- hangshypothe- sen mit Fragen 1, 2, 3		Lekt.P.P.	Anzahl Lektio- nen für Prä- ventive Pro- jekte	Zahl	Zahl einge- ben	Intervall	
			9	Auf wessen Initiative entstanden die prä- ventiven Projekte ?	Einfach- nennung	Deskriptiv					Init.0 Init.LP Init.Log Init.S.L. Init.F.L.	Initiative	Zahl	0=nein 1=ja	Nominal

Fragegruppe	Themenblock	Gegenstand	Frage-Nr.	Frage	Frage- typ	Analyse	Unterfrage- stellung	Hypothese	Statistik	Variablenname	Variablenlabel	Variablen- typ	Wertelabel	Skalen- format
BLOCK III	Rahmenbe- dingungen	Fragestellung Teil 2 Einflussfakto- ren	10	Welche fachbezogenen Interventionen werden in Ihrem Pflichten-heft/Aufgabenbeschrieb erwähnt?	Mehrfach- nennung	Deskriptiv + Schliessend	Unterfrage- stellung 2	Hypothese 4 Zusammen- hangshypo- these mit Frage 5	Pearson Chi- Quadrat-Test	Pflichth.B.B. Pflichth.F.B. Pflichth.I.Z. Pflichth.P.P.	Fachbezogene Interventionen im Pflichtenheft	Zahl	0=nein 1=ja	Nominal
			11	Auf welche Art und Weise ist die Anzahl der zu leistenden fachbezogenen Interventionen in Ihrer Institution festgelegt?	halboffene Frage	Deskriptiv + Schliessend			Zus.fass Geregelt J/N (codiert) Wie F.I. festgelegt Anz.Lekt/W Anz h		Art wie fachbezogene Interventionen in Institution festgelegt ist	Zahl	0=unklare Angaben 1=Anzahl Lektionen vorgegeben 2=sonstiges	Nominal

Frage- gruppe	Themen-block	Gegenstand	Frage- Nr.	Frage	Frage-typ	Analyse	Unterfrage- stellung	Hypothese	Statistik	Variablen- name	Variab- lenlabel	Vari- ablen- typ	Wertelabel	Skalen- format	
BLOCK IV	Persönliche Einstellungen	Fragestellung Teil 2 Einflussfaktoren	12	Wie gut fühlen Sie sich vorbereitet, um präventive Projekte durchzuführen zu kön- nen?	Einfach- nennung	Deskriptiv + Schliessend				Vorbereit. Codiert	wahrgenommene Kompetenz	Zahl	6=sehr gut 5=gut 4=eher gut 3=eher schlecht 2=schlecht 1=sehr schlecht	Ordinal	
			13	Was müsste Ihrer Meinung nach verbessert werden, damit präventive Projekte vermehrt durchgeführt werden?	Mehrfach- nennung, halboffene Frage	Deskriptiv + Schliessend					Verbess.? Verb.Zus LP Verb.Zeit Verb.Raum Verb.Geld Verb.Aust. Verb.W.B. Verb.weiter	Verbesserungspotential	Zahl	0=nein 1=ja	Nominal
			14	Sind die folgenden fachbezogenen Interventionen Ihrer Meinung nach relevant für die logopädische Arbeit?	Einfach- nennung	Deskriptiv + Schliessend	Unterfrage- stellung 3	Hypothese 5 Unterschiedshypothese mit Frage 5	Mann Whitney U Test		R.cod F.B. R.cod I.Z. R.cod P.P. R.cod B.B.	Relevanz	Zahl	4=sehr relevant 3=eher relevant 2=weniger relevant 1=nicht relevant	Ordinal
			15	Wie gerne führen Sie die folgenden fachbezogenen Interventionen durch?	Einfach- nennung	Deskriptiv + Schliessend	Unterfrage- stellung 3	Hypothese 6 Unterschiedshypothese mit Frage 5	Mann Whitney U Test		G.cod F.B. G.cod I.Z. G.cod P.P. G.cod B.B.	Beliebtheit	Zahl	4=sehr gerne 3=eher gerne 2=weniger gerne 1=nicht gerne	Ordinal

I.III Excel-Tabelle mit den Daten der Umfrage

TN: Teilnehmer, 0: keine Intervention durchgeführt, F.B.: Fachberatung, i.Z.: interdisziplinäre Zusammenarbeit, P.P.: Präventive Projekte, B.B.: Beobachtungsbesuche, F.I.: fachbezogene Interventionen, L.P.: Lehrperson, Log.: Logopädin, S.L.: Schulleitung, F.L.: Fachleitung, Anz.: Anzahl, Lekt.: Lektionen, Jahres-h.: Jahresstunden, Verb.: Verbesserungspotential, W.B.: Weiterbildung

Nr. TN	1 Alter	2 Arbeits- erfahrung	3 Pensum %	4 Bildung	4 Bildung codiert	5 Durchf.0	5 Durchf.F.B.	5 Durchf.i.Z	5 Durchf.P.P.	5 Durchf.B.B.	6 Proz.F.I.	6 Proz.F.I.Kat. (codiert)
1	44	15	86	Nein	0	0	1	1	0	1	6-10 %	3
2	39	16	90	Nein	0	0	1	1	1	1	1-5 %	2
3	52	23	79	Ja	1	0	0	1	1	1	16-20 %	5
4	49	8	80	Ja	1	0	0	1	0	1	6-10 %	3
5	29	6	80	Nein	0	0	0	1	1	0	1-5 %	2
6	39	10	44	Ja	1	0	1	1	1	1	6-10 %	3
7	50	24	73	Nein	0	0	1	1	0	1	6-10 %	3
8	45	15	25	Nein	0	0	1	1	0	1	11-15 %	4
9	58	29	100	Ja	1	0	1	1	1	1	11-15 %	4
10	64	34	72	Nein	0	0	1	1	1	0	16-20 %	5
11	49	8	70	Nein	0	0	1	1	1	1	1-5 %	2
12	56	25	100	Nein	0	0	0	1	1	1	11-15 %	4
13	55	28	85	Ja	1	0	1	1	1	1	11-15 %	4
14	51	14	85	Nein	0	0	1	1	1	1	16-20 %	5
15	52	23	10	Ja	1	0	0	1	0	1	> 20	6
16	44	18	70	Ja	1	0	1	1	1	1	11-15 %	4
17	35	3	78	Ja	1	0	0	1	0	1	6-10 %	3
18	32	6	79	Ja	1	0	1	1	1	1	11-15 %	4
19	57	23	30	Nein	0	0	0	1	1	1	1-5 %	2
20	25	1	60	Ja	1	0	1	1	0	0	1-5 %	2
21	32	7	100	Ja	1	0	1	1	0	1	6-10 %	3
22	30	8	40	Ja	1	0	1	1	1	1	6-10 %	3
23	29	2	83	Nein	0	0	1	1	1	1	11-15 %	4
24	32	4	100	Nein	0	0	1	1	0	1	6-10 %	3
25	44	7	80	Ja	1	0	1	1	1	1	16-20 %	5
26	44	6	68	Ja	1	0	1	1	0	1	6-10 %	3
27	52	8	87	Ja	1	0	1	1	1	1	11-15 %	4
28	53	26	72	Ja	1	0	1	1	1	1	6-10 %	3
29	54	25	60	Nein	0	0	1	1	1	1	6-10 %	3
30	52	18	80	Nein	0	0	0	1	0	1	1-5 %	2
31	48	16	75	Nein	0	0	1	1	0	1	1-5 %	2
32	59	37	100	Ja	1	0	1	1	1	1	6-10 %	3
33	29	4	85	Ja	1	0	1	1	1	1	6-10 %	3
34	42	12	29	Nein	0	1	0	0	0	0	0 %	1
35	34	11	75	Ja	1	0	1	1	0	1	16-20 %	5
36	32	4	100	Ja	1	0	1	1	1	1	11-15 %	4
37	42	5	72	Ja	1	0	1	1	1	1	6-10 %	3
38	45	15	80	Ja	1	0	0	1	1	1	6-10 %	3
39	26	4	90	Ja	1	0	1	1	1	1	16-20 %	5
40	33	8	35	Nein	0	0	0	1	1	1	35	6
41	29	2	95	Ja	1	0	1	1	1	1	1-5 %	2
42	27	4	100	Ja	1	0	1	1	1	1	6-10 %	3

7 Anzahl P.P.	8 Lektoren P.P.	8 Lektoren ohne Zahl	9 keine P.P.	9 Initiativ L.P.	9 Initiativ Log.	9 Init.S.L.	9 Init.F.L.	10 Im Pflichtheft Ja/Nein (codiert)	10 Im Pflichtheft?	10 Pflichtheft 0	10 Pflichtheft F.B.	10 Pflichtheft I.Z.	10 Pflichtheft P.P.	10 Pflichtheft B.B.
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
1	75	75	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
25	50	50	0	1	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
1	10	10	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	0
2	40	40	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	0
1	10	10	0	1	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
14	60	60	0	0	1	0	1	1	Nein	Nein	1	1	1	1
1	3	3	0	0	0	1	1	1	Nein	Nein	1	1	1	1
2	200	200	0	0	1	0	1	1	Nein	Nein	1	1	1	1
10	20	20	0	1	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
4	2	2	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
2	50	50	0	1	1	1	1	1	Nein	Nein	1	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	0	1	1	0
2	42	42	0	1	1	0	0	1	Nein	Nein	0	1	1	0
2	5	5	0	1	1	0	0	0	N/A	Ja	0	0	0	0
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
3	50	50	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
3	50	50	0	0	0	0	1	1	Nein	Nein	1	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
2	2	2	0	0	1	0	0	0	1	Nein	1	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	0
2	15	15	0	0	1	0	1	1	Nein	Nein	1	1	1	1
4	33	33	0	1	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
2	10	10	0	0	1	0	0	0	Ja	N/A	0	0	0	0
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	0	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	0
1	240	240	0	0	1	1	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
1	16	16	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	0
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
0	0		1	0	0	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
1	80	80	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
3	56	56	0	1	1	0	1	1	Nein	Nein	1	1	1	1
1	20	20	0	1	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
2	20	20	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
3	2	2	0	0	1	0	0	0	Ja	N/A	0	0	0	0
1	6	6	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
2	38	38	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
4	18	18	0	1	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1
2	39	39	0	0	1	0	0	1	Nein	Nein	1	1	1	1

11 Zus.gefasst J/N (codiert)	11 Wie F.I. festgelegt	11 Andere Regel	11 Anz. Lekt./Woche	11 Anz. Jahres-h.	12 Vorber. (codiert)	12 Vorbereit. (codiert)	13 Vorb. Zus.arbeit LP	13 Verb. Raum	13 Verb. Geld	13 Verb. Austausch	13 Verb. W.B.	13 Verb. weitere
0	unklare Angaben				1	eher gut	6	0	0	1	0	0
1	Anz. in Lekt.:		2		1	gut	5	0	0	0	0	0
1	Anz. in Lekt.:		1		1	gut	5	0	1	1	1	0
2	Sonstiges	Ich kann selber bestimmen, ob und welche Projekte ich machen will und wieviel Aufwand ich betreiben will.			0	eher schlecht	3	0	0	1	0	1
0	keine Vorgaben				0	eher schlecht	3	0	0	1	0	0
0	unklare Angaben				0	eher schlecht	3	0	0	1	0	0
0	unklare Angaben				1	gut	5	0	0	0	0	1
0	keine Vorgaben				0	eher schlecht	3	0	0	0	0	0
0	keine Vorgaben				1	gut	5	0	0	0	0	0
1	Anz. in Lekt.:		1.5		1	sehr gut	6	0	0	1	0	1
0	unklare Angaben				1	eher gut	6	0	0	1	0	0
1	Anz. in Jahres-h.:		200		1	sehr gut	6	0	0	0	0	1
1	Anz. in Jahres-h.:		8		1	sehr gut	6	0	0	1	0	0
0	keine Vorgaben				1	gut	5	0	0	0	0	1
1	Anz. in Lekt.:		10		1	sehr gut	6	0	1	0	0	0
2	Sonstiges	Vereinbarung mit der Schulleitung (Vorlesung in Stadt Zürich, 20% des Presums dürfen für fakultät- und teambezogene Arbeit eingesetzt werden).			1	sehr gut	6	0	0	0	0	1
1	Anz. in Jahres-h.:				0	eher schlecht	3	0	1	1	0	0
1	Anz. in Lekt.:		2		1	eher gut	4	0	0	1	0	1
0	keine Vorgaben				1	eher gut	4	0	0	0	0	1
0	unklare Angaben				1	eher gut	4	1	0	0	0	0
0	keine Vorgaben				1	eher gut	4	0	0	0	0	1
0	unklare Angaben				1	gut	5	0	0	1	0	1
1	Anz. in Jahres-h.:		150		1	eher gut	4	0	1	1	0	0
1	Anz. in Jahres-h.:		40		1	gut	5	0	0	1	0	1
1	Anz. in Lekt.:		3		1	sehr gut	4	0	1	0	0	0
0	unklare Angaben				1	sehr gut	4	0	0	1	0	1

Zusammenfassung der weiteren Antwortkommentare auf Frage 11: Auf welche Art und Weise ist die Anzahl der zu leistenden fachbezogenen Interventionen in Ihrer Institution festgelegt?

Andere Regelung: _____

- 20% sind flexible Lektionen, in diesen finden die fachbezogenen Interventionen statt
- Reihenuntersuchungen während der Schule plus 10 Lektionen im n/PVBA
- Absprache mit der Schulleitung
- Gemeinsame Bestimmung wieviel Jahresstunden (Log und SL)
- Anteil in Mindestprozent Therapie
- pro Kindergarten ist ein Reihenuntersuch durchzuführen, für alle Kindergärten zusammen gibt es zwei Präventionswochen pro Jahr für jede erste Klasse gibt es einen Reihenuntersuch plus Nachuntersuchung des Schriftspracherwerbs im Juni für SuS
- nBa und Lektionen
- Vereinbarung mit der Schulleitung (Vorgabe Stadt Zürich- 20%des Pensums dürfen für fall-, fach- und teambezogene Arbeit eingesetzt werden).
- Ich kann selber bestimmen, ob und welche Projekte ich machen will und wieviel Aufwand ich betreiben will.
- sonderpädagogisches Konzept
- flexible Handhabung
- noch nicht eingesehen

Zusammenfassung der weiteren Antworten der Logopädinnen auf Frage 13: Was müsste Ihrer Meinung nach verbessert werden, damit präventive Projekte vermehrt durchgeführt werden?

Weitere Vorschläge: _____

- Logopädin muss im Team gut bekannt sein
- eigener Wille dies auch durchzuführen
- Schulhausübergreifende Gesamtkonzeptionen entwickeln
- je nach Bedarf und Situation individuelle Anpassungen vor Ort
- es braucht den Willen der Lehrperson ein solches Projekt durchzuführen
- klares Konzept
- Schulpflege soll geschult werden, was Prävention bringt

I.IV Schliessende Statistik

Unterfragestellung 1: Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Alter, der Arbeitserfahrung im Schulbereich oder dem Arbeitspensum und der Anzahl Lektionen, welche die Logopädin für präventive Projekte aufwendet?

Hypothese 1: Mit zunehmendem Alter wenden die Logopädinnen mehr Lektionen für präventive Projekte auf.
(= Zusammenhangshypothese)

Korrelation Alter / Anzahl Lektionen für präventive Projekte investiert

p value: 0.1792

Spearman's R statistic: 0.144

Degrees of Freedom: 87

Hypothese 2: Mit zunehmender Arbeitserfahrung wenden die Logopädinnen mehr Lektionen für präventive Projekte auf. (= Zusammenhangshypothese)

Korrelation Arbeitserfahrung Anzahl Lektionen für präventive Projekte investiert:

p value: 0.02212

Spearman's R statistic: 0.242

Degrees of Freedom: 87

Hypothese 3: Je grösser das Arbeitspensum der Logopädin ist, desto mehr Lektionen werden für präventive Projekte aufgewendet. (= Zusammenhangshypothese)

Korrelation Arbeitspensum /Anzahl Lektionen für präventive Projekte investiert:

p value: 0.04321
Spearman's R statistic: 0.215
Degrees of Freedom: 87

Unterfragestellung 2: Werden die fachbezogenen Interventionen häufiger durchgeführt, wenn sie im Pflichtenheft verankert sind?

Hypothese 4: Diejenigen fachbezogenen Interventionen, die im Pflichtenheft berücksichtigt sind, werden häufiger durchgeführt, als diejenigen, die nicht berücksichtigt sind. (= Zusammenhangshypothese)

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik on 10/12/2019 at 04:31 pm

Results of Pearson's Chi Square Test of Association Between "5_Durchf.B.B." and 10_Pflichth.B.B."

p value: 0.7245¹
Pearson's Chi Square statistic: 0.124
Degrees of Freedom (df): 1

		10_Pflichth.B.B.					
		0.0		1.0		GESAMT	
		Obs	Exp	Obs	Exp	Obs	Exp
5_Durchf.B.B.	0.0	2	1.6	6	6.4	8	8.0
	1.0	16	16.4	65	64.6	81	81.0
	GESAMT	18	18.0	71	71.0	89	89.0

Minimum expected cell count: 1.618
% cells with expected count < 5: 25.0

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik on 10/12/2019 at 04:31 pm

Results of Pearson's Chi Square Test of Association Between "5_Durchf.F.B." and "10_Pflichth.F.B."

p value: 0.03214 ¹

Pearson's Chi Square statistic: 4.591

Degrees of Freedom (df): 1

		10_Pflichth.F.B.					
		0.0		1.0		GESAMT	
		Obs	Exp	Obs	Exp	Obs	Exp
5_Durchf.F.B.	0.0	8	4.5	13	16.5	21	21.0
	1.0	11	14.5	57	53.5	68	68.0
	GESAMT	19	19.0	70	70.0	89	89.0

Minimum expected cell count: 4.483

% cells with expected count < 5: 25.0

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik on 10/12/2019 at 04:32 pm

Results of Pearson's Chi Square Test of Association Between "5_Durchf.I.Z" and "10_Pflichth.I.Z."

p value: 0.02866 ¹

Pearson's Chi Square statistic: 4.788

Degrees of Freedom (df): 1

		10_Pflichth.I.Z.					
		0.0		1.0		GESAMT	
		Obs	Exp	Obs	Exp	Obs	Exp
5_Durchf.I.Z	0.0	2	0.5	2	3.5	4	4.0
	1.0	10	11.5	75	73.5	85	85.0
	GESAMT	12	12.0	77	77.0	89	89.0

Minimum expected cell count: 0.539

% cells with expected count < 5: 50.0.

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik on 10/12/2019 at 04:32 pm

Results of Pearson's Chi Square Test of Association Between "5_Durchf.P.P." and "10_Pflichth.P.P."

p value: 1.762e-3 ¹

Pearson's Chi Square statistic: 9.782

Degrees of Freedom (df): 1

		10_Pflichth.P.P.					
		0.0		1.0		GESAMT	
		Obs	Exp	Obs	Exp	Obs	Exp
5_Durchf.P.P.	0.0	17	10.4	11	17.6	28	28.0
	1.0	16	22.6	45	38.4	61	61.0
	GESAMT	33	33.0	56	56.0	89	89.0

Minimum expected cell count: 10.382

% cells with expected count < 5: 0.0

Unterfragestellung 3: Welchen Einfluss hat die persönliche Einstellung der Logopädin auf die Durchführung von fachbezogenen Interventionen?

Hypothese 5: Logopädinnen, welche im Schuljahr 18/19 fachbezogene Interventionen durchführten, schätzten diese durchschnittlich relevanter ein, als Logopädinnen, die sie nicht durchführten. (= Unterschiedshypothese)

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik_NEU on 10/12/2019 at 05:00 pm

Results of Mann Whitney U Test of "R.Cod.B.B." for 5_Durchf.B.B. "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: 0.1907 ¹

U statistic: 242.5 ²

z: 1.309

Gruppe	N	Median	durchschn. Rang	Min	Max
0.0	8	3.5	34.813	2.0	4.0
1.0	81	4.0	46.006	3.0	4.0

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik_NEU on 10/12/2019 at 05:00 pm

Results of Mann Whitney U Test of "R.Cod.I.Z." for 5_Durchf.I.Z "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: 0.9258 ¹

U statistic: 166.0 ²

z: 0.093

Gruppe	N	Median	durchschn. Rang	Min	Max
0.0	4	4.0	44.0	3.0	4.0
1.0	85	4.0	45.047	2.0	4.0

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik_NEU on 10/12/2019 at 05:01 pm

Results of Mann Whitney U Test of "R.Cod.P.P." for 5_Durchf.P.P. "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: < 0.001 (4.600e-4) ¹

U statistic: 479.5 ²

z: 3.503

Gruppe	N	Median	durchschn. Rang	Min	Max
0.0	28	3.0	31.625	1.0	4.0
1.0	61	3.0	51.139	2.0	4.0

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik_NEU on 10/12/2019 at 05:01 pm

Results of Mann Whitney U Test of "Cod_F.B." for 5_Durchf.F.B. "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: < 0.001 (6.593e-6) ¹

U statistic: 287.0 ²

z: 4.506

Gruppe	N	Median	durchschn. Rang	Min	Max
0.0	21	3.0	24.667	2.0	4.0
1.0	68	4.0	51.279	2.0	4.0

Hypothese 6: Die Logopädinnen, welche im Schuljahr 18/19 fachbezogene Interventionen durchführten, führten diese durchschnittlich lieber durch, als Logopädinnen, welche die Intervention nicht durchführten.
(= Unterschiedshypothese)

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik_NEU on 10/12/2019 at 05:02 pm

Results of Mann Whitney U Test of "G.Cod.F.B." for 5_Durchf.F.B. "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: < 0.001 (2.380e-4)¹

U statistic: 363.0²

z: 3.675

Gruppe	N	Median	durchschn. Rang	Min	Max
0.0	21	3.0	28.286	2.0	4.0
1.0	68	4.0	50.162	2.0	4.0

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik_NEU on 10/12/2019 at 05:02 pm

Results of Mann Whitney U Test of "G.Cod.I.Z." for 5_Durchf.I.Z "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: 0.8671¹

U statistic: 162.5²

z: 0.167

Gruppe	N	Median	durchschn. Rang	Min	Max
0.0	4	4.0	46.875	3.0	4.0
1.0	85	4.0	44.912	3.0	4.0

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik_NEU on 10/12/2019 at 05:02 pm

Results of Mann Whitney U Test of "G.Cod.P.P." for 5_Durchf.P.P. "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: < 0.001 (9.997e-5)¹

U statistic: 429.0²

z: 3.891

Gruppe	N	Median	durchschn. Rang	Min	Max
0.0	28	3.0	29.821	1.0	4.0
1.0	61	4.0	51.967	1.0	4.0

From sofa_db.Exceltabelle_für_schliessende_Statistik_NEU on 10/12/2019 at 05:02 pm

Results of Mann Whitney U Test of "G.Cod.B.B." for 5_Durchf.B.B. "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: 0.01342¹

U statistic: 163.0²

z: 2.472

Gruppe	N	Median	durchschn. Rang	Min	Max
0.0	8	3.0	24.875	2.0	4.0
1.0	81	4.0	46.988	2.0	4.0